

Uniwersytet Warszawski
Instytut Archeologii

Małgorzata Zalewska

Szczałki zwierzęce
z dziedzińca pałacu obronnego
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Praca magisterska
na kierunku Archeologia
w zakresie archeozoologii

Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Joanny Piątkowskiej - Małeckiej
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, październik 2022 r.

Streszczenie

Niniejsza praca stanowi próbę odtworzenia diety mięsnej mieszkańców pałacu w Białej Podlaskiej w XVII i XVIII wieku. Wyniki analizy szczątków kostnych konfrontowano z przekazami historycznymi, głównie z księgą kuchmistrza Radziwiłłów i jadłospisami dziennymi z roku 1783. Menu właścicieli pałacu, ich dzieci oraz służby było bardzo różnorodne. Spożywano głównie wołowinę oraz mięso kur i gęsi, rzadziej zaś na pańskim stole pojawiała się baranina, skopowina i jagnięcina, wieprzowina oraz małże i ślimaki. Dodatkowo do diety bywało mięso kaczki, dziczyzna i ryby oraz mniej spodziewane zwierzęta – drop i żółw.

Słowa kluczowe

magnateria, nowożytność, archeozoologia, dieta, hodowla, Biała Podlaska, pałac

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

Archeologia 08400

Klasyfikacja tematyczna

Archeozoologia

Tytuł pracy w języku angielskim

Animal remains from courtyard of Radziwiłłs' palatial-defensive complex in Biała Podlaska

Spis treści

1. Wstęp	6
2. Zarys archeologiczno-historyczny założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej	8
2.1. Badania archeologiczne.....	8
2.2. Pałac w Białej pod rządami Radziwiłłów.....	12
2.3. Architektura pałacu w Białej.....	15
3. Materiał i metody badawcze	19
4. Analiza materiału osteologicznego	24
4.1. Bydło.....	26
4.2. Owca i koza.....	29
4.3. Świnia.....	30
4.4. Koń, pies i kot.....	32
4.5. Ssaki dzikie.....	32
4.6. Kura.....	33
4.7. Gęś.....	34
4.8. Kaczka.....	35
4.9. Pozostałe ptaki (<i>Anatidae</i> , gołąb, drop).....	35
4.10. Pozostałe zwierzęta (żółw i sum).....	36
5. Omówienie wyników	37
6. Podsumowanie	59
7. Bibliografia	62
8. Tabele i ryciny	68
9. Katalog szczątków	84

1. Wstęp

Zagadnienie diety magnackiej i kuchni staropolskiej stanowi przedmiot powszechnego zainteresowania w społeczeństwie. Różny jest sposób, w jaki jest ona dzisiaj postrzegana. W opracowaniach dotyczących życia i obyczajów magnackich temat żywienia jest wprawdzie poruszany, ale bazują one wyłącznie na danych historycznych. Natomiast wciąż niewiele jest publikacji, które traktowałyby o barokowych kulinariach interdyscyplinarnie, łącząc zarówno informacje ze źródeł pisanych jak i archeologicznych.

Do chwili obecnej w świecie nauki panuje przeświadczenie, że kulinaria są zagadnieniem niehistorycznym (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 9). Wynika to z myślenia o żywieniu jako elemencie kultury, który nie zmienia się z biegiem czasu, a przecież nie jest to prawdą. Na przestrzeni wieków zmieniały się zarówno produkty, z których człowiek korzystał przyrządzając pożywienie, jak i sposoby jego przygotowania. Co więcej, zmianom ulegały również metody zdobywania żywności – w paleolicie były to zbieractwo i łowiectwo, w mezolicie dodatkowo rybołówstwo, a w neolicie doszła do tego uprawa roślin. Zatem jedzenie od zawsze determinowało tryb ludzkiego życia. Z biegiem czasu sposób żywienia stał się wyznacznikiem statusu społecznego.

W ostatnich latach na polu badań nad kuchnią staropolską bardzo dużo się wydarzyło. Największe zasługi ma tutaj prof. Jarosław Dumanowski. Dzięki jego staraniom i zainteresowaniom do rąk czytelników trafił w 2009 roku I tom serii *Monumentae Poloniae Culinaria*, w której ukazały się pierwsze polskie książki kucharskie. Ich autorami byli kuchmistrzowie rodów magnackich, na przykład Lubomirskich i Radziwiłłów. Powstałe w XVII i XVIII wieku dzieła pozwoliły na wgląd w codzienne życie niecodziennych postaci jakimi byli magnaci. Pierwszy tom serii *Compendium ferculorum albo zebranie potraw*, napisane najwcześniej w 1677 roku, Stanisława Czernieckiego było przed wydaniem znane w środowisku naukowym i wydawało się, że jest jedynym źródłem do dziejów kuchni staropolskiej. Jednak natrafienie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie na nieznany dotąd rękopis *Mody bardzo dobrej [...]* zmieniło ten pogląd sprawiając, że do obiegu, nie tylko naukowego, wszedł nowy tekst historyczny odnoszący się do lat 1686-1688. Uzmysłowił on czytelnikom, że kuchnia staropolska może mieć wiele odsłon i różni się, często znacznie, w zależności od dworu, na którym powstała. W roku 2018 opublikowano również dzieło powstałe w 1783 roku pt. *Kucharz doskonały*, będące zbiorem sekretów kuchmistrzowskich Wojciecha Wielądki. Drukiem ukazały się też strzępy najstarszej, w dużej

części zaginionej, księgi *Kuchmistrzostwo*, która powstała w wieku XVI. Bardzo ważnym źródłem, którego wydanie nie zdobyło szczególnego rozgłosu, była książka *Dania stołu Radziwiłłów – Radivlų dvaro meniu* autorstwa Grażyny Drémaitė, która ukazała się w roku 2014 w Wilnie. Ta mało znana pozycja stanowi zbiór jadłospisów radziwiłłowskich z bliżej nieokreślonego polskiego dworu rodu, zapisanych ręką jednej z kucharek. Zazwyczaj takie spisy dań były wyrzucane, gdyż nie uważano ich za cokolwiek cennego, dlatego tym bardziej jest to znalezisko niezwykle wartościowe. Powstało w roku 1783, czyli w czasach Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Luźne kartki, na których uczyniono dzienny spis dań, stanowią wycinek z nieco ponad tygodnia życia dworu (Drémaitė 2014).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników analizy materiału osteologicznego pochodzącego z obiektu nr 3 z dziedzica zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Badania archeologiczne, podczas których pozyskano zbiór kostny, przeprowadziła Małgorzata Bienia z firmy „Izisz” i Mieczysław Bienia, kustosz Działu Archeologii Muzeum Południowego Podlasia. Na podstawie wyników analizy oceniono preferencje konsumpcyjne mieszkańców pałacu porównując je ze źródłami pisanymi. Celem pracy jest również podjęcie próby rekonstrukcji sposobu gospodarowania zwierzętami w badanym okresie, tj. XVII-XVIII w.

2. Zarys archeologiczno-historyczny założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Pałac Radziwiłłów w Białej Podlaskiej jest miejscem szczególnym z kilku powodów. Po pierwsze, historycy sztuki wymieniają go jako jeden z najlepszych przykładów tzw. stylu Wazów, czyli dojrzałego baroku. Właśnie wtedy, w 1 połowie XVII wieku pojawiła się nowa koncepcja pałacu magnackiego, który powinien być niezwykle reprezentacyjny, a odwiedzających miał oniemiać, wprawiać w zachwyt przy pomocy szeregu zabiegów, takich jak stosowanie wąskich i ciemnych szyj w bramach, z których gość wyjeżdżał na zamkowy dziedziniec pełen światła, otoczony galeriami i arkadami czy dbałość o detale - dekoracje nawiązujące do heraldyki czy prezentujące powiązania rodzinne magnatów. Zespół bialski był pałacem pionierskim nowego stylu na ziemiach Rzeczypospolitej.

Po drugie, mimo, że większa część pałacu uległa zniszczeniu, a następnie rozbiórce i do naszych czasów dotrwały jedynie elementy monumentalnego założenia, to zostały one zrewitalizowane. Co więcej, prace nad odtworzeniem elementów zespołu wciąż trwają. Ogromną rolę odgrywają tu badania archeologiczne prowadzone przez mgr Mieczysława Bienię.

Po trzecie, zamek był siedzibą postaci, które przeszły do historii nie tylko na kartach podręczników szkolnych i naukowych, ale również zostawiły po sobie ślady w literaturze beletrystycznej. Wspomniany w dalszej części opracowania Michał Kazimierz Radziwiłł został uwieczniony w *Potopie* Henryka Sienkiewicza, zaś Karol Stanisław „Panie Kochanku” w *Panu Tadeuszu* Adama Mickiewicza, gdzie jest nie tylko wymieniany z imienia i nazwiska, ale również stanowi pierwowzór postaci stolnika Horeszki.

2.1. Badania archeologiczne

Badania archeologiczne obszaru założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej ujawniły obecność zabytków z czasów wcześniejszych niż XVII wiek. Najstarsze ślady osadnictwa odkrył Jerzy Cichomski podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1982-1984 (Cichomski 1982, s. 295-296; 1983, s. 225-226; 1984, s. 183).

Podczas pierwszego sezonu badań, którego celem było wstępne rozpoznanie najstarszego założenia obronnego i architektonicznego, odkryto fundamenty pierwszej bramy, do której niegdyś dochodziła fosa wraz z mechanizmem obsługującym most zwodzony. Został on zlikwidowany podczas przebudowy bramy - fosa na tym odcinku została wówczas zasypana.

Odkryto również fundamenty głównego korpusu pałacu - był on trzytraktowy, z czego podpiwniczone zostały tylne trakty. Natrafiono też na ślady drewnianego systemu kanalizacyjnego. Kolejny wykop został założony w obrębie północno-zachodniego bastionu - odsłonięto konstrukcje drewniane zabezpieczające wały przed zniszczeniem. Miały one postać ułożonych poziomo, jedna na drugiej, belek drewnianych, które przytrzymywane były przez pionowo wbite w ziemię pale.

Celem drugiego sezonu prac wykopaliskowych była kontynuacja badań umocnień. Pierwszy wykop założono przy kurtynie wschodniej fortyfikacji. Przebadano odcinek o długości 53 m. Odkryto dalszy ciąg systemu zabezpieczeń przed osuwaniem, nad którymi odnotowano słabo zachowane ślady dwurzędowej palisady, która tworzyła tzw. „drogę straży” o szerokości ok. 1,4 m. Zrekonstruowano prawdopodobną, pierwotną wysokość (5-5,5 m) i szerokość wału (3-3,5 m) oraz głębokość fosy (ok. 1,5 m). Drugim celem tego sezonu badań były dalsze prace w obrębie korpusu głównego pałacu. Założono wykop o długości 43 m - na jednym z odcinków, w piwnicy natrafiono na koncentrację charakterystycznych naczyń szklanych, które zinterpretowano jako ślady po pracowni aptekarza lub alchemika (Cichomski 1983, s. 226).

Prace w trzecim, ostatnim sezonie wykopalisk były prowadzone w czterech obszarach (w trakcie badań wykorzystano geofizykę). Badania objęły południowe zamknięcie fortyfikacji, dziedzińec, główny korpus pałacowy oraz bramę zachodnią.

Do 1984 roku powszechnie uważano, że założenie pałacowe nie było ufortyfikowane od strony południowej z uwagi na naturalne walory obronne: dolinę rzeki Krzny oraz staw. Jednakże badania wykazały obecność takich samych konstrukcji jak w przypadku kurtyny wschodniej czy północno-zachodniego bastionu. Ponadto, natrafiono na fragmentarycznie zachowane elementy konstrukcji sumikowo-łatkowej (nieznana jest jednak jej funkcja). Odkryto tam również relikty drewnianego mostu, który wiódł do tzw. zwierzyńca.

Na dziedzińcu przeprowadzono badania geofizyczne, które wykazały pewne anomalie - odkryto kamienny bruk z głazów polnych tworzący owal o średnicy 13-18 m. Obiekt zidentyfikowano wstępnie jako nieukończoną fontannę lub staw. Potwierdzono, że na dziedzińcu nie było żadnej zabudowy.

Podczas badań głównego korpusu pałacowego odkryto jedynie fundamenty baszty północno-zachodniej oraz galerii komunikacyjnej. Odsłonięto również relikty bramy zachodniej. Była to tzw. „brama kosiarska”.

W latach 1982-1984 natrafiono na fragmenty ceramiki kultury pomorskiej i starszej fazy wczesnego średniowiecza; w sezonie pierwszym odkryto fragmenty naczyń z XIII wieku, a w sezonie drugim - XIV.

Kolejne badania archeologiczne odbyły się w latach 2012 i 2013. Prowadzili je Mieczysław i Małgorzata Bienia z firmy archeologicznej „IZIS” we współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej i detektorystami. Badania były prowadzone początkowo w formie nadzoru nad wykopem budowlanym podczas prac na dziedzińcu pałacowym, związanych z przyłączem ciepłowniczym. Założono wówczas cztery wykopy: pierwszy od wejścia na dziedziniec, wzdłuż głównej alei zakręcający do muru arkadowego, drugi wzdłuż muru arkadowego, w kierunku wieżyczki, trzeci od wieżyczki zakręcający na południe i wchodzący pod mur arkadowy oraz czwarty wzdłuż wieżyczki, zakręcający za nią w kierunku kaplicy pałacowej.

W trakcie prac budowlanych zmieniono nadzór na regularne badania wykopaliskowe. Natrafiono wówczas na ślady fontanny pałacowej, cztery jamy śmietniskowe datowane na 2 połowę XVII wieku oraz fragmenty murowanego obiektu zniszczonego przez budowę muru arkadowego. Znaleziono wiele monet, plomb, przedmiotów metalowych, nabijek, łusek nabojów, fragmentów ceramiki, kafli i polepy, kości zwierzęcych, szkła, ozdobnych muszli i wyrobów kościanych datowanych na okres od XV do XX wieku.

W trakcie prac odsłonięto pozostałości fontanny pałacowej o przybliżonych wymiarach 5,6 m x 6,5 m. Skonstruowana była ona z kamieni i cegieł spojonych zaprawą wapienną. Na jej dnie zarejestrowano sklepiony kanał techniczny o wymiarach: szerokość - 80 cm i wysokość 140 cm, a wejścia do niego znajdowały się poza bryłą obiektu. Z zasypiska wydobyto fragmenty ceramiki i kafli, fragmenty szkła, glinianą ozdobę, płytkę posadzkową, fragment płytki typu „Delfty”, kamienie klinkierowane, plomby ołowiane, monety, kulę muszkietową i okucie lampy. Zespół został wydatowany na 2 połowę XVII/początek XVIII wieku (Bienia 2014, s. 17-18).

W wykopie 1 odkryto 3 obiekty (1.1, 1 i 2). Obiekt 1.1 był prostokątną jamą przecinającą warstwę kulturową składającą się z gruzu ceglaneanego, zaprawy wapiennej i piasku. Znaleziono w nim fragmenty ceramiki, kafli, szkła i kości zwierzęcych. Został wydatowany na 2 połowę XVII/przełom XVII i XVIII wieku (Bienia 2014, s. 19). Obiekt 1 był owalną jamą o wymiarach 2,9 x 1,82 m, z której pozyskano liczne fragmenty ceramiki i kilka fragmentów kości zwierzęcych. Został wydatowany na 2 połowę XVII wieku (Bienia 2014, s. 19-20). Obiekt 2 był dużą owalną jamą o wymiarach 2,5 x 2,56 m. Jego wypełnisko zawierało ceglany gruz i domieszkę zaprawy wapiennej. Z jamy pozyskano liczne fragmenty ceramiki, nieliczne

fragmenty szkła, płytek ceramicznych typu „Delfty” i znaczną liczbę kości zwierzęcych. Obiekt wydatowano na połowę XVII wieku (Bienia 2014, s. 20).

W wykopie nr 2 zarejestrowano dwa obiekty: 3 i 4. Pierwszy z nich był dużą jamą o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 2,58 x 3,56 m o jednolitym wypełnisku, z którego pozyskano liczne fragmenty kości zwierzęcych, ceramiki, szkła, kafli i gruzu, ponadto mniej licznie występowały ozdoby ze złota (w tym pozłacane), brązu, srebra, kamieni szlachetnych, dachówki holenderskie, monety, fragmenty płytek ceramicznych, gwoździe, hak miedziany oraz jeden zabytek krzemienisty. W części przydennej natrafiono na skamieniałą warstwę wapna - obiekt przed przekształceniem w jamę śmietniskową był dołem do lasowania wapna (Bienia 2014, s. 20-21). Obiekt 4 stanowiły pozostałości murowanego budynku ceglano-kamiennego, który został zniszczony przez budowę muru oddzielającego dziedziniec od ogrodu. Pozyskano z niego nieliczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych i szkła oraz jedną monetę, za pomocą której określono początek użytkowania obiektu na połowę XVII wieku (Bienia 2014, s. 22).

W wykopie 3 zarejestrowano układ warstw kulturowych o znacznej miąższości, z których pozyskano fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych, szkła i kafli. Podczas eksploracji przy ścianie kaplicy zaobserwowano 2 starsze poziomy ceglanej podłogi (Bienia 2014, s. 22-23).

Obecność zabytku krzemienistego pozwala stwierdzić, że prawdopodobnie na terenie zespołu pałacowo-obronnego istniało stanowisko z epoki kamienia, brązu lub żelaza (datowanie jest szerokie z uwagi na brak cech dystynktywnych na zabytku).

Znaleziska nowożytnie wyznaczają dwie fazy budowlane. Pierwsza z 1 poł. XVII w. była związana z obiektem murowany przy murze arkadowym, przez który został zniszczony. Mogły być to ślady remontu założenia po Potopie Szwedzkim, prawdopodobnie za czasów Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Fazę drugą z 2 poł. XVII – początku XVIII wieku wyznaczały relikty fontanny, które mogą wiązać się z okresem panowania Hieronima Floriana, aczkolwiek datowanie to nie jest pewne, obiekt może być starszy (Bienia 2014, s. 23).

Prace wykopaliskowe w roku 2013 były prowadzone początkowo w formie nadzoru, podczas budowy ogrodu włoskiego przy wsparciu poszukiwaczy z wykrywaczami metali, jednakże w trakcie zmieniono nadzór na ratownicze badania wykopaliskowe. W ich wyniku odkryto liczne zabytki: fragmenty biżuterii, monety, amunicję, guziki, nabijki, ozdoby i przedmioty codziennego użytku datowane na XVII-XX wiek (Banasiewicz-Szykuła i inni 2014, s. 16-17). Podczas prac natrafiono na relikty pałacu letniego, tzw. „Białskich Łazienek”, zarejestrowano usytuowanie wyjścia do ogrodu i siedem podstaw, na których pierwotnie stały

kolumny. W centralnej części ogrodu, na wprost od wyjścia z pałacu letniego odsłonięto fundament fontanny ogrodowej z XVIII w.

W roku 2018 na terenie zespołu pałacowo-obronnego prowadzono prace ziemne związane z przebudową amfiteatru. Zostały one objęte nadzorem archeologicznym, który sprawował mgr Mieczysław Bienia z Działu Archeologii Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Natrafiono na przemieszane warstwy - brak jest informacji na temat znalezisk (Gołub i inni 2019, s. 34).

Od roku 2020 trwa rewaloryzacja zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów. Celem jest odbudowa południowego wału zespołu. Badania wykopaliskowe prowadzone były z ramienia Muzeum Południowego Podlasia. W roku 2021 w trakcie prac odsłonięto fundamenty kuchni Radziwiłłów oraz zarys pałacu od strony południowej (Chajkaluk 2021), pozyskano liczne zabytki ruchome: fragmenty ceramiki, monety, szkło, kafle. Prace będą kontynuowane. Planowane jest skupienie się na tematyce kuchni Radziwiłłów i poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania - czy obiekt był podpiwniczony, z ilu pomieszczeń składało się pałacowe zaplecze kuchenne, czy istniał łącznik między kuchnią a pałacem, ile pieców znajdowało się w kuchni i jak duży był to obiekt (b.a. 2021).

2.2. Pałac w Białej pod rządami Radziwiłłów

Biała Podlaska (dawn. również Biała Książęca i Biała Radziwiłłowska¹) została lokowana przed rokiem 1503² (Krzysztofik 2007, s. 18, 29). Pierwszy raz pojawiła się w źródłach historycznych w 1428 roku w dokumencie wydanym przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Mikołaja Nasuta, pana Międzyrzeca (Jadczyk 1993, s. 6). W roku 1475 Biała przeszła w ręce jego syna Jana, który nie posiadał męskiego potomka i przekazał dobra bialskie jako wiano swojej córce Annie. W ten sposób Biała przeszła we władanie Jana Juriewicza Zabrzezińskiego, człowieka bardzo aktywnego politycznie na najwyższych szczeblach, który 2 II 1508 roku został zabity przez księcia Michała Glińskiego podczas walk o władzę po śmierci Aleksandra Jagiellończyka. Nowym właścicielem Białej został zięć Zabrzezińskiego, Jerzy Iwanowicz Illinicz. W 1510 roku Biała została oficjalnie wydzielona z dóbr międzyrzeckich przez Zygmunta Starego. Po śmierci Jerzego w 1527 roku, majątek został podzielony między czwórkę jego dzieci: Stanisława, Szczęsnego, Hannę i

¹ W źródłach i literaturze pojawiają się też nazwy łacińskie - Alba Ducalis i Alba Radziviliana (Łopaciński 1951, s. 27)

² Niektóre publikacje podają rok 1481 (KZSP 2006, s. 1)

Jadwigę, ale już w 1536 roku $\frac{3}{4}$ miasta znajdowało się pod panowaniem rodu Kiszków (po śmierci Stanisława jego część objęła Jadwiga, która sprzedała cały swój udział Hannie). Pozostała część, po śmierci Szczęsnego, przeszła w ręce jego syna Jerzego.

W dniu 9 V 1566 roku w historii miasteczka rozpoczęła się era radziwiłłowska (**ryc. 1**) - bezpotomny i zadłużony u swojego kuzyna i protektora, Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, Jerzy zapisał swoją część Białej (wraz z częścią reszty jego majątku) Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi „Sierotce”. Reszta dóbr bialskich trafiła w ręce Radziwiłłów 28 lat później, gdy Barbara Kiszka nie mogąc spłacić zaciągniętych u „Sierotki” długów, sprzedała mu ją za 70 000 złotych. Tym sposobem, 26 VI 1594 roku Biała stała się własnością nieświesko-ołyckiej linii rodu Radziwiłłów. Od tamtej pory do nazwy miasta zaczęto dodawać przymiotnik „ducalis” tj. książęca - wszyscy Radziwiłłowie od roku 1518 nosili tytuły książęce (Jadczyk 1993, s. 11).

Drugim panem na Białej został syn „Sierotki” - Aleksander Ludwik Radziwiłł. Za jego panowania rozpoczęto budowę pałacu, gdyż do tej pory w Białej istniał jedynie drewniany dwór, który nie spełniał wymagań członka jednego z najzamożniejszych rodów magnackich Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Umowę na budowę podpisano 18 IV 1622 roku z budowniczym Pawłem Negronim „Murzynem”. W czasach powstania Chmielnickiego, w październiku 1648 roku, miasto zostało najebrane przez oddziały kozackie, a pałac, krótko po zakończeniu budowy - doszczętnie splądrowany. Wówczas Aleksander Ludwik Radziwiłł podjął decyzję o ufortyfikowaniu pałacu. Niestety, prace nie zostały ukończone z powodu szeregu najazdów, które następowały w krótkich odstępach czasu: w 1655 miasto zostało zaatakowane przez Szwedów, w 1657 przez wojska księcia Rakoczego, następnie miał miejsce powtórny najazd Szwedów z Karolem X na czele (zatrzymał się wtedy w pałacu), zaś w styczniu 1660 roku dzieła zniszczenia dopełniły oddziały Iwana Chowańskiego.

Pomimo ogromnych zniszczeń miasto oraz pałac udało się w krótkim czasie odbudować dzięki trzeciemu panu na Białej, Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi, i jego żonie, siostrze Jana III Sobieskiego, Katarzynie z Sobieskich. To właśnie za ich sprawą Biała otrzymała swój herb - anioła Michała ze smokiem. Za sprawą brania czynnego udziału w polityce krajowej przez Michała Kazimierza, jeszcze przed pierwszym najazdem szwedzkim, w zamku bialskim odbył się zjazd stanów litewskich, na który przyjechał król Jan Kazimierz. Powtórnie złożył w Białej wizytę w 1668 roku z okazji chrztu Jerzego Józefa Radziwiłła.

Czwartym panem na Białej został, po śmierci swojej matki w 1693 roku, Karol Stanisław Radziwiłł. Za jego panowania król Stanisław August przebywał w Białej przez kilka dni w 1698 roku. Był wielkim zwolennikiem Sasa, przez co popadł w konflikt z innym liczącym

się rodem magnackim - Sapiehami. Poparli oni Szwedów w walce z królem - ci utorowali wojskom Sapiehów drogę do Białej, które poczyniły w mieście wiele zniszczeń. Ostateczny cios zamkowi bialskiemu zadały wojska gen. Johana Augusta Meijerfeldta w 1706 roku.

Miasto przez długi czas nie mogło podnieść się z upadku. W 1719 roku zmarł Karol Stanisław Radziwiłł, a do Białej wróciła wówczas jego żona Anna z Sanguszków wraz z ich synem - Michałem Kazimierzem Radziwiłłem „Rybeńko”. Księżna zajęła się odbudową miasta oraz pałacu - stał się on drugim obok Nieświeża centrum rodowym Radziwiłłów. Pod jej rządami Biała stała się istotnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym.

Po śmierci księżnej Anny (1746 r.) panem na Białej został jej młodszy syn Hieronim Florian Radziwiłł, który zajmował się głównie upiększaniem miasta, planowaniem jego przebudowy oraz głośną w Rzeczypospolitej wojną podjazdową z „państwem sławacińskim”. Zmarł w maju 1760 roku, a panowanie w Białej objął po nim jego starszy brat, wspomniany już Michał Kazimierz „Rybeńko”, który pomimo krótkiego czasu (zmarł po dwóch latach od otrzymania majątku) zdołał wyremontować i rozbudować nie tylko pałac bialski, ale również jego fortyfikacje.

Ostatni pan na Białej, Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku” uczynił ze swojego otoczenia centrum życia kulturalnego - za jego panowania pałac w Białej był miejscem wielkich uczt i przyjęć. Upiększał on zamek, by dodać mu splendoru w oczach gości. Niestety, działalność polityczna Karola Stanisława „Panie Kochanku” (tj. sprzeciw wobec elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego) sprawiła, że musiał uchodzić z kraju. W tym czasie życie na dworze bialskim podupadło, a następnie miasto zostało najebrane przez Jana Mikołaja Chodkiewicza 1 VII 1764 roku, a pałac splądrowany. Następnie, decyzją sądu konfederacji litewskiej, dobra Karola Stanisława „Panie Kochanku” zostały skonfiskowane. Prawa do nich, tytułem spłaty długów, rościł sobie Teodor Wessel, ale uważając Białą za teren niebezpieczny (stacjonował tam wówczas garnizon rosyjski, który łupił dobra radziwiłłowskie) odsprzedał ją Ignacemu Ogińskiemu. W 1767 Karol Stanisław wrócił do kraju jednocześnie odzyskując swój majątek, ale przez zaangażowanie w politykę nie znalazł czasu na dźwignięcie Białej z ruin. Po przyłączeniu się do konfederacji barskiej ponownie uciekł z kraju. W czasie nieobecności pana miasto było kilkakrotnie rabowane przez różne wojska aż do 1772, gdy przejął je Czernyszew. Na krótko w Białej zapanował spokój - niedługo po przejściu miasta, dobra zostały ponownie skonfiskowane. W 1775 stan ten uległ zmianie - miasteczko powierzono niejakiemu Mikołajowi Radziwiłłowi, który miał być opiekunem małoletniego Hieronima Wincentego

Radziwiłła³. Nie cieszył się nim długo, gdyż w tym samym roku Białą strawił pożar. Według ustawy o podymnym z 1775 roku Biała stała się miasteczkiem rolniczym⁴ (Jadcak 1993, s. 19). Trzy lata po pożarze do kraju ponownie wrócił Karol Stanisław i przekazał miasto Hieronimowi Wincentemu, który odbudował zniszczony pałac i uczynił z miasta swoją główną rezydencję.

Po śmierci Hieronima Wincentego w 1786 roku majątek przejęła jego żona, księżna Zofia Fryderyka von Thurn und Taxis Radziwiłł. Syn tej pary, Dominik Radziwiłł, zmarł na skutek ran odniesionych podczas działań wojennych w trakcie bitwy pod Hanau w 1813, gdzie dowodził polskim szwadronem. Nie pozostawił po sobie męskiego potomka - był ostatnim panem na Białej z linii Radziwiłłów nieświeskich. Wraz z jego śmiercią dobra bialskie przeszły w ręce linii kleckiej rodu Radziwiłłów.

2.3. Architektura pałacu w Białej

Zagadnienie wyglądu rezydencji oraz poszczególnych faz jej rozwoju jest dosyć problematyczne. Po pierwsze - do czasów dzisiejszych zachowały się tylko brama wjazdowa z szyją, wieża bramna, kordegarda, dwie oficyny: północno-wschodnia i północno-zachodnia, wieżyczka wschodnia, skrzydło zachodnie z

Il. 2. Pałac w Białej Podlaskiej, sala na pierwszym piętrze. Akwarela z albumu K. Stronczyńskiego (Łopaciński 1951, s. 42)

wieżą i kaplica pałacowa, zatem rekonstrukcja prezencji budowli bazuje głównie na ikonografii z XIX i XX wieku i inwentarzy z 2 połowy XVIII wieku (lata 1765 i 1766). Po drugie - zamek bialski był wielokrotnie niszczone przez najazdy różnych wojsk, a w czwartej ćwierci XIX wieku większość pałacu została rozebrana z uwagi na jego fatalny stan techniczny.

³ Według Jerzego Flisińskiego opiekunem Hieronima Wincentego, syna „Rybeńki”, był Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku, nie Mikołaj Radziwiłł (Flisiński 2017). Mikołaj Radziwiłł nie figuruje również w spisie właścicieli Białej sporządzanym przez Stanisława Jadcaka (1993, s. 22-23).

⁴ Wyróżniano wówczas trzy zasadnicze typy miast: 1. większe, 2. mniejsze, 3. rolnicze (Jadcak 1993, s. 19)

Podstawowym źródłem wiedzy o wyglądzie pałacu w wieku XIX są trzy akwarele Kazimierza Stronczyńskiego powstałe w ramach programu inwentaryzacji zabytków średniowiecza i nowożytności Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w latach 1844-1855. Pałac bialski został przedstawiony na trzech ilustracjach. Ukazują one główną i tylną (południową) elewację pałacu o cechach przejściowych, renesansowo-barokowych oraz wnętrze sali na pierwszym piętrze. Cenny jest też opis (do którego akwarele są ilustracją), w którym wspomniane są sztukaterie w sali rycerskiej, spadzisty dach, „włoski styl” całego założenia oraz ziemne szańce z bastionami.

Drugim istotnym źródłem informacji na temat prac prowadzonych w i przy pałacu są różnego rodzaju zapisy w archiwum radziwiłłowskim. Dzięki niemu poznano imię i nazwisko architekta pałacu oraz datę zawarcia umowy na jego budowę. Dodatkowo, zawiera ono informacje o początkach prac związanych z powstaniem zamku: w latach 1653 i 1654 jednocześnie trwa budowa fortyfikacji bastionowych, wieży zamkowej i kaplicy oraz zakładanie ogrodu. Z archiwum wynika też, że za czasów panowania na Białej Michała Kazimierza Radziwiłła i Katarzyny z Sobieskich nie prowadzono znaczących prac budowlanych w rezydencji - jedyny dokument, który dotyczy tego rodzaju prac, to pokwitowanie wypłaty 400 złotych polskich malarzowi Stefanowi Florianowi Paszkowskiemu za wykonanie malowideł w pałacu wraz z zaświadczeniem burgrabiego na odwrocie kwitu, o tym, że praca została wykonana dobrze. Z zapisów w archiwum wynika, że syn pary, Karol Stanisław w 1689 roku podpisał umowę z Józefem Belottim na budowę pałacyku w ogrodzie, a w 1698 i 1699 roku z architektem Andrzejem Jozefatem Jeziernickim kolejne dwie: pierwsza dotyczyła budowy oficyn, skarbczyków, laboratorium i apteki, zaś druga - dokończenia budowy wieży. Wówczas, do istniejącej już od 1695 roku bramy, dobudowano kordegardę, a przejście bramne zyskało sklepienie. Niestety, wielka wojna północna (1700-1721 r.) przerwała prace.

Dalsze inwestycje na zamku miały miejsce podczas panowania księżnej Anny z Sanguszków. Pierwsze prace wykonano w latach 1722-1724. Pod okiem majstra Stefana Olszewskiego naprawiono szkody powstałe w czasie najazdów oraz wzniesiono oficyny oraz pomarańczarnię. Bliżej nieokreślone prace miały miejsce w latach 1730-1736, kierował nimi architekt Wincenty Rachetti. Następnie, w latach 30 i 40 XVIII wieku trzem architektom: Alexandrowi Goffaux, Jean'owi Deshomme i Alexandrowi von Berg powierzono misję restauracji pałacu. Objęły one galerię, dachy i pilastry pod nowym mostem oraz nadzór nad upiększaniem wnętrza. Księżna zatrudniała do prac na zamku również kilku snycerzy. Ponadto,

dzięki działaniom Deshomme'a zamek bialski zyskał baszty obite blachą w 1737 oraz wielki zegar wzniesiony nad bramą w 1738 r.

Po śmierci księżnej Anny na zamku nie prowadzono żadnych istotnych prac remontowo-budowlanych - książę Hieronim Florian był bardziej zaabsorbowany przebudową drewnianego pałacyku w Roskoszy (nieudaną, pałacyk rozebrano w 1776 r. z powodu złego stanu technicznego). Spędzał czas na poprawianiu wystroju pałacu i planowaniu rewolucji urbanistycznej w Białej, która nie doszła do skutku. Wprawdzie powstały plany przekształcenia bialskiego zamku w monumentalny pałac⁵, ale nie doszło do ich realizacji - książę zatrudnił ponownie Goffauxa oraz Wołodzkiego i Jakuba Korwina Pawłowskiego do opracowania planu przebudowy wykonanego częściowo pod okiem niejakiego Piltznera w 1747 roku, ale nie zmieniła ona wyglądu założenia. W roku 1749 książę zatrudnił nadwornego architekta Jana Klemensa Branickiego oraz Jana Henryka Klemma, jednakże nie wiadomo w jakim celu. Za panowania Hieronima Floriana w południowo-zachodniej części parku zamkowego powstał Komedyhaus (Jadczyk 1993, s 17)

Brat księcia, Michał Kazimierz „Rybeńko”, który objął panowanie nad Białą po śmierci Hieronima Floriana nie miał okazji przeprowadzić wielu prac budowlanych, gdyż zmarł zaledwie dwa lata później. Udało mu się jednak zlecić podwyższenie loggi o jedną kondygnację, bliżej nieokreślone przekształcenie dachów, wykonanie heraldycznych dekoracji sztukatorskich szczytu fasady oraz poprawienie wystroju wnętrz. W rok po jego śmierci, już za panowania Stanisława Karola „Panie Kochanku” dobudowano jeszcze jedną oficynę wg. projektu architekta Macieja Tadeusza Jakimowicza. Wykonania remontów zamku i oficyn po zniszczeniach w roku 1764 podjął się Józef Niewiadomski - zlecił to książę po powrocie z emigracji w 1776 roku. Po śmierci Stanisława Karola pałac popadał w coraz większą ruinę - czasy jego świetności definitywnie przeminęły.

Próbie rekonstrukcji nie tylko historii budowy i remontów pałacu, ale i całej bryły, zwłaszcza rzutu poziomego pałacu, podjął w 1967 roku Jerzy Baranowski. Wykazał on nieścisłości na akwarelach Stronczyńskiego, ale też późniejszym rysunku Podbielskiego z Tygodnika Ilustrowanego z 1863 r. (Baranowski 1967, s. 39).

Podstawą rekonstrukcji rzutu był przede wszystkim „Plan sytuacyjny Starożytnego Zamku Obronnego JJOO Xiążąt Radziwiłłów w Mieście Obwodowym Białej w województwie Podlaskim położonego” z 1830 r. i dwa plany miasta z XIX wieku. Całe założenie miało

⁵ Pracami kierować miałyby architekt Carl Friedrich Pöppelmann (KZSP 2006, s.)

składać się z pięciu zasadniczych elementów: pałacu, systemu obronnego, oficyn, ogrodu oraz zwierzyńca (który formalnie znajdował się poza obrębem obwarowanym). Zgodnie z ówczesną, barokową modą i zasadą, że wizyta w pałacu magnackim powinna być niezapomnianym przeżyciem duchowym, całość została zaprojektowana tak, by zadziwiać odwiedzającego: pałac zbudowano na osi widokowej, która swój początek miała u wjazdu do budynku bramnego, którego zacięta szyja prowadziła na oświetlony, symetryczny dziedziniec z loggią pałacową. Dodatkowy efekt tworzyły prawdopodobnie symetrycznie rozmieszczone wieże, bastiony, oficyny i pawilony ogrodowe (Baranowski 1967, s. 44). Sam pałac był podpiwniczoną budowlą (mieściły się w niej lochy, z których miał często korzystać słynący z bezmyślnego okrucieństwa Hieronim Wincenty (Jadczyk 1993, s. 17)), na planie prostokąta o wymiarach 40 x 29,5 m, a w jego narożnikach miały znajdować się sześcioboczne wieże. Zamek miał być budynkiem dwupiętrowym o identycznym układzie przestrzennym kondygnacji: *Przez środek na dole i na górze są wielkie salony, po bokach pokoje wielkie których jest 12 nie rachując drobnych pokoików i przystawek* (AGAD, Arch. Radziwiłłów Dz. XXII; cyt. za: Baranowski 1967, s. 44). W pałacu miało istnieć mezzanino.

Ważną publikacją, która klarownie syntetyzuje informacje na temat architektury zamku jest zeszyt 2 tomu VIII Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce pod redakcją Katarzyny Kolendo-Korczak (2006, s. 1-33). Stanowi on podsumowanie badań z zakresu historii i historii sztuki. Znajduje się w nim opis wszystkich zachowanych do dnia dzisiejszego elementów pałacu.

3. Materiał i metody badawcze

Zwierzęcy materiał osteologiczny będący przedmiotem niniejszego opracowania pochodzi z wykopalisk przeprowadzonych w roku 2012 przez mgr Mieczysława Bienię i Małgorzatę Bienię reprezentujących firmę archeologiczną „Izisz”. W trakcie prac na dziedzińcu pałacowym natrafiono na dół do lasowania wapna, który po zaprzestaniu używania go w jego pierwotnej funkcji został wykorzystany jako jama śmietniskowa. W dokumentacji badań obiekt nosi numer 3. Czas użytkowania jamy został oszacowany na podstawie znalezionych w obiekcie monet w przybliżeniu na XVII-XVIII wiek, czyli okres funkcjonowania pałacu. Materiał stanowią szczątki pokonsumpcyjne. Część z nich nosi ślady obróbki rzeźniczej i kulinarnej. Kości wyróżniały się dobrym stanem zachowania – oznaczono 92,5% elementów. W trakcie badań materiał podzielono pod względem usytuowania w jamie na 3 części: 1. wschodnią (numer A/18612/MPP), 2. północno-zachodnią (numery A/18614/MPP, A/18623/MPP) i 3. południowo-zachodnią (numery A/18625/MPP, A/18921/MPP, A/18922/MPP i A/18923/MPP). Zawierał on szczątki ssaków, ptaków, gadów, mięczaków i jeden element pochodzący od ryby.

Szczątki zostały zidentyfikowane pod względem gatunkowym i anatomicznym. Podczas oznaczania pozostałości ssaków wykorzystywano kolekcję porównawczą pracowni archeozoologicznej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podręczniki anatomiczne (Akajewski 1985; Przespolewska i Barszcz 2015, s. 47-92). Kości należące do kozy i owcy traktowano jako jedną grupę - w przypadku, gdy było to możliwe, wydzielano poszczególne gatunki kierując się kryteriami opisanymi przez Melinę Zeder i Heather Lapham (2010, s. 2887-2905). Oznaczając kości ptaków korzystano z kolekcji porównawczej pracowni archeozoologicznej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i kolekcji porównawczej Pracowni Archeologii Islamu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz podręczników (Tomek i inni 2000; Tomek i Bocheński 2009). Identyfikacji 14 kości ptaków dokonał mgr Krzysztof Wertz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dla kości, których przynależność do gęsi (rodzaj *Anser*) lub kaczki (rodzaj *Anas*) nie była jednoznaczna stworzono wspólną grupę *Anatidae*. Element należący do ryby konsultowano z dr Urszulą Iwaszczuk z Pracowni Archeologii Islamu IKŚiO PAN. Szczątki żółwia oznaczono jedynie z dokładnością do rzędu. W przypadku mięczaków - ostryg i ślimaków - włączono je do opracowania jedynie na podstawie zapisów w inwentarzu, w celu zarysowania struktury spożycia mięsa poszczególnych typów i gromad zwierząt.

Kości oceniono pod względem przynależności gatunkowej. Wyodrębniono grupy szczątków ssaków udomowionych, dzikich, ptaków i pozostałych (gady, ryby i mięczaki), a następnie obliczono ich udziały procentowe celem oceny znaczenia mięsa zwierząt łownych oraz ryb, gadów i mięczaków w diecie mieszkańców pałacu. Spośród ssaków udomowionych wydzielono kategorię „ssaki konsumpcyjne” i wyłączono z niej psa, kota i konia, a następnie wyliczono udziały procentowe poszczególnych gatunków. Nie dokonano podziału ptaków na gatunki hodowlane i łowne, ponieważ nie oznaczano kości gęsi (*Anser* sp.) i kaczki (*Anas* sp.) z dokładnością do gatunku (Bacher 1967; Woelfle 1967). W pierwszej grupie mogły znajdować się resztki kostne następujących gatunków - gęsi domowej (*Anser anser* f. *domestica*), gęgawy (*Anser anser*), zbożowej (*Anser fabalis*) czy białoczelnej (*Anser albifrons*). Wśród szczątków kaczki mogą występować kości kaczki domowej (*Anas platyrhynchos* f. *domestica*) i krzyżówki (*Anas platyrhynchos*). Obliczono udziały procentowe poszczególnych podrodziny, grup i gatunków ptaków. Pominięto udziały szczątków zwierząt dzikich oraz gadów i ryb z uwagi na ich niewielką liczbę oraz mięczaków, gdyż, jak wspomniano wyżej, włączono je do rozważań tylko w celu zarysowania struktury spożycia mięsa - nie były oznaczane z dokładnością do gatunku.

Identyfikacja anatomiczna, czyli określenie elementu szkieletu, z którego pochodzi dany fragment kostny, była podstawą do stworzenia rozkładów anatomicznych szczątków gatunków, które były najliczniej reprezentowane, tj. bydła, owcy i kozy (których szczątki zliczono wspólnie) oraz świni. Nazwy elementów szkieletu w niniejszej pracy zostały podane w języku łacińskim w celu ujednoczenia nazewnictwa dla ssaków, ptaków i ryby. Poszczególne elementy szkieletu podzielono na 9 grup odpowiadających poszczególnym rodzajom mięsa, które otrzymuje się z danej części tuszy⁶: 1. głowizna (*cranium, mandibula, dentes*), 2. stopki (*phalanges I – III, metapodia, carpi, tarsi*), 3. karkówka (*vertebrae cervicales*), 4. rozbratel, antrykot (*vertebrae thoracicae*), 5. rostbief, schab (*vertebrae lumbales*), 6. biodrówka (*sacrum*), 7. żeberka (*costae, sternum*), 8. szynka przednia, goleń, golonka (*scapula, humerus, ulna, radius*) i 9. szynka, goleń tylna, golonka (*pelvis, femur, tibia, fibula*). Grupy 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 to wartościowe konsumpcyjnie części tuszy, gdyż można z nich pozyskać największe ilości mięsa i tłuszczu, zaś grupy 1 i 2 nie przedstawiają większej wartości z punktu widzenia konsumenta. Dla poszczególnych gatunków obliczono udziały procentowe

⁶ Metoda zaczerpnięta z pracy prof. Daniela Makowieckiego (2012, s. 169)

każdej grupy, a uzyskane wyniki porównano z rozkładem wzorcowym⁷ (Lasota-Moskalewska 2008, s. 238). Podobnie postąpiono ze zbiorem kości ptaków: ustalono podział drobiu na części tuszy na podstawie obserwacji własnych autorki opracowania. Wyodrębniono 7 części tuszy ptasiej: 1. główka (*cranium, mandibula, hyoideum*), 2. szyja (*vertebrae cervicales*), 3. pierś (*furcula, sternum*), 4. korpus (*costae, vertebrae thoracicae/vertebrae thoracicae+notarium, synsacrum+pelvis, vertebrae caudales+pygostyl, coracoid, scapula*), 5. skrzydło (*humerus, ulna, radius, carpometacarpus, phalanges digiti alae*), 6. noga (*femur, tibiotarsus*) i 7. łapki (*tarsometatarsus, phalanges digiti pedis*). Najmniej wartościowymi grupami, z punktu widzenia konsumenta, są 1, 2 oraz 7. Elementy z grupy 1 najczęściej są wyrzucane z powodu bardzo niskiej zawartości mięsa i tłuszczu, zaś z dwóch pozostałych korzysta się obecnie rzadziej, najczęściej w celu przygotowania wywarów.

Na potrzeby niniejszej pracy stworzono rozkład wzorcowy dla kury i gęsi. Szczególną uwagę zwrócono na realną liczbę fragmentów kostnych, która może być znaleziona w materiałach archeologicznych, co dotyczy kości głowy oraz kręgosłupa. Pomimo, że czaszka kury składa się z 27 elementów, możliwe jest natrafienie na nią tylko w trzech częściach (*cranium, mandibula, hyoideum*). Jest to spowodowane faktem zrastania się kości czaszki u ptaków w bardzo wczesnym wieku – szczątki tak młodych zwierząt bardzo rzadko zachowują się w materiałach archeologicznych. W przypadku kręgosłupa, realnie można liczyć na obecność maksymalnie 23 kości, tj. *vertebrarum cervicalium*, dwóch *vertebrarum thoraicarum, notarii, synsacri + pelvis* (z powodu zrośnięcia tych dwóch elementów autorka liczy je jako jeden) oraz *vertebrarum caudalium* (autorka nie uwzględnia pygostylu, ponieważ w zależności od rasy kury liczba zrośniętych *vertebrarum caudalium* jest różna). W przypadku pozostałych elementów szkieletu nie ma dalszych wątpliwości. Inaczej będzie wyglądał rozkład modelowy dla gęsi – ptak ten nie posiada *notarii*. Wobec tego stosunek liczby kości kręgosłupa będzie inny niż u kury. Gęś posiada 36 możliwych do znalezienia w materiale elementów z tej części szkieletu.

Porównując udziały procentowe poszczególnych części tuszy, zarówno ssaków jak i ptaków, względem rozkładu wzorcowego używane będą określenia „niedobór” i „nadwyżka”. O niedoreprezentacji mowa będzie wtedy, gdy odsetek kości z danej części tuszy będzie niższy od wzorca o co najmniej 10 punktów procentowych. Natomiast określenie „nadwyżka”

⁷ Rozkłady Alicji Lasoty-Moskalewskiej i Daniela Makowieckiego różnią się liczbą wydzielanych grup. Pierwszy uwzględnia ich 5, a drugi 9. Rozkład wg. Daniela Makowieckiego w ramach grupy „tułów” wyróżnia 5 mniejszych, co daje bardziej precyzyjne dane dotyczące części tuszy.

stosowane będzie wtedy, gdy udział procentowy zespołu będzie wyższy od wzorca o co najmniej 10 punktów procentowych.

Dokonano oceny wieku ssaków na podstawie stopnia zrośnięcia nasad z trzonami kości (Kolda 1936) i stopnia wykształcenia szyku zębowego (Lutnicki 1972), a w niektórych przypadkach, głównie u świń, na podstawie rozmiaru i struktury kości⁸. Wydzielono klasy wiekowe dla bydła, owcy i kozy oraz świni. W przypadku bydła kategoria *infans* oznacza wiek do 10 m.ż (wtedy rozpoczyna się dla tych zwierząt zrost nasad z trzonami kości), *juvenis* do 24 m.ż (wyrzyna się ostatni ząb trzonowy), *subadultus* do 5 lat (w tym wieku kończą się zrastać kości miednicy), a *adultus* powyżej tej granicy. W przypadku owiec i kóz *infans* to osobniki w wieku do 6 m. (wykształcenie się wszystkich zębów mlecznych), *juvenis* do 24 m. (wyrzyna się ostatni ząb trzonowy), *subadultus* do 3,5 r.ż. Powyżej tej granicy osobniki są już dorosłe (*adultus*). Dla świń kategoria *infans* oznacza wiek do 7 m.ż (jest to początek zrastania się trzonów z nasadami kości), *juvenis* do 17 m.ż (wyrzyna się ostatni ząb trzonowy), *subadultus* do 3,5 r.ż, a *adultus* powyżej tej granicy (wszystkie nasady są już przyrośnięte do trzonów). Wiek kota został oszacowany na podstawie obserwacji stopnia zrośnięcia nasad z trzonem kości.

Wśród szczątków ptaków kości przyporządkowano do klas wiekowych: *infans* (struktura kości porowata, końce słabo wykształcone, nasady nieprzyrośnięte, niewielkie wymiary), *juvenis* (struktura kości porowata, nasady nieprzyrośnięte), *subadultus* (nasady w trakcie przyrastania lub nasady przyrośnięte, a struktura trzonu w okolicy końców nieco porowata) oraz *adultus* (nasady przyrośnięte, struktura kości jednolita). Pomimo dobrego stanu zachowania materiału, w przypadku ssaków, oznaczenie płci było możliwe tylko dla jednego osobnika świni na podstawie cechy dymorfizmu płciowego – był to kształt kła (Habermehl 1975). Oznaczenia płci ptaków dokonano na podstawie połamanych kości kur, gęsi i kaczek na podstawie obecności wewnątrz struktury określanej w literaturze mianem „medullary bone” (Prondvai i Stein 2014, s. 1) będącej węglanem wapnia, który pojawia się u samic w trzonach kości długich przed okresem lęgowym, jako surowiec do produkcji skorupki jaj.

Dokonano pomiarów mierzalnych elementów kostnych ssaków według zunifikowanej metody Angeli von den Driesch (1976), a dla ptaków (kury i gęsi) zmierzono długość całkowitą (GL) kości długich osobników dorosłych, a pomiary wybranych elementów anatomicznych licznie reprezentowanych przedstawiono na wykresach.

⁸ W przypadku kości bardzo młodych świń zastosowano metodę obliczania wieku płodu Finna Gjesdala (cyt. za: Prummel 1989, s. 78), by sprawdzić, czy nie należą do płodów.

Dokonano oceny morfologii bydła i świni na podstawie wykonanych pomiarów osteometrycznych, które przedstawiono w tabelach oraz przeliczono je na punkty według skali stupunktowej stworzonej przez Alicję Lasotę-Moskalewską (1984; Lasota-Moskalewska, Kobryń i Świeżyński 1987). Na tej podstawie stworzono wykres celem oceny typów morfologicznych. Wymiary przeliczone na punkty podzielono na trzy grupy: 1. małe ($\leq 0 - 30$ pkt), 2. średnie (31 - 70 pkt) i 3. duże (71 - ≥ 100 pkt). Wymiary kości owcy i kozy, świni, konia i zająca przedstawiono w jednej tabeli zbiorczej z uwagi na niewielką liczbę pomiarów, natomiast bydła w osobnej z powodu większej liczby mierzalnych elementów. Pomimo dobrego stanu zachowania kości, nie było możliwości pobrania wymiarów długościowych, celem odtworzenia przyżyciowej wysokości w kłębie (WH) dla tych zwierząt, poza jednym osobnikiem świni, dla którego zastosowano współczynniki podane przez Manfreda Teicherta (1969). Oceny morfologii kur dokonano na podstawie diagramów Aleksandry Waluszewskiej-Bubień (1965) wykonanych z wykorzystaniem pomiarów długościowych współczesnych kur: bantama, leghorna, kury krajowej i karmazyna. W tabeli zebrano przedziały długościowe kości tych ptaków (**tab. 7**).

Oceniono ślady na kościach związane z działalnością człowieka, czyli ślady obróbki rzeźniczej i kulinarnej. W dwóch przypadkach zaobserwowano zmiany o charakterze patologicznym. Odnotowano liczne ślady, które powstały po depozycji szczątków w wyniku oddziaływania różnych procesów tafonomicznych.

4. Analiza materiału osteologicznego

W jamie nr 3 znaleziono 2723 fragmenty kostne zwierząt (tab. 1). Pod względem gatunkowym i/lub anatomicznym rozpoznano 2519 elementów, czyli 92,5% wszystkich szczątków. Najmniej liczny zbiór pochodził z części wschodniej jamy i zawierał 761 fragmentów kostnych, co stanowi 27,9% wszystkich elementów w materiale. Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasował się zbiór z północno-zachodniej części jamy z wynikiem 978 elementów (35,9%). Niewiele liczniejszy był materiał ze strefy południowo-zachodniej obiektu nr 3 liczący 984 fragmenty kostne (36,2%).

W ogólnym zestawieniu szczątków dominowały fragmenty kostne ssaków udomowionych stanowiące ponad połowę wszystkich elementów (54%). Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasowały się pozostałości kostne ptaków, których udział w zbiorze wynosi 29,93%. Trzecią pozycję zajęła grupa pozostałości przedstawicieli zwierząt określanych jako „pozostałe”, która stanowi 7,3% materiału. Najniższy zaś był udział ssaków dzikich – szczątki jelenia, sarny, zająca i dzika to jedynie 1,2% zbioru.

Wśród szczątków ssaków konsumpcyjnych najwyższy odsetek stanowiły fragmenty kostne pochodzące od bydła – było to aż 84,6%. Elementy pochodzące od owcy oraz kozy stanowiły 9,2%, zaś od świni – 6,2%. W grupie szczątków ptaków zaznacza się dominacja kości kury (54,4%). Na drugim miejscu uplasowały się elementy pochodzące od gęsi (41%). W grupie szczątków pozostałych kategorii zwierząt przeważały fragmenty muszli ślimaków (48,7%) i małży (49,2%).

W części wschodniej obiektu odkryto łącznie 761 fragmentów kostnych, a oznaczono 733 z nich, co stanowi 96,3%. Jest to najbardziej zróżnicowana pod względem gatunkowym strefa jamy. Ssaki udomowione były reprezentowane przez 387 fragmentów (50,9%), wśród których natrafiono na kości bydła, małych przeżuwaczy, świni oraz konia. Szczątki zwierząt dzikich stanowiły jedynie 0,9% i należały do dwóch gatunków: jelenia i zająca. Liczną grupą były ptaki – reprezentowane były przez 228 elementów (30%) pochodzących od kury, gęsi, kaczki, gołębia oraz dropia. Ostatnią grupę stanowią pozostałości muszli ślimaków i małży, kość suma oraz fragment pancerza żółwia, których udział wynosi 14,6%.

Wśród szczątków ssaków udomowionych większość stanowiły kości gatunków konsumpcyjnych (99,5%). Pojedyncze elementy należały do konia (2 fragmenty). Najwięcej szczątków ssaków konsumpcyjnych należało do bydła (90,9%), mniej do owcy oraz kozy (6,2%), zaś najmniej do świni (2,9%). W przypadku kości należących do ptaków najwięcej oznaczono szczątków pochodzących od kury (59,6%), a następnie gęsi (36,8%). Pozostałe

ptaki, tj. kaczka, gołąb i drop, oraz przedstawiciele rodziny *Anatidae* były reprezentowane przez pojedyncze kości (łącznie 8 elementów). W ostatniej grupie szczątków 52,3% stanowiły małże, 45,9% ślimaki, a sum i żółw były reprezentowane przez 2 elementy.

Część północno-zachodnia jamy zawierała 978 elementów, z których oznaczono 931, czyli 95,2%. Szczątki ssaków udomowionych stanowiły 64,8%. Wśród nich znaleziono fragmenty kostne należące do bydła, kozy oraz owcy, świni, konia, psa i kota. Szczątki zwierząt dzikich stanowiły 1,9% i pochodziły od jelenia, sarny, zająca oraz dzika. Udział fragmentów kostnych ptaków wyniósł 28,1%. Należały one do kury, gęsi oraz kaczki. Oznaczono też jeden element skorupy żółwia.

Wśród ssaków udomowionych najwięcej elementów należało do gatunków konsumpcyjnych (98,7%). Pozostałe szczątki pochodziły od konia, psa i kota (**tab. 1**). W grupie ssaków konsumpcyjnych najwięcej szczątków należało do bydła (80,5%), mniej do owcy oraz kozy (11,5%) i świni (8%). Niewielki był udział zwierzyny łownej – była reprezentowana przez 19 elementów. Wśród ptaków najliczniej reprezentowanymi zwierzętami były kura i gęś, a ich udziały były do siebie zbliżone (kolejno 49,8% i 44,7%). O wiele mniej liczne były szczątki należące do kaczki (4%) oraz rodziny *Anatidae* (1,5%).

W części południowo-zachodniej natrafiono na 984 fragmenty kostne, z czego oznaczono 855 elementów, co stanowiło 86,9%. W tym zespole szczątki ssaków udomowionych były reprezentowane wyłącznie przez fragmenty kostne ssaków konsumpcyjnych i stanowiły 45,5%. Odsetek zwierząt dzikich wyniósł 0,7% i były to jedynie kości zająca. Fragmenty kostne pochodzące od ptaków stanowiły 31,7%. Należały one do kury, gęsi i kaczki. W zbiorze wystąpiły szczątki ślimaków oraz małży, które stanowiły 8,6% oznaczonych elementów.

W grupie szczątków ssaków konsumpcyjnych najwięcej kości należało do bydła (84,9%; **ryc. 3**). Na drugim miejscu uplasowała się owca oraz koza (8,4%), a na trzecim świnia (6,7%). Ssaki dzikie były reprezentowane wyłącznie przez nieliczne kości zająca (7 el.). W grupie ptaków najwięcej szczątków pochodziło od kury (54,5%; **ryc. 4**) i gęsi (40,7%). Niewielki odsetek stanowiły kości kaczki (3,2%) oraz nie oznaczonych gatunków kaczek i/lub gęsi (1,6%). W ostatniej omawianej grupie odsetek muszli ślimaków wynosił 54,1%, a muszli małży 44,7%.

W wyniku porównania udziałów procentowych poszczególnych grup zwierząt w trzech strefach jamy wyciągnięto wniosek, że nie różnią się od siebie drastycznie (**ryc. 2**). Na tej podstawie stwierdzono, że szczątków nie deponowano selektywnie.

4.1 Bydło

Kości bydła stanowiły największą część zbioru liczącą 1237 elementów (**tab. 1**). W odniesieniu do ogólnej liczby szczątków udział kości tych zwierząt wyniósł 45,4%, a wśród zwierząt konsumpcyjnych 84,6%. W zbiorze wystąpiły elementy anatomiczne ze wszystkich części tuszy (**tab. 2**). Dominującym komponentem były w tym przypadku kości tułowia (60,2%) - najczęściej znaleziono elementów kostnych z odcinka „żeberka” (68,2%), mniej zaś odpowiadających częściom „karkówka” (11,7%), „rozbratel i antrykot” (6,8%), „rostbef i schab” (12,3%) oraz „biodrówka” (0,9%). Na drugim miejscu znalazły się kości ręki i stopy tworzące kategorię „stopki” (14,7%). Niewiele mniej licznie reprezentowane były elementy związane z szynką przednią, golenią i golonką oraz szynką, golenią tylną i golonką, których udziały wynosiły kolejno 13,3% oraz 11,2%. Najmniej odnotowano kości głowizny, bo jedynie 0,6%, co w porównaniu z rozkładem modelowym stanowi dużą niedoreprezentację względem wzorca wynoszącego 20%. Podobnie jest w przypadku stopek, których udział stoi na poziomie o prawie połowę niższym niż 29%. Odwrotną sytuację odnotowano w przypadku pozostałych części tuszy – kości tułowia, ramienia i przedramienia oraz miednicy, uda i podudzia, których udziały były kolejno wyższe od wzorca o 17,2, 8,3 oraz 8,2 punktów procentowych.

Wiek zwierząt oszacowano na podstawie 452 szczątków (**ryc. 5**). Najwięcej fragmentów kostnych należało do grupy wiekowej *juvenis* – odnotowano 179 elementów. Nieco mniej, bo 148 fragmentów kostnych zaliczono do grupy *subadultus*. Na trzecim miejscu uplasowały się szczątki zwierząt dorosłe (*adultus*) reprezentowane przez 118 el. Najmniej szczątków pochodziło od zwierząt bardzo młodych (*infans*) – było to jedynie 7 elementów. Nie natrafiono na kości płodów.

Oceny morfologii zwierząt dokonano w 72 przypadkach (**ryc. 6, ryc. 7, tab. 3**). Najwięcej elementów należało do bydła średniej wielkości – 38. Niewiele mniej, bo 30, pochodziło od zwierząt małych, brachycerycznych. Najmniej szczątków należało do zwierząt dużych ($\geq 71 - 100$ pkt.) lub bardzo dużych (powyżej 100 pkt), łącznie 4 elementy.

Ślady antropogeniczne związane z obróbką kulinarną lub rzeźniczą zaobserwowano na 676 fragmentach kostnych, co stanowi 54,6% liczby szczątków bydła. Ślady uszkodzeń podepozycyjnych i/lub powstałych w trakcie eksploracji noszą 532 elementy, czyli 43% szczątków. Na kościach zaobserwowano ślady rąbania. Wystąpiły one na *vertebrarum*

*cervicalium*⁹ (26 el.) w płaszczyźnie czołowej (7 el.), strzałkowej (14 el.), poziomej (2 el.) oraz po skosie (2 el.). Takie ślady zaobserwowano również na *scapulis* (10 el.) – zlokalizowane były na i nad *collo* (4 el.) oraz na powierzchni talerza (6 el.). Na kościach *humerorum* wystąpiły na 19 elementach, głównie w obrębie końca dalszego (16 el.), natomiast dwukrotnie na trzonie, a raz na końcu bliższym. Rąbanie na kościach *ulnarum* i *radiorum* zarejestrowano na 27 elementach. Wystąpiły w okolicy końca dalszego (3 el.), na trzonie w płaszczyźnie strzałkowej (1 el.) i poziomej (10 el.). Ślady rąbania odnotowano również na kościach *metapodi* (59 el.). Wszystkie znajdowały się na trzonie w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej lub poziomej – łącznie na 49 elementach. Spośród *phalangum proximalium* najwięcej śladów rąbania odnotowano na końcu bliższym (9 el.), jeden na trzonie, a dwa w rejonie nasady dalszej. W przypadku *phalangum medialis* takie uszkodzenia wystąpiły tylko w części dystalnej kości (1 el.), zaś *phalanx distalis* był przepołowiony w płaszczyźnie czołowej. Uszkodzeniu tego rodzaju uległ również fragment *processus xiphoidei* w części dogłowej. Ślady rąbania wystąpiły licznie na *costae* (32 el.) – odnotowano je na jednym lub obu końcach kości. Na elementach *vertebrarum thoracicarum* takie uszkodzenia odnotowano pięciokrotnie. Jeden był rąbany w płaszczyźnie czołowej, a trzy na *processibus spinosis*. Również *vertebrae lumbales* nosiły takie ślady. Były one przepołowione w płaszczyźnie strzałkowej (6 el.), czołowej (2 el.) i po skosie (1 el.). Uszkodzenia wystąpiły też w rejonie *processus spinosi* (5 el.) i *processus transversi* (2 el.). Na kościach *pelvis* opisywane ślady zarejestrowano na 37 elementach. Najwięcej z nich odnotowano na *illi* – 7 fragmentów było rąbanych na talerzu, a 3 na trzonie. Nieco mniej takich śladów zaobserwowano w okolicy *acetabulo* (3 el.) oraz na trzonie *ischio* (3 el.). *Sacri* została podzielona na ćwierci – przepołowiono ją w dwóch płaszczyznach: poziomej i strzałkowej. Kości *femorum* były uszkodzone zarówno w rejonie końca bliższego (5 el.) i dalszego (4 el.), jak i na trzonie (3 el.). Podobnie było w przypadku *tibiarum*. W okolicy końca dalszego rąbane były 2 elementy, a dalszego – 6. Najwięcej śladów wystąpiło na trzonach tych kości (7 el.). Spośród sześciu *centroquartalium* 5 zostało przepołowionych: 4 w płaszczyźnie strzałkowej, jedno zaś w czołowej. Sześć śladów rąbania odnotowano na kościach *astragalorum*.. Trzy z nich zostały przepołowione w płaszczyźnie strzałkowej, jeden w poziomej. Na końcu bliższym uszkodzony był jeden element, a na dalszym dwa. Jeden ślad rąbania wystąpił na *vertebrae coccygi* – element został podzielony strzałkowo na pół.

⁹ W związku z zastosowaniem w katalogu terminologii łacińskiej, jest ona obecna również w tekście zasadniczym pracy. Terminy łacińskie podlegają deklinacji, by zachować spójność gramatyczną opracowania

Drugi rodzaj uszkodzeń związany był z oddzielaniem mięsa od kości. Takie ślady odnotowano na *vertebris cervicalibus* – wystąpiły na *processibus spinosis* (14 el.). W przypadku *scapularum* zacięcia wystąpiły najliczniej na talerzu kości (17 el.), a rzadziej na *collis* (4 el.). Na *humeris* zaobserwowano je głównie na trzonie (12 el.), a raz tylko na końcu dalszym (1 el.). Kości *ulnarum* i *radiorum* nosiły ślady filetowania przede wszystkim na trzonach (15 el.), rzadko w rejonie nasad (w przypadku bliższej 2 el., a dalszej 1). Wśród kości *metapodi* zacięcia odnotowano na trzonach (8 el.). Wiele uszkodzeń zaobserwowano na *costis* (154 el.), mniej zaś na *vertebris thoracicis* – 17 z nich wystąpiło na *processibus spinosis*, a dwa na *arcubus vertebrarum*. Liczne ślady filetowania odnotowano również na *vertebris lumbalibus* – zlokalizowane były głównie na *processibus transversis* (8 el.), a rzadziej na *processibus spinosis* (3 el.), *arcubus vertebrarum* (2 el.) i *corporibus vertebrarum* (2 el.). Na kościach *pelvis* zacięcia były widoczne głównie na *illi* na talerzu (7 el.) i trzonie (5 el.), na *corporibus ischiorum* (5 el.), w okolicy *acetabuli* (4 el.) i *pectinis puberis* (1 el.). Jedna kość *sacri* nosiła ślady oddzielania mięsa. Fragmenty *femorum* filetowane były głównie na trzonie (7 el.), rzadziej w rejonie końca bliższego (2 el.) i dalszego (1 el.). W przypadku *tibiarum* ślady najliczniej wystąpiły na trzonach i nasadach dalszych (po 4 el.), sporadycznie zaś na bliższych (2 el.). Inaczej było w przypadku *calcaneum* – zacięcia odnotowano na końcu bliższym (1 el.), dalszym (1 el.) i trzonie (1 el.).

Trzeci rodzaj śladów wystąpił na *costis* i *scapulis*. Było to wstępne nacinanie, a następnie odłamywanie kości. W przypadku *costarum* występowało na jednym lub na obu końcach (126 el.) tworząc fragmenty o długości od 5 do 17 cm¹⁰, a na *scapulis* na talerzu (2 el.). Część kości nosiła ślady cięcia. Były one odnotowane na dwóch *vertebris cervicalibus* u nasady *processum spinosorum*, jednej *pubere*. Liczniej wystąpiły na pięciu *scapulis*: Niektóre kości były piłowane. Ten rodzaj uszkodzeń był widoczny na *patella*, końcu dalszym *phalange distali*, trzonie *illi* i dwóch *vertebris cervicalibus*: raz na *facie articulari*, raz na *corpore vertebra* oraz na *vertebra lumbali* w płaszczyźnie strzałkowej.

Na trzech elementach odnotowano opalenie na czarno. Były to dwa *costae* i *vertebra lumbalis*. Niektóre fragmenty nosiły ślady ogryzania. Zarejestrowano je na trzonie *tibiae*, *humeri*, trzech *costae*, jednym *vertebra*, czterech *scapulis* (dwukrotnie na *spinis*, raz wokół *cavitatis glenoidalis*, raz na krawędzi talerza), jednej *ilio* oraz jednej *ulna*. Na *phalangibus* zaobserwowano dwa zacięcia powstałe prawdopodobnie w wyniku skórowania: jeden na

¹⁰ 7-9 cm w przypadku *costis* młodego bydła, a 5-17 cm w przypadku dorosłego

końcu dalszym *phalangis proximalis*, a drugi na trzonie *phalangis medialis*. Kości *astragalorum* nosiły na trzonach (3 el.) i w rejonie końca proksymalnego (1 el.) ślady po przecinaniu ścięgien.

Odnotowano ślady zmian patologicznych. Wystąpiły one na dwóch *acetabulis*. W jednym przypadku doszło do zrośnięcia się powierzchni stawowych w jedną.

4.2. Owca i koza

Spośród kości należących do ssaków, drugie miejsce pod względem liczby szczątków zajmują małe przeżuwacze – owca i koza, które były reprezentowane przez 134 fragmenty kostne. Na tle ogólnej liczby szczątków wszystkich zwierząt stanowiły one 4,9%, a w grupie ssaków konsumpcyjnych – 9,2% (**tab. 1**). W zbiorze wystąpiły elementy anatomiczne ze wszystkich części tuszy poza fragmentami pochodzącymi z biodrówki (**tab. 2**). Najwięcej odnotowano kości tułowia – stanowiły 54,5% szczątków. Wśród nich dominowały „zeberka” (78,1%), mniej reprezentowane były elementy związane z „rozbratem i antrykotem” oraz „rostbefem i schabem” (każda z części po 9,6%), a najmniej zarejestrowano fragmentów z „karkówki” (2,7%). W przypadku kości tułowia zaznacza się zatem nadreprezentacja tych elementów szkieletu w porównaniu z rozkładem modelowym, według którego udział tych szczątków powinien stać na poziomie 43,0%. Na drugim miejscu uplasowały się fragmenty kostne związane z szynką przednią, golenią i golonką – ich odsetek wyniósł 19,4%. Stanowi to znaczną nadwyżkę względem wzorca, w którym udział tych elementów wynosi 5%. Mniej licznie reprezentowane były części szkieletu należące do grupy „szynka, goleń tylna i golonka” – ich udział wyniósł 15,7%. Wynik ten stanowi pięciokrotność rozkładu modelowego dla tych elementów. Najmniej fragmentów kostnych wiązało się ze stopkami (8,2%) i głowizną (2,2%). Według rozkładu wzorcowego udziały tych elementów powinny stać odpowiednio na poziomie 29% oraz 20%, co oznacza, że te grupy są znacznie niedoreprezentowane.

Wiek w chwili uboju oszacowano w 89 przypadkach (**ryc. 8**). Najwięcej fragmentów kostnych, 33 elementy, pochodziło od osobników w grupie wiekowej *adultus*. Nieco mniej, bo 31 szczątków należało do zwierząt młodych z grupy *juvenis*. Na trzecim miejscu uplasowały się zwierzęta jeszcze niedorośle – *subadultus* z wynikiem 20 elementów. Najmniej licznie wystąpiły szczątki zwierząt bardzo młodych z kategorii wiekowej *infans*. Były reprezentowane przez 5 fragmentów kostnych. Nie odnotowano kości płodów.

Nie udało się dokonać oceny morfologii zwierząt na podstawie pomiarów długościowych. Powodem był brak możliwości pobrania tych wymiarów.

Ślady na kościach związane z przygotowaniem tuszy do spożycia odnotowano na 54 elementach, co stanowi 40,3% szczątków tych gatunków zwierząt. Uszkodzenia podepozycyjne zaobserwowano na 59 fragmentach kostnych (44%). Ślady rąbania wystąpiły na 14 elementach. Odnotowano je na *vertebra cervicali* (który został przepołowiony w płaszczyźnie strzałkowej), na *spina scapulae* (1 el.), trzonie (2 el.) i końcu bliższy humeri (2 el.). Takie uszkodzenia zaobserwowano również na trzonie *metacarpi* (1 el.), na *vertebra lumbali* w płaszczyźnie czołowej, końcu dalszym (2 el.) i trzonie (1 el.) *femorum* oraz *corpora* (1 el.) i nasadach *tibiae* (1 el.). Rąbaniu uległy również trzony trzech *metatarsorum*.

Zacięcia powstałe w wyniku oddzielania mięsa od kości zaobserwowano na 40 fragmentach kostnych. Wystąpiły one na talerzach (5 el.) i *spinis* (1 el.) *scapularum*, trzonie *humerorum* (2 el.), *radiorum* (2 el.) i *metacarpi* (1 el.). Najwięcej śladów filetowania odnotowano na *costis* (14 el.). Zacięcia powstałe w wyniku oddzielania mięsa od kości zaobserwowano również na *vertebra thoracica* między *laminae arcus vertebrales* (1 el.), na *processus spinoso vertebra lumbali* (1 el.) i talerzu *illi* (3 el.). Na kościach kończyny miednicznej ślady filetowania odnotowano na trzonie (3 el.) i końcu dalszym (1 el.) *femoris*, *corpore* i nasadzie bliższej *tibiae* oraz trzonach *metatarsi* (4 el.).

Rzadszym śladem, występującym jedynie na *costis* i *scapulis* jest wstępne nacięcie i odłamanie. W przypadku pierwszego rodzaju kości uszkodzenia takie odnotowano na 7 elementach. Na *scapulis* zaś ślady nacięć i odłamań widoczne były na 2 fragmentach.

Czwartym rodzajem uszkodzeń były cięcia. Wystąpiły one na końcach *costae* (1 el.), talerzu (1 el.) i *collo scapulae* (1 el.). Ponadto, jedna kość *femur* nosiła ślady piłowania na nasadzie dalszej.

4.3. Świnia

Szczałki świni stanowiły 3,3% ogólnej liczby fragmentów kostnych - gatunek był reprezentowany przez 91 elementów. Wśród zwierząt konsumpcyjnych odsetek jej pozostałości wyniósł 6,2% (**tab. 1**). Tak jak w przypadku owcy i kozy, w zbiorze wystąpiły elementy anatomiczne ze wszystkich części tuszy poza biodrówką (**tab. 2**). Inaczej niż w przypadku przeżuwaczy, najwięcej fragmentów kostnych reprezentowało głowiznę – odsetek wyniósł 26,4%. Taką samą liczbę szczątków zanotowano w grupie „szynka, goleń tylna, golonka”. Oznacza to dużą nadreprezentację będącą niemal dziewięciokrotnością modelu. Na drugim miejscu uplasowały się kości tułowia, których odsetek wyniósł 24,2%. W tym przypadku wystąpił niedobór fragmentów kostnych z tej części szkieletu (według rozkładu modelowego

powinny stanowić 34%). Wśród kości tułowia najczęściej odnotowano „żeberek” (72,7%), a o wiele mniej szczątków należących do grupy „rostbef i schab”, „karkówka” oraz „rozbratel i antrykot”, których udziały wyniosły kolejno 13,6%, 9,1% oraz 4,5%. Na trzecim miejscu pod względem liczebności znalazły się elementy związane z „szynką przednią, golenią i golonką”, których odsetek stał na poziomie 17,6%, co oznacza wysoką nadwyżkę tych elementów względem wzorca, który wynosi 3%. Najmniej liczną grupą były stopki, których udział wyniósł zaledwie 5,5%, co stanowi niedobór na poziomie 33,5 punkta procentowego.

Wiek oszacowano na podstawie 56 fragmentów kostnych (**ryc. 9**). Najwięcej szczątków należało do zwierząt w grupie wiekowej *infans* - było to 20 sztuk. Mniej, bo 14 fragmentów kostnych pochodziło od osobników młodych (*juvenis*), a 13 od niedorosłych (*subadultus*). Najmniej szczątków należało do zwierząt dorosłych (*adultus*) – ta grupa wiekowa była reprezentowana przez 9 elementów.

W jednym tylko przypadku możliwe było oszacowanie wysokości w kłębie (WH) osobnika. Na podstawie pomiaru długości całkowitej (GL) *calcanei* obliczono, że osobnik mierzył 69 cm. Po przetransponowaniu wymiaru na punkty (22) według skali stupunktowej stwierdzono, że zwierzę osiągnęło średnie rozmiary – nie reprezentowało formy dziczej świnii, ani nie było bardzo małe (**tab. 4**).

Na 24 fragmentach kostnych odnotowano uszkodzenia związane z obróbką rzeźniczą lub kulinarną, a na 29 podepozycyjne. Ślady rąbania odnotowano na trzonach *humerorum* (2 el.), *radii* (1 el.) i *ulnae* (1 el.) oraz *corpore* (1 el.) i talerzu (1 el.) *illi*. W przypadku kości *femoribus* uszkodzenia zaobserwowano na trzonie w płaszczyźnie strzałkowej (1 el.) i czołowej (1 el.) oraz na końcu bliższym (1 el.) i dalszym (1 el.). Na *tibia* ślady rąbania wystąpiły tylko na nasadzie proksymalnej.

Zacięcia związane z filetowaniem zarejestrowano na 13 fragmentach kostnych. Wystąpiły one na talerzu *scapule* (1 el.), trzonie *ulnae* (1 el.) oraz *costis* (6 el.). Zacięcia powstałe w wyniku oddzielania mięsa od kości odnotowano również na *spinoso transverso vertebrae lumbalis* (1 el.), na krawędzi *ischii* (1 el.), trzonie *femoris* (2 el.) i końcu bliższym (1 el.) i dalszym (1 el.) oraz *corporibus metatarsis* (2 el.).

Rzadziej występującymi śladami były cięcia i opalenia na czarno. Pierwsze wystąpiły tylko na trzonie *illi* (1 el.) i *ischii* (1 el.), natomiast drugi na *corpore ulnae* (1 el.).

4.4. Koń, pies i kot

Szczątki należące do zwierząt udomowionych, niekonsumpcyjnych stanowiły mniej niż 1% ogólnej liczby elementów w zbiorze (**tab. 1**). Było to 10 fragmentów kostnych: 6 pochodziło od konia, 3 od psa, a jeden kota (**tab. 5**). Nie zaobserwowano śladów sugerujących obróbkę kulinarną. Oszacowano wiek kota – był to osobnik młody (*juvenis*). Nie było możliwości oznaczenia wieku psów.

W przypadku konia, na podstawie czterech fragmentów oznaczono wiek – trzy z nich należały do zwierząt dorosłych, jeden zaś miał w chwili śmierci więcej niż 15 miesięcy. Jedna kość była wyraźnie mniejsza od innych – była to *scapula* dorosłego zwierzęcia.

4.5. Ssaki dzikie

Szczątki ssaków dzikich stanowiły 1,2% wszystkich fragmentów kostnych w zbiorze (**tab. 1**). Najliczniej wystąpiły kości zająca – zidentyfikowano ich 24 (**tab. 5**). Wiek oszacowano dla 21 z nich. Większość (20 fragmentów) była dojrzała pod względem morfologicznym, zaś jeden pochodził od osobnika niedorosłego. Nie było możliwości oznaczenia płci zwierząt. Na trzech kościach odnotowano ślady związane z obróbką kulinarną. Zacięcia związane z filetowaniem zaobserwowano na 2 fragmentach *radiorum*: na pierwszym zlokalizowane były na trzonie, natomiast na drugim w okolicy nasady bliższej. Takie ślady wystąpiły również na powierzchni pośladkowej *illorum* (2 el.) i trzonie *ischii* (1 el.). Na jednym fragmencie kostnym *tibiae* odnotowano ślady rąbania końca bliższego.

Mniej liczne były szczątki należące do jelenia (5 el.; **tab. 5**). Wiek oszacowano na podstawie dwóch fragmentów kostnych. Jeden należał do zwierzęcia dorosłego, drugi zaś młodego. Na dwóch *scapulis* zaobserwowano ślady antropogeniczne. Dwukrotnie zarejestrowano ślady rąbania: na pól w płaszczyźnie strzałkowej oraz na talerzu. Raz zaobserwowano uszkodzenia związane z filetowaniem, odnotowano je na *collo*.

Trzy elementy pochodziły od sarny (**tab. 5**). Wiek oszacowano na podstawie jednego z nich – osobnik był dorosły. Na jednej kości zarejestrowano ślady antropogeniczne. Było to filetowanie po wewnętrznej stronie *costae*.

Jedna z kości należała do dzika. Był to młody osobnik w stadium *juvenis*. Kość nosiła ślady rąbania w płaszczyźnie strzałkowej oraz filetowania na stronie podeszwowej kości *sacri*.

4.6. Kura

Kości kury stanowiły 16,26% całego zbioru szczątków. Były to 443 elementy (**tab. 1**). Wśród ptaków szczątki tego zwierzęcia były najliczniejsze – ich odsetek w tej grupie wynosił 54,4%.

W zbiorze wystąpiły elementy z prawie wszystkich części tuszy – zabrakło jedynie grup „główki” i „szyi” (**tab. 6**). Najliczniej reprezentowane były fragmenty kostne pochodzące z uda. Ich odsetek wyniósł 42,7%, co stanowi wysoką nadwyżkę względem wzorca (4,3%). Na drugim miejscu uplasowały się elementy pochodzące ze skrzydła, które stanowiły 23,5% szczątków. Trzecią najliczniej reprezentowaną grupą były kości korpusu, których odsetek wyniósł 19,4%, - w tym wypadku wystąpił niedobór sięgający ponad 10 punktów procentowych. Dużo mniej zarejestrowano elementów pochodzących z piersi – było to 9,3%. Najmniej licznie były fragmenty kostne pochodzące z grupy „łapki” – ich odsetek wyniósł jedynie 5,2%, co oznacza dużą niedoreprezentację tych elementów szkieletu względem wzorca.

Wiek oszacowano na podstawie 442 elementów szkieletu, czyli aż 99,8% zwierząt (**ryc. 10**). Najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa *adultus* (426 el.). Do zwierząt bardzo młodych (*infans*) należało 11 fragmentów kostnych. Najmniej liczne grupy stanowiły zwierzęta młode (*juvenis*) reprezentowane przez 3 elementy i osobniki niedorośle (*subadultus*), do których należały tylko 2 fragmenty.

Płeć oznaczono w 28 przypadkach. W zbiorze najwięcej było kości samic, od których pochodziło 25 elementów. Samce były reprezentowane przez trzy fragmenty kostne *tarsometatarsi*.

Wśród zwierząt dorosłych występowały zwierzęta o różnej wielkości (**ryc. 11-16**). Największe rozbieżności w pomiarach długości całkowitej zaobserwowano dla kości *tibiotarsorum* - różnica między najmniejszą a największą wartością wyniosła 29 mm. Na drugim miejscu uplasowały się fragmenty *tarsometatarsorum*, w przypadku których rozbieżność równa była 27 mm. W przypadku kości *femorum* i *humerorum* różnice wynosiły po 19 mm. Identyczne rozbieżności wystąpiły dla fragmentów *ulnarum* i *coracoideum* – było to 16 mm. Najmniejszą różnicę odnotowano w przypadku kości *radiorum* i wyniosła ona jedynie 10 mm. Na podstawie pomiarów 173 kości kur (**ryc. 14 – 19**) określono ich typy morfologiczne (**tab. 7**). Hodowano zarówno zwierzęta małe (84 el.) jak i średnie (88 el.). W materiale wystąpiła jedna kość należąca do kury w typie karmazyna – był to fragment *humeri* o długości 83 mm (**ryc. 14**)

Ślady związane z przygotowaniem mięsa do spożycia odnotowano na 6 fragmentach kostnych. Najliczniej wystąpiły na kościach *femurum* (4 el.). W dwóch przypadkach były to zacięcia w rejonie nasady bliższej powstałe w wyniku filetowania, również dwukrotnie odnotowano ślady rąbania na nasadzie dalszej. Dwie kości *humerorum* nosiły uszkodzenia antropogeniczne: jedna była rąbana w płaszczyźnie strzałkowej, zaś druga filetowana w okolicy nasady dalszej. Jeden fragment kostny nosił ślady ogryzania przez zwierzęta.

4.7. Gęś

Drugim najliczniej reprezentowanym ptakiem była gęś – jej szczątki, w liczbie 334 el., stanowiły 40,9% (**tab. 1**). Na tle całego zbioru odsetek fragmentów kostnych tego zwierzęcia wyniósł 12,26%. W materiale wystąpiły elementy anatomiczne ze wszystkich części tuszy poza szyją (**tab. 3**). Najwięcej fragmentów pochodziło ze skrzydła. Kości te stanowiły 46,7% zbioru – jest to niemal czterokrotna nadwyżka względem wzorca. Na drugim miejscu znalazły się szczątki pochodzące z uda. Ich odsetek wyniósł 19,5%, co również stanowi nadwyżkę rzędu 15,9 punktów procentowych. Licznie reprezentowane były też kości pochodzące z korpusu. Stanowiły one 18,9% zbioru, przy czym zwraca uwagę niedobór fragmentów tej części tuszy, gdyż wzorzec dla niej wynosi 36%. Mniej licznie wystąpiły elementy z grupy „piersz”, których odsetek stał na poziomie 10,2%. Najmniej odnotowano fragmentów pochodzących z łapek (4,5%) i głowy (0,3%), których udział powinien wynosić kolejno 27,0 i 2,7%.

Wiek oszacowano w 332 przypadkach (99,4% zbioru kości ptaków (**ryc. 12**). Najliczniej reprezentowane były zwierzęta dorosłe (*adultus*), których liczba elementów wyniosła 329 el. Zarejestrowano obecność jedynie dwóch fragmentów należących do kategorii *subadultus* oraz tylko jednego elementu należącego do grupy *infans*. Nie odnotowano żadnych kości młodych gęsi (*juvenis*).

Oznaczenia płci dokonano w 2 przypadkach. Były to kości samic.

Zaobserwowano szczątki zwierząt różnej wielkości (**ryc. 10**). Największa różnica między wymiarami długości całkowitej wystąpiły w przypadku *scapularum* – wyniosła ona 26 mm. Nieco mniejszą rozbieżność wykazały fragmenty *tibiotarsorum* – było to 25 mm. W przypadku kości *humerorum* różnica wyniosła 21 mm. Najmniejsze rozbieżności wystąpiły między wymiarami *radiorum*, *coracoidorum* i *tarsometatarsorum*, które stały na poziomie, kolejno, 10, 8 i 6 mm.

Ślady antropogeniczne zaobserwowano na 33 fragmentach kostnych. Uszkodzenia związane z rąbaniem wystąpiły na końcu bliższym (1 el.) i dalszym (1 el.) *humerorum* oraz

nasadzie proksymalnej *coracoideum* (3 el.). Na *pelvis* ślady te zaobserwowano dwukrotnie. W jednym przypadku było to podzielenie kości na pół w płaszczyźnie strzałkowej, a w drugim rąbanie fragmentu *synsacri* i *illi* w części dogłowej. Na *femorum* uszkodzenia zlokalizowane były w rejonie końca dalszego (2 el.), tak samo jak w przypadku *tibiotarsorum* (3 el.). Ślady filetowania odnotowano tylko na kościach kończyny tylnej. Elementy *femorum* posiadały zacięcia na trzonie (2 el.), natomiast *tibiotarsorum* na *corporibus* (2 el.) oraz na końcu dalszym (1 el.).

4.8. Kaczka

Szczątki należące do kaczki (22 el.) stanowiły 2,7% kości wszystkich ptaków (**tab. 1**). Na tle całego zbioru odsetek kości tego zwierzęcia wyniósł zaledwie 0,8%. W materiale wystąpiły elementy anatomiczne z 4 części tuszy (**tab. 3**). Najmniej licznie wystąpiły fragmenty kostne pochodzące z piersi. Nieznacznie więcej elementów należało do korpusu i uda. Najliczniej reprezentowane były kości korpusu.

Wiek oszacowano na podstawie 19 fragmentów kostnych (86,4%; **ryc. 13**). Największą część zbioru stanowiły kości zwierząt w grupie wiekowej *adultus* (17 el.). Reszta to szczątki kaczek w wieku niedorosłym (*subadultus*). Nie zaobserwowano fragmentów kostnych należących do zwierząt młodych (*juvenis*) i bardzo młodych (*infans*).

Płeć oznaczono tylko w jednym przypadku. Była to samica.

Z uwagi na niewielką liczbę szczątków oraz wykonanych pomiarów, nie będą one podlegać analizie pod względem wielkościowym.

Ślady obróbki kulinarnej zaobserwowano na jednym fragmencie. Były to zacięcia po oddzieleniu mięsa od kości zlokalizowane na *femore*.

4.9. Pozostałe ptaki (*Anatidae*, gołąb, drop)

Kości pozostałych ptaków stanowiły 0,6% ogółu szczątków w zbiorze i 2,0% wśród ptaków (**tab. 1**). Były reprezentowane przez fragmenty, na których nie zaobserwowano żadnych śladów antropogenicznych. Dla żadnego z nich nie było możliwości oznaczenie płci. Z powodu rozdrobnienia kości albo młodego wieku osobników nie wykonano pomiarów.

4.10. Pozostałe zwierzęta (żółw i suma)

Oznaczono dwa fragmenty pancerza żółwia i jeden suma. Pierwszy gatunek reprezentowany był przez fragmenty carapaxu. Nie udało się oszacować wieku ani płci żółwia (**tab. 4**). W przypadku kości *hyomandibularis* suma, na podstawie jej wymiarów, oszacowano przyżyciową długość zwierzęcia na od 80 do 100 cm. Wynika z tego, że zwierzę w chwili śmierci miało od 6 do 10 lat. Na kościach tych nie odnotowano żadnych śladów.

5. Omówienie wyników

Przeprowadzona analiza pozwoliła na rekonstrukcję struktury spożycia mięsa na dworze bialskim w XVII i XVIII w. W diecie mieszkańców pałacu dominowała wołowina oraz drób. Zdecydowanie mniejsze znaczenie miała baranina i/lub kozina czy jagnięcina, a najmniejsze wieprzowina. Badania dowiodły też marginalnej roli dziczyzny w konsumpcji. Zwraca uwagę bardzo niski odsetek ryb.

Przeprowadzane badania potwierdzają, że tak jak w przypadku innych siedzib magnackich wymienianych w literaturze, na przykład u księcia Zasławskiego w Starym Siele, czy Felicjana Potockiego w Krystynopolu (Czapliński i Długosz 1982, s. 116-117), dominującą rolę w codziennej diecie odgrywała wołowina. Z zapisów w księgach rachunkowych czy w jadłospisach dziennych i tygodniowych wynika, że do uboju przeznaczano woły, co nie jest rzeczą niestandardową, ponieważ szybciej przyrastają na masie. Miało to niebagatelne znaczenie na magnackich dworach, na których, oprócz samych właścicieli i ich rodziny, żywiono też służbę, zatem ilości konsumowanego mięsa były niemałe. Ponadto, nierzadko w pałacach organizowano wystawne obiady czy wieczerze, na które zapraszano wielu gości. Ci, rzecz jasna nie przybywali sami, a w towarzystwie swojej służby, która również musiała zostać nakarmiona. Nie ma jednak możliwości udowodnienia, że w przypadku pałacu w Białej również stawiano na mięso pochodzące od byków kastrowanych, ponieważ sposób, w jaki dzielono tuszę bydłą sprawił, że w materiale nie wystąpiła ani jedna kość *metapodii*, która nie byłaby uszkodzona w sposób uniemożliwiający ocenę płci tych zwierząt. Inną możliwą przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że w kuchni Radziwiłłów do niektórych dań dodawano szpik kostny¹¹ (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 115, 120, 143-144), który wydobywa się z trzonów kości długich, a uszkodzenia odnotowane na *metatarsorum* i *metacarporum* mogłyby na to wskazywać.

Jadłospis tygodniowy księcia Zasławskiego wymienia również jałówki, w tej samej liczbie co woły. Bez wątplenia we wsiach w majątkach radziwiłłowskich obok krów mlecznych, hodowano samice z przeznaczeniem na wczesny ubój – hodowla musiała iść dwutorowo. Z pewnością chciano oszczędzić bydło mleczne z powodu dużego zapotrzebowania dworu na masło i inne przetwory mleczne. W każdym znanym jadłospisie dworu Radziwiłłów znajdują się dania, które wymagają użycia nabiału. Dla przykładu, w samym przepisie na naleśniki wymienione jest masło i dwa rodzaje mleka: zwykle do ciasta i słodkie do sosu (Dumanowski

¹¹ Nie można wykluczyć, że szpiku nie podawano jako osobnego dania, które z uwagi na prostotę przyrządzenia, gdyż wystarczy doprawić go pieprzem i solą, nie znalazło miejsca w książce kucharskiej.

i Jankowski 2011, s. 147). W dziele kuchmistrza Radziwiłłów przepisy zawierające masło stanowią prawie 1/3 wszystkich receptur, mleko 45, śmietanę 27, sera (w tym twarogu) 7. Możliwe jest więc, że część bydła z grupy *adultus* mogła być jałówkami, by nie trzebić niepotrzebnie krów mlecznych.

Chętnie spożywano cielęcinę, co potwierdza fakt, że najliczniej reprezentowaną kategorią wiekową wśród bydła była grupa *juvenis*. W jadłospisie tygodniowym księcia Zasławskiego liczba cieląt jest równa liczbie wołów i jałówek na raz – biorąc pod uwagę strukturę wiekową zwierząt w zbiorze, podobnie mogło być na dworze Radziwiłłów. Wykorzystywano nie tylko mięso, ale również podroby. Z mózgów cielęcych przygotowywano kaszę – nie była to wówczas rzecz dziwna, gdyż w baroku stawiano nie tylko na nieoczywistą architekturę, wyszukaną muzykę i zadziwiające stroje, ale również na zaskakujące potrawy, których zadaniem było skłaniać spożywającego do głębszego zastanowienia nad tym, co spożywa. Wykorzystywano płucka młodego bydła, na przykład do przyrządzenia dania o nazwie „menestra”, czyli rodzaju gulaszu będącego wariacją na temat włoskiej zupy minestrone¹². Zastosowanie znalazły też nerki cielęce, które występowały na pańskim stole zarówno zwyczajnie pieczone, jak również w pasztetach czy w postaci kaszy. Jedzono również wątróbkę smażoną oraz tzw. „kiszki”, czyli najpewniej flaczki i żołądki. Bardzo ceniona w kuchni staropolskiej była animela, czyli grasica pozyskiwana m.in. z cieląt (Dumanowski i Nowicki 2018, s. 88). Używano także łoju tych zwierząt.

Z analizy materiału osteologicznego wynika też, że spożywano żeberka cielęce podawane na różne sposoby. Były one pieczone, gotowane lub smażone, co sugerowałyby ślady nacięć i odlamań, by fragmenty były mniejsze, możliwe do umieszczenia w garnku lub na patelni, a w przypadku przyrządzania w piecu, by estetycznie prezentowały się na stole i talerzu. Dzielono je na fragmenty od ok. 7 do 9 centymetrów. Mięso serwowano również oddzielone od kości. Wskazują na to ślady filetowania na trzonach żeber. Elementy, na których takich zacięć nie odnotowano mogły być gotowane i/lub pieczone tak długo, aż mięso samo oddzielało się od kości. Niejednokrotnie zaobserwowane ślady filetowania na łopatkach cielęcych wiążą się z wykorzystaniem tej części tuszy do wytwarzania galarety – w przepisie na nią występują również nóżki. Możliwe, że piłowanie na *patellae* jest wynikiem oddzielania tego elementu tuszy, choć łatwiejszą metodą jego pozyskania byłoby rąbanie. Istniały dwie receptury na wspomnianą potrawę, z czego ta druga zakłada wykorzystanie całej „ćwierci zadniej w pół uda

¹² Kuchnia dworów magnackich obfitowała w dania obcego pochodzenia – francuskie, niemieckie czy włoskie. Nierzadko zdarzało się, że książęta zatrudniali w swoich rezydencjach kucharzy zza granicy (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 31-40)

za kolanem” (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 116). Z dużym prawdopodobieństwem rąbanie na kości *sacri* jest śladem po takim podziale tuszy. Uszkodzenia odnotowane na *vertebris thoracicus* i *cervicalibus* mogą wynikać z pozyskiwania karkówki cielęcej. W jadłospisach dziennych Radziwiłłów powtarza się określenie „sztuka mięsa” (Drémaité 2014, s. 10, 26, 50, 58, 66, 74), ponadto wymieniane są kotlety (bez określenia rodzaju mięsa) i pieczeń cielęca – są to potencjalne zastosowania tej części tuszy. Ślady na *vertebris lumbalibus* mogą świadczyć o ćwiartowaniu tuszy i oddzieleniu od kości tzw. nerkówki. Jeden z elementów szkieletu cielęcina jest nieuchwytny archeologicznie, ale należy go w niniejszym opracowaniu wspomnieć – jest to mostek, który według przepisu Stanisława Czernieckiego¹³ z 1682 roku (Dumanowski, Pawlas i Poznański 2010, s. 50), powinien być gotowany z wykorzystaniem właśnie tego elementu tuszy. Rosół zaś jest wymieniany w radziwiłłowskim jadłospisie w kilku wersjach – z pulardy lub kury, z kury i jarząbka oraz cielęcicy (Drémaité 2014, s. 10, 13, 21, 29, 34, 53, 61, 66, 69, 77). Mostek był też podawany jako samodzielne danie.

Obecność w materiale fragmentu czaszki dorosłego bydła tłumaczyć można spożywaniem na radziwiłłowskim dworze mózgow nie tylko cielęcych, ale i pochodzących od dojrzałych osobników. Stosowano go do przyrządzania nie tylko wspomnianej wcześniej kaszy z mózgu, ale też do kaszy migdałowej. Książka kucharska radziwiłłowskich kuchmistrzów nie wspomina o innych podrobach wołowych używanych w kuchni, choć może sposób ich wykorzystania był dla ówczesnych kucharzy oczywisty i nie widziano potrzeby uwieczniania receptury, albo były raczej pożywieniem dla służby niższego szczebla bądź dla zwierząt. Niemniej, głowy bydłece nie miały, zdaje się, szerokiego zastosowania kulinarnego na bialskim zamku – mało jest ich w materiale, jak również księga kuchenna o nich milczy. Tak mała reprezentacja tych elementów szkieletu może być związana z prowadzeniem uboju w innym miejscu niż poblizko kuchni i dworu albo z serwowaniem dań z mózgu w ramach bardzo wystawnych obiadów, gdyż nie był zapisany w codziennych jadłospisach Radziwiłłów. Wysoki odsetek stopek oraz niewielka ilość śladów na członach palcowych może świadczyć o wykorzystywaniu tych elementów tuszy zwierzęcej do wytwarzania galaretek z uwagi na wysoką zawartość elastyny i kolagenu. *Metapodiorum* natomiast, tak jak zostało to wcześniej wspomniane były oddzielane od *phalangum* jako źródło szpiku kostnego. Ten był wykorzystywany nie tylko jako samodzielne danie, ale również jako dodatek do zup i tortów. *Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne*

¹³ Przepisy Stanisława Czernieckiego mogły, choć nie musiały być wykorzystywane w kuchni Radziwiłłów. Autorka posiłkuje się księgą kuchmistrza Lubomirskich wtedy, gdy dzieło kuchmistrza Radziwiłłów milczy na temat omawianych rodzajów mięsa lub podaje bardzo mało receptur do ich przyrządzenia.

sekreta gospodarskich i kuchennych zawiera receptury na tort szpikowy oraz tort z kasztanów, którego składnikiem jest właśnie szpik wołowy. Pozyskiwany był ze wszystkich kości długich szkieletu, o czym świadczą ślady rąbania obecne na trzonach *femorum*, *humerorum*, *radiorum*, *tibiarum*,

Niewysoki odsetek szczątków związany z takimi elementami tuszy jak karkówka, rozbratel i antrykot, rostbef i schab oraz biodrówka można wytłumaczyć jedynie tym, że mogło istnieć kilka miejsc depozycji odpadów kuchennych. Są to części bardzo wartościowe pod względem ilości mięsa, które ma szerokie zastosowanie kuchenne, ponieważ nadaje się do pieczenia, gotowania i smażenia. Jadłospis wymienia pieczenie i zrazy wołowe, na które można przeznaczyć wspomniane części tuszy. W *Modzie* [...] znajduje się też przepis na tajemniczą polędwicę, dla której autor nie określa, z jakiego zwierzęcia miałyby pochodzić. Wiadomo, że musiała być pozyskiwana z osobników starszych niż *juvenis* i z pewnością nie była drobiowa – kuchmistrz pisze, że należy wyciąć z niej żyłki. Mogła być to zatem polędwica wołowa. Ślady filetowania, a także rąbania znajdujące się na kościach miednicy po stronie podeszwowej i zewnętrznej świadczą o tym, że musiało być to mięso często obecne na pańskim stole. Takie uszkodzenia odnotowane po stronie grzbietowej *pelvis* wiążą się z pozyskiwaniem szynki, która była wykorzystywana nie tylko do przygotowywania potraw na ciepło, ale również na zimno, czyli do produkcji wędlin. Z kolei uszkodzenia w rejonie *acetabuli* i końcu bliższym *femoris* są świadectwem członkowania zwierzęcia w celu pozyskania udźca. Zaobserwowane ślady filetowania wskazują na chęć wykorzystania zarówno mięsa, jak i zapewne pozyskania szpiku jednocześnie. Wystąpiły też kości nienoszące żadnych uszkodzeń w postaci zacięć czy rąbania. W tym przypadku były pieczone w całości, a mięso łatwo odchodziło od kości. Tak przygotowany udziec prezentował się lepiej niż klasyczna sztuka mięsa i mógł być serwowany nawet na bardziej uroczystych obiadach czy kolacjach. Najlicniejsza zaś grupa, czyli żeberka, tak jak w przypadku cielęcych, była dzielona na mniejsze fragmenty mierzące od 5 do 17 centymetrów dwoma sposobami: przez cięcie lub nacięcie i odłamanie na jednym lub dwóch końcach. Te elementy tuszy wołowej, która była jednak nieco gorsza od cielęciny, pewnie chętniej wygotowywano na wywary do sosów i zup, które na magnackim stole pojawiały się każdego dnia i nie był to tylko rosół, ale też krupnik czy barszcz. Następnie takie mięso wyjmowano z tzw. „potazi” i przyrządzano jako danie główne. Taka obróbka kulinarna sprawiała, że mięso samo wręcz odpadało od kości, stąd na wielu żebrach brak jest zacięć. Tak samo jak w przypadku kości udowej, ślady rąbania występowały najczęściej w okolicy nasady bliższej i związane były z członkowaniem zwierzęcia, ale w przeciwieństwie do uda, kończyzna przednia nie jest tak estetyczna, by piec ją w całości i tak też podawać na stole. Ta część tuszy

nadaje się głównie do rozebrania ze względu na obecność tak atrakcyjnych elementów jak łopotka czy szynka przednia, które są mięsem wykorzystywanym do różnego rodzaju gulaszów, mięsnych polewek oraz do pieczenia czy na siekanki. Obecność obrabianych kulinarnie kości *tibiorum*, *radiorum* i *ulnarum* sugeruje, że spożywano mięso z golonki, mimo, że w żadnej z najstarszych ksiąg kucharskich z XVII i XVIII wieku nie zanotowano receptury, według której miałyby być przyrządzane. Również w jadłospisie radziwiłłowskim próżno szukać dania z tej części tuszy. Możliwe więc, że była przygotowywana dla niższej służby, albo używana tylko dla wydobycia szpiku i wygotowania wywaru, a następnie wyrzucana.

W przypadku niektórych części tuszy bydłej wystąpił niedobór pewnych elementów. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień tego stanu rzeczy. Pierwszym, tak jak już zostało wcześniej wspomniane, mógł być fakt istnienia więcej niż jednej jamy śmietnikowej w kuchni pałacowej. Jest to wysoce prawdopodobne, gdyż jedno miejsce do składowania odpadów pokonsumpcyjnych państwa, młodszych i starszych książąt, bliskiej służby pana i pani, dalszej służby pałacowej, pracowników kuchni, muzykantów, mamki oraz okresowo dla innego personelu zatrudnionego na dworze (jak chociażby strzelbcowy; Drémaité 2014, s. 51) to za mało jak na tak długi czas, jakim było użytkowanie pałacu.

Drugim powodem może być fakt, że niektóre lata odznaczały się niedoborami żywności i nieobecnością zarówno magnatów jak i całej służby w pałacu. Było tak w latach 1733 i 1734, gdy Katarzyna Anna z Sanguszków Radziwiłłowa mieszkała tymczasowo na zamku w Człuchowie. Wówczas w pałacu bialskim nie było nikogo, a pieczę nad posiadłością sprawował nadzorca Jan Antoni Czarnecki. Gości, Michała Stanisława Morawskiego z żoną, którzy wtedy [1 VIII 1733 r.] przyjechali do posiadłości, jedynie w niej zakwaterowano, natomiast na posiłki polecono im chodzić do klasztoru szarytek, gdzie funkcjonowała kuchnia, po uprzednim wyprowiantowaniu. Wspomniany zaś niedobór żywności miał miejsce w lipcu 1733 roku i był spowodowany gradobicie, które zniszczyło plony i doprowadziło do klęski głodu, podczas której cierpieli nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Jan Czarnecki tak w swoim liście z dnia 20 VII 1733 roku opisywał w swoich listach katastrofę: „Jam tu w hrabstwie [bialskim] folwarki objechał, ale wszędy pustki, ruinę i mizerię zastałem. Folwarki porujnowane, ludzie ledwo nie puchną od głodu, a nawet drobiazg [drób] i prosięta pozdychały. Zboża żadnego i ziarna. Parobcy nawet wszyscy w mieście zarabiają, bo im od św. Jana [24 VI] i ziar[n]ka nie dano. Ja com mógł tom swoim zbożem salwował ludzi. Ogrody wszędzie gołe. W żadnym folwarku ani żadnego wieprza, ani kapłuna chudziw nie znajdzie. Jam czego z sobą w folwarku nie miał, tom nie jadł i tu w Białej toż się dzieje”; później, 1 VIII 1733 r., w dzień przyjazdu Morawskich napisał: „Nie mam stąd żadnego pożytku, bo czego z sobą nie przywiozę albo w mieście nie

kupię, to nie będę jadł z ludźmi i gościem codziennym. Tak w zamku, jako i na folwarkach nie znajdziesz tu WXM jednej bułki chleba dla mnie albo ludzi moich, bo też nie ma skąd wziąć” (Dygdała 2013, s. 70-71). Czarnecki podkreśla, że jedynie w mieście można kupić żywność, zaś folwarki, których zadaniem było zaopatrywać pałac w Białej w żywność są puste i zrujnowane. Z pewnością nie była to sytuacja jednorazowa – w takich sytuacjach kryzysowych żywność, w tym mięso, kupowano pewnie na jatkach mięsnych, gdzie sprzedawano je już podzielone. Istnieje jeszcze jedno możliwe wytłumaczenie niedoborów we wszystkich grupach szczątków. Poradnik *Nauka hodowania drobiu czyli ptactwa domowego i królików, podająca przepisy rozmnażania, żywienia, leczenia chorób, tuczenia i użytkowania z tych zwierząt: z najlepszych w tym przedmiocie pism francuzkich i niemieckich zebrane i do użytku krajowych gospodyń zastosowane* Pawła Eustachego Leśniewskiego z 1 połowy XIX wieku podaje, że kości zwierzęce można mieć na paszę dla kur (1837, s. 12).

Zwierzęta, które kierowano do uboju reprezentowały rasy niewysokie, brachyceryczne. Osobniki pochodziły z okolicznych folwarków. Odnotowano jednak kości czterech dużych zwierząt. Można to tłumaczyć obecnością na tym terenie Olendrów, którzy trudnili się przede wszystkim hodowlą bydła, a co jeszcze istotniejsze – mennonici ze Sławatycz wprowadzili, w 1765 roku¹⁴ zakaz sprzedaży swojego bydła komukolwiek spoza społeczności¹⁵ (Dumanowski i Sulisz 2019, s. 71). W liście Krzysztofa Mioduszewskiego z 25 IV 1733 r. zawarta była informacja, że „wołów ósm sławatyckie olendrzy przypędzili na kuchnię WXM Dobrodziejki”. Mennonici w Polsce byli zwartymi, dosyć zamkniętymi grupami, dlatego nie posiadając wiadomości na temat ras, którymi opiekowali się Olendrzy ze Sławatycz, warto sięgnąć do zapisów dotyczących ziemi gostynińsko-gąbińskiej prowadzonych przez tamtejszych notariuszy w latach 1818-1864. Z dokumentów tych wynika, że mennonici zajmowali się hodowlą trzech ras krów (Marchlewski 2005). Pierwszą z nich była rasa czerwona – jest to autochtoniczne bydło małe, krótkorogie, w typie mleczno-mięsnym, którego najistotniejszą, z punktu widzenia hodowcy, cechą jest wysoka odporność na niesprzyjające warunki środowiska oraz niedobory paszowe (Wiśniewski i inni 2020, s. 1-7). Drugą jest rasa siwa lub łysa, którą niełatwo zidentyfikować z jakąś współcześnie występującą. Możliwe, że było to węgierskie siwe bydło stepowe, które było bardzo powszechne w Europie od XV do końca XIX wieku (Drożdż 2006, s. 62). Pędzono je wówczas m.in. do Wenecji, Wiednia, Budapesztu, ale również

¹⁴ Dokument nosił nazwę *Powinności Wsi Holendrów Niemieckich wg Inwentarza Imć Pana Orzędzieckiego autentycznego Państwa Sławatyckiego z 1765 roku na gruncie sporządzonego* (Dumanowski i Sulisz 2019, s. 71)

¹⁵ Bydło Olendrów dawało mleko o wyjątkowym smaku, który brał się z paszy, którą były karmione – wypasano je na łąkach użyźnianych muliem rzeczonym (Dumanowski i Sulisz 2019, s. 71).

do Polski. Było to bydło prymitywnej rasy, o długich rogach i wysokości w kłębie dochodzącej do nawet 150 cm. Było to jednak bydło, które nie odznaczało się wybitną mięsnością (Drożdż 2006, s. 64). Wykorzystywano je do produkcji mleka oraz do pracy, ze względu na dużą wytrzymałość. Trzecią rasą hodowaną przez Olendrów była rasa określana jako „białograniasta”, obecnie znana jako biało grzbiety. Jest to bydło duże, o wysokości w kłębie dochodzącej nawet do 140 cm w przypadku samców i 138 cm u samic. Jest to jedna z ras autochtonicznych, mleczno-mięsna, długowieczna, o wysokiej płodności i odporna na choroby (b.a. 2020). Ich mleko ma wysoką zawartość tłuszczu i białka, co czyni je dobrym surowcem do wyrabiania serów, z czego słynęli Olędrzy (Marchlewski 2005). Jeżeli zatem sławatyccy menonici regularnie pędzili do pałacu białskiego woły¹⁶, możliwe, że to właśnie one stanowią grupę największych zwierząt.

Drugim pojawiającym się na pańskim stole rodzajem mięsa jest baranina i/lub oraz jagnięcina. Radziwiłłowska książka kucharska zawiera ponadto przepis na jajecznicę skopową (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 169). Niestety, w materiale archeologicznym nie ma możliwości oznaczenia kości należących skopów, a w analizowanym zbiorze w ogóle nie było szansy określenia płci owiec i kóz z powodu braku elementów diagnostycznych. Tutaj z pomocą przychodzą jedynie źródła historyczne, w których jednak również mięso kastrowanych baranów nie pojawia się szczególnie często. Próżno szukać wzmianek na ten temat w tygodniowym zestawieniu żywności z dworu księcia Zasławskiego – wymieniane są jedynie barany w niemałej liczbie, bo aż 15 sztuk (dla porównania, wołów, jałówek i cieląt wyliczono tam łącznie 20; Czapliński i Długosz 1982, s. 117). Przepisów na potrawy z baraniny, koziny czy jagnięciny nie sposób znaleźć wśród receptur Wojciecha Wielądki. Natomiast Stanisław Czerniecki podaje w *Compendium ferculorum* sposoby przyrządzania dań z tych mięs. W przygotowaniu zup znalazła zastosowanie zarówno skopowina jak i pieczeń oraz łopatka barania (co wyjaśniałoby obecność zacięć po filetowaniu oraz śladów rąbania na *scapulis*; Dumanowski 2021a, s. 169-171).

W związku z brakiem możliwości oznaczenia płci małych przeżuwaczy, trudno byłoby opisać sposób gospodarowania tymi zwierzętami. Tutaj jednak znów pomocne okazują się być książki kuchmistrzowskie, które zawsze wymieniają tylko barany i skopie¹⁷, nigdy zaś owce. Mało prawdopodobnym jest, by słowem „baran” określano zwierzęta obu płci, skoro dla innych

¹⁶ Z listu Krzysztofa Mioduszeńskiego wynika, że sytuacja z 25 IV nie była ekstraordynaryjna, natomiast nie wspomina już później, by się powtórzyła

¹⁷ W badanym okresie jest to określenie wykastrowanego barana, nie zaś kozła, jak rozumie się to pojęcie współcześnie.

gatunków panuje wyraźnie rozróżnienie. Można zatem wnosić, że samice były hodowane tylko dla wełny i w celach rozplodowych, natomiast ich mięso było pożytkowane w folwarkach, gdyż samice mogły być użytkowane nawet do 10 roku życia (Dangel 1826, s. 44), co sprawiało, że nie nadawały się już na pański stół¹⁸. Produkcja wełny w czasach Królestwa Polskiego była bardzo rozwinięta, hodowcy utrzymywali duże stada, liczące przynajmniej 100 macior (Lipski 1826, s. 18), można więc wnosić, że w XVIII wieku, a może i wcześniej¹⁹ w Rzeczypospolitej było podobnie. Z pewnością jednak funkcjonowały gospodarstwa ukierunkowane w hodowli owiec wielotorowo, tj. zarówno dla pozyskania mleka na sery²⁰ jak i mięsa skopowego oraz baraniego. Do kastrowania przeznaczano samce mające wełnę niskiej jakości lub nieodpowiedniego koloru oraz sztuki, które posiadały tylko jedno jądro, co dyskwalifikowało je jako tryki do krycia (Dangel 1826, s. 38). W przypadku jagnięciny, zwierzęta hodowano z przeznaczeniem na ten cel lub kierowano do uboju sztuki, które miały produkować wełnę, ale okazały się osobnikami w jakiś sposób ułomnymi.

Trudno w przypadku owiec i/lub kóz mówić o specjalnych preferencjach co do wieku zwierząt, z których tuszy przyrządzano potrawy. Mięso osobników prawie dorosłych lub dorosłych nieznacznie przeważa nad tym pochodzącym od zwierząt młodych i bardzo młodych. Może to wynikać z faktu, że kości jagnięce są znacznie delikatniejsze od baranich czy skopich i łatwiej ulegają zniszczeniu. W księdze kuchmistrzowskiej Stanisława Czernieckiego znajduje się więcej przepisów na potrawy z baranka niż z mięsa dorosłych osobników.

Ślady rąbania obecne na kościach zwierząt młodych wynikają najprawdopodobniej z faktu, że w 4 z 5 przepisów na jagnięcinę podanych przez Czernieckiego autor zaleca: „weźmij którąkolwiek część baranka albo skopowiny, porąb [...]” (Dumanowski 2021a, s. 155, 160, 165). Nieobecne są natomiast w zbiorze elementy udźca, który pojawia się w dwóch recepturach kuchmistrza. Natomiast jako „część mięsistą” wspomnianą w przepisie na „baranka z substancją” (Dumanowski 2021a, s. 165) można uznać łopatkę, karkówkę i żeberka, których pozyskanie związane jest z obecnością śladów rąbania i filetowania na *scapulis, vertebra cervicali* i *costis*.

W przypadku kości zwierząt dorosłych, które są identyfikowane ze skopami i baranami, zwraca uwagę fakt występowania *femurorum* ze śladami obróbki, co jest równoznaczne ze spożywaniem udźca. Warto zwrócić uwagę na zacięcia związane z filetowaniem na

¹⁸ Owca żyje do 10-12 lat, więc 10-letnia owca jest już osobnikiem starym, których mięso jest twarde i gumowate.

¹⁹ Wg. Pawła Eustachego Leśniewskiego, nowe praktyki w hodowli zwierząt są wdrażane w Rzeczypospolitej z opóźnieniem nawet 300 lat (1837, s. 18)

²⁰ Kuchmistrz radziwiłłowski w jednym z przepisów wymienia ser z mleka owczego (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 196)

powierzchni dogrzebietowej *pelvium* – mogą to być ślady powstałe przy oddzielaniu combru. O sposobie, w jaki wykonywano tą procedurę, informuje nas Czerniecki: „Combru wycięcia sposób jest taki. Zad zwierza cały nie rozcięty albo wołu włóż na kloc, a z obydwu stron okraj nożem po śliwkę i kości poprzecinaj, żeby sam krzyż z obudwu stron zarówno ucięty został, którą do rosołu tak gotuj” (Dumanowski 2021a, s. 142). Używano też żeberek, z którymi postępowano identycznie jak w przypadku wołowych czy cielęcych. Zacięcia obecne na *tibiae* są śladami związanymi z przygotowaniem do pieczenia udźca, który nawet współcześnie jest sprzedawany jako mięso nie tylko na samej kości *femoris*, ale właśnie wraz z elementami pod kolanem. Uszkodzenia zaobserwowano na kościach *metapodiorum* wskazują, że powstały w wyniku obróbki rzeźniczej – odrąbywania części mało atrakcyjnych konsumpcyjnie, czyli tzw. nówek. Natomiast ślady filetowania na trzonach tych kości sugerują, że były wykorzystywane do przygotowania posiłków, być może dla niższej służby. Nóżki cielęce służyły do przygotowywania galarety, więc baranie też mogły zostać użyte w tym celu, a po ich wygotowaniu mięso zostało oderwane od kości i posłużyło jako dodatek do jakiegoś dania. Nieuchwytnie archeologicznie, ale warte wspomnienia jest stosowanie w kuchni łou skopowego oraz kiszek baranich do wyrobu kiełbas.

W zbiorze wystąpiły szczątki kozy, jednak księgi kucharskie milczą na temat stosowania koziny w pańskiej kuchni. Nie ma też wzmianek na temat spożywania sera z mleka tych zwierząt. Dwie kości noszą ślady filetowania – może trafiły do jamy przypadkiem jako odpady po prowiancie jednego z robotników budowlanych. Drugim potencjalnym wytłumaczeniem jest spożywanie koziny w okresie niedoborów pożywienia. Jeden z nich opisano wcześniej, a z pewnością w czasie użytkowania jamy było ich więcej. Kozy są zwierzętami łatwymi w hodowli głównie ze względu na fakt, że nie selekcjonują szczególnie pożywienia jakie zjadają. O wiele łatwiej zatem jest je wyżywić, ponieważ paszę są w stanie znaleźć wszędzie.

Spośród ssaków konsumpcyjnych najmniej popularna była świnia. Hodowano ją w trzech celach – na mięso, smalec oraz połcie. Tłuszcz wieprzowy był najczęściej stosowaną „tłustością”²¹. Słonina natomiast miała zastosowanie szerokie. Służyła zarówno do okraszania dań, np. z cielęciny czy zająca, gdy, zdaniem kuchmistrza, były „zbyt chude”, jak i do szpikowania pasztetów i do farszów do tzw. tortów. Na tłuszczu wytopionym z połci smażono

²¹ Jest to jedno z określeń smalcu pojawiające się w księdze kuchmistrza Radziwiłłów (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 89-90, 107-112, 114-116, 120-121, 125-128, 139, 143, 153, 158, 174, 197-198). Słowo „smalec” jest w dziele użyte tylko raz (s. 175).

grzanki w typie francuskich *croûtons*²². Stosowano ją jako dodatek do rosółu (Dumanowski 2021a, s. 144). Nieuchwytnie archeologicznie jest wykorzystywanie podrobów, ale księga kuchmistrza Radziwiłłów poświadcza ich obecność w potrawach na pańskim stole. Do wyrobu kiełbas stosowano wieprzowe jelita, zaś żołądki służyły za dodatek do kiszek cielęcych. Natomiast brak jest niemal przepisów z mięsa świni. Występuje jedynie głowizna wieprzowa, której spożycie znajduje potwierdzenie w analizowanym zbiorze – kości *cranii* nie nosiły śladów filetowania, zatem najpewniej była gotowana tak długo, że mięso samo odchodziło od kości. Brak przepisów na mięso świńskie może wynikać z kilku faktów. Po pierwsze, mogły być zbyt proste, by umieszczać je wśród receptur na dania uznawane za wyszukane. Można przypuszczać, że przepisy na dania z wieprzowiny były obecne w tradycji ustnej, może jako podstawy wychowania kulinarnego w staropolskich domach, przekazywane jako ten rodzaj potraw, których sposób przygotowania zna się na pamięć.

Z analizy materiału osteologicznego wynika, że mięso wieprzowe było spożywane. Na kościach *pelvium* oraz *femorum* znajdują się ślady oddzielania od kości szynki i biodrówki. Może stosowano je do wyrobu wędlin albo przeznaczano na kotlety czy pieczeń. Podobnie pewnie było z polędwicą, której ślady pozyskiwania odnotowano na jedynym zachowanym *vertebrae lumbalis*. Zaobserwowane na *costae* uszkodzenia związane są nie tylko z obróbką kulinarną żeberka, ale również z oddzielaniem od nich boczku, który, wraz z podgardlem²³, stanowi doskonały surowiec do pozyskiwania często używanego w staropolskiej kuchni smalcu. Ślady odkrawania łopatki manifestowały się w postaci zacięć na *scapulae* oraz rąbania na *humerorum*. Mięso to również jest doskonałą częścią tuszy do pieczenia, smażenia czy mielenia. Ślady filetowania i rąbania odnotowane na kościach *tibiae*, *radii*, *calcanei* i *ulnarum* świadczą z kolei o przyrządzaniu golonki, zaś czarne zabarwienie jednego z powyższych fragmentów może sugerować, że mogła być przygotowywana nad wolnym ogniem. Uszkodzenia nosi również *metatarsus* – nogi wieprzowe, tak jak cielęce, wołowe, baranie czy jagnięce mogą być wykorzystane do ugotowania galaretki. Ślady filetowania sugerują użycie także mięsa z nogi.

W księdze kuchmistrza Radziwiłłów pojawia się przepis na faszzerowane prosię, jak można rozumieć, poddawane obróbce termicznej w całości. Wyjaśniałoby to obecność kości *craniorum* młodych świń (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 170). Potwierdzać to może również fakt braku śladów na kościach prosiąt.

²² Grzanki w postaci kostek ze świeżego lub czerstwego chleba

²³ Którego pozyskiwanie nie będzie szczególnie widoczne w materiale archeologicznym

Trudno czynić jakiegokolwiek uwagi na temat profilu hodowli czy typów morfologicznych świń obecnych w zbiorze – płeć została oznaczona tylko dla jednego osobnika, tak jak typ morfologiczny, z czego wynika, że zwierzę było średniej wielkości. Szczególnie interesujące są natomiast kości zwierząt młodych – nie ma pewności, że faktycznie pochodzą od prosiąt. Powodem jest wzmianka z listu Stanisława Grodeckiego z 17 II 1733 roku, w którym pisze: „Zwierzyny w tym tygodniu oddał leśniczy biański dzików młodych trzy [...]” (Dygdała 2013, s. 3). Kości prosiąt i warchlaków są trudno odróżnialne między sobą, zatem istnieje możliwość, że fragmenty kostne młodych świń mogły w rzeczywistości pochodzić od dzików.

Konie były obdarzane przez magnatów szczególną sympatią. Służyły nie tylko do sprawnego przemieszczania się czy ciągnięcia powozów. Niektórzy magnaci hodowlę koni traktowali jako hobby i kolekcjonowali sztuki różnych ras. Na przykład, książę Zasławski sprowadzał nowe do swojej stajni nawet zza granicy, m.in. z Turcji (Czapliński i Długosz 1982, s. 135). Hodowano konie o różnym przeznaczeniu – szlachetniejsze dla samego nawet widoku, za które płacono nawet po 400 złotych polskich²⁴ oraz zwykle do wozów, czterokrotnie tańsze. Książę Zasławski posiadał w sumie ok. 250 koni (Czapliński i Długosz 1982, s. 60). Stajnia białka była pewnie mniejsza²⁵ zważając, że zamiłowanie Władysława Dominika Zasławskiego wynikało też pewnie po części z piastowanego przez niego urzędu – był on koniuszym wielkim koronnym, którym został już w wieku 18 lat.

Konie, których szczątki trafiły do jamy, nie były raczej użyte w kuchni, gdyż kości nie noszą śladów obróbki kulinarnej. Poza tym, w Rzeczypospolitej nie było tradycji jedzenia koniny, w księdze kuchmistrzowskiej, ani w jadłospisie nie ma też żadnych przepisów, które by ją zawierały. Przyjmuje się więc, że konie służyły przede wszystkim rekreacji (w tym myślistwu), transportowi na duże odległości i kolekcjonerstwu. Nie wiadomo jednak, jak i dlaczego szczątki tych zwierząt znalazły się w jamie śmietniskowej – nie noszą śladów ogryzania, więc nie zostały do niej przywleczone przez zwierzęta.

Z powodu braku cech diagnostycznych, nie było możliwości oceny morfologii osobników, których kości znaleziono w jamie. Jedynie w przypadku jednego osobnika zwraca uwagę mniejszy rozmiar kości – mógł to być koń jednej z niskorosłych ras w typie tarpanowatym albo kuc. Co do pozostałych zwierząt – najprawdopodobniej były to konie wielu

²⁴ Dla porównania, żeby łatwiej wyobrazić sobie cenę ozdobnego konia, pokojowy u księcia Zasławskiego otrzymywał 400 złotych polskich rocznie (Czapliński i Długosz 1982, s. 58), a „kucharz Francuz” na radziwiłowskim dworze 2000 złotych polskich (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 31)

²⁵ Chociaż Radziwiłowie byli jednymi z właścicieli największych stadnin w kraju (Witek 2020, s. 384).

ras, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, może wręcz orientalnych. Stadnina była chlubą magnata i manifestacją jego szlacheckiego pochodzenia i przynależności przodków do stanu *bellatores*.

Przy dworze trzymano psy i kota. Te pierwsze mogły być wykorzystywane jako zwierzęta stróżujące, myśliwskie, a nawet pokojowe²⁶. Polowania z psami były bardzo popularne wśród magnaterii. Wyróżniali kilka rodzajów psów do różnych polowań. Przykładowo, ogary miały za zadanie tropić zwierzynę jednocześnie szczekając w odróżnieniu do chartów, które miały robić to w ciszy – używano ich również do pościgów za ofiarą. Ostatnim wyróżnianym w myślistwie psem był brytan, silny, duży pies, w którego asyście polowano na grubą zwierzynę (Czapliński i Długosz 1982, s. 130-132,134). O psy myśliwskie bardzo dbano, jako, że były częścią ulubionej magnackiej rozrywki. Karmiono je słoniną i owsem, nie zaś odpadami kuchennymi jak te podwórkowe. Zadaniem kotów natomiast było likwidowanie populacji gryzoni, które przenosiły choroby oraz niszczyły zapasy żywności. Koty można było też znaleźć na salonach – przykładem tu może być Filuś, pupil Izabeli Czartoryskiej, który był pierwszym w Polsce zwierzęciem, które odbyło lot aerostatem²⁷ (Jakóbczyk-Gola 2021).

Mimo, że kości zwierząt dziki występowały w materiale nielicznie, dziczyzna pojawiała się w kuchni często z powodu uwielbianych przez magnatów polowań. Były one traktowane jako rozrywka, a nie sposób pozyskiwania pożywienia. Magnaci posiadali potężne zaplecza myśliwskie, na które składał się nie tylko sprzęt w postaci broni czy sieci, ale również zwierzęta wspomagające, czyli psy oraz drapieżne ptaki takie jak sokoły (w tym białozory i rarogi) i jastrzębie wraz z ich opiekunami (Czapliński i Długosz 1982, s. 130-133). Zasadniczo wyróżniano dwa podstawowe typy polowań z udziałem ptaków - na drobną zwierzynę, czyli przepiórki, kuropatwy, cietrzewie, czaple i zające oraz na grubego zwierza, czyli jelenie, sarny, łosie, niedźwiedzie i dziki, w asyście myśliwych i psów. W przypadku zbioru z pałacu w Białej, najwięcej szczątków pochodzi od gatunków odławianych pierwszą metodą. Większość kości zwierząt dzikich stanowią zające. Radziwiłłowski kuchmistrz podaje wprawdzie tylko jeden przepis na potrawę z zająca, którą jest pasztet, ale w jadłospisie dań z jego udziałem jest więcej. W spisie wymieniony jest „file z zaiąca”, „zaiąc pieczony” (Drémaité 2014, s. 10) . Nie wiadomo, o jaki filet chodzi, natomiast z analizy materiału osteologicznego można wnosić, że

²⁶ Na popularności zaczęły zyskiwać psy bolońskie zwane wówczas bonończykami – są to małe, białe, długowłose psy o wysokiej inteligencji i umiarkowanym temperamencie, które bardzo przywiązują się do właściciela. Drugim psem trzymanym przez magnatów na salonach był maltańczyk (Grześkowiak 2012)

²⁷ Lot się nie udał. Balon spłonął w wyniku kolizji z drzewem. Filusiowi zorganizowano wystawny pogrzeb. Lot został uwieczniony przez Franciszka Dionizego Książnika w pieśni VII i VIII poematu *Balon* (1787, s.114-132)

mógł pochodzić ze skoków, gdyż zacięcia na *pelvium* świadczą o odcięciu mięsa od tych kości, a rąbanie *tibiae* tuż pod nasadą bliższą o oddzielaniu tej części tuszy od bezwartościowych konsumpcyjnie łap. Z tuszki zajęcej pozyskuje się również comber, który zlokalizowany jest w rejonie kości krzyżowej oraz łaty²⁸ brzuszne, których ślady pozyskiwania widoczne byłyby na żebrach – kość *sacrum* nie wystąpiła w materiale, a na *costa* nie zarejestrowano charakterystycznych zacięć. Ostatnią częścią pozyskiwaną z tego zwierzęcia jest mięso skoków przednich. Świadcstwo jego wykrawania ma postać zacięć tuż pod końcem bliższym *radiorum*, dalej zaś znajdują się już łapy. Wiele kości nie nosi śladów obróbki mimo, że znajdują się na nich wartościowe części tuszy – ten stan rzeczy można wyjaśnić przyrządaniem pieczeni, do przygotowania której nie było konieczności dzielenia zająca.

Drugim zwierzęciem obecnym w materiale, na które polowano jest jelen. Podział tuszy tego dzikiego ssaka musiał odbywać się poza dworem i kuchnią, gdyż zwraca uwagę obecność samych niemal łopatek w badanym zbiorze. Możliwe, że to mięso było uważane za najcenniejsze. Księga kuchmistrzowska nie podaje ani jednego przepisu na danie z tuszy jelenia, brak też wzmianek na ich temat w jadłospisie. Receptury na dania z mięsa tego zwierzęcia wspomina natomiast Stanisław Czerniecki. Zaleca on dodawanie „sztuki jelenia albo combru do rosółu” i wymienia cztery sposoby przyrządzania combru, śladów pozyskiwania którego nie znaleziono w materiale. Kuchmistrz podaje nawet przepisy na dania z całego jelenia, którego należy „porąbać w sztuki jak chcesz”. Inna receptura mówi wyraźnie o „części mięsistej”, którą należy porąbać „w sztuczki” – tak mistrz Czerniecki nakazuje przygotować mięso do duszenia (Dumanowski 2021a, s. 140-145, 160, 172, 209, 229). Taką właśnie częścią jest łopatka. Należy tu wspomnieć o zastosowaniu elementów tuszy jeleniej, których pozyskiwanie nie jest uchwytnie archeologicznie. Niektóre przepisy Stanisława Czernieckiego zawierają łój i kiszki jelenie, ale zdecydowanie bardziej zaskakujące jest wykorzystanie uszów, i „gęby”²⁹ tego zwierzęcia do przygotowania potrawy gotowanej o nazwie „pryszki” (Dumanowski 2021a, s. 167).

Trzecim ssakiem dzikim obecnym w materiale osteologicznym i radziwiłłowskiej kuchni była sarna. Z analizy szczątków tego zwierzęcia wynika, że wykrawano zeń polędwicę i/lub łatę – tak można interpretować ślady filetowania na *costa*. Jadłospis poświadcza stosowanie tej pierwszej do przygotowania „potrawy”. Łata mogła być wykorzystywana w tym samym celu, gdyż w jednym z następnych spisów dań stoi tylko „sarna na potrawę” bez precyzowania o jaką część tuszy chodzi (Drémaité 2014, s. 58, 61). Kilukrotnie w jadłospisie

²⁸ Comber i łaty brzuszne nie posiadają w sobie kości, więc to one mogły być ukryte pod nazwą „file”.

²⁹ Ten element mógłby być uchwytny archeologicznie.

występuje udziec sarni – współcześnie ten termin stosuje się też w odniesieniu do szynki, pozyskiwaną z okolicy *pelvis*, która jest obecna w materiale. Nie zaobserwowano na niej śladów filetowania, ale wynikać to może z faktu przeznaczania tej części tuszy na pieczone (Drémaité 2014, s. 66, 77).

Ostatnim ssakiem łownym obecnym w materiale jest dzik. Ślady obserwowane na kości *sacri* sugerują dzielenie tuszy w celu pozyskania szynki tudzież combru – przepis nań podaje mistrz Czerniecki (Dumanowski 2021a, s. 145). Mięso dzika było uważane za bardzo zdrowe³⁰ (Dumanowski 2012), jednakże niewiele jest na nie przepisów w księgach kucharskich. Najczęściej jest wymieniane obok części tuszy innej zwierzyny łownej, na przykład jelenia, jako zamiennik. Używano go zatem do przygotowania „potrawy czarno gotowanej”, francuskiego pasztetu na zimno czy do uwędzenia. Nie przykładano szczególnej uwagi do zastosowania konkretnej części dziczej tuszy (Dumanowski 2021a, s. 172, 209, 229)

W dużych ilościach na dworze radziwiłłowskim spożywano drób. Najczęściej pojawiającym się na pańskim stole ptakiem była kura. Przepisy na potrawy z mięsa tego ptaka, podrobów i jaj stanowią niemal połowę receptur z książki kuchmistrza. Spożywano dania z kur, kurów, kapłonów, pulard i kurcząt. Dominowało jednak mięso zwierząt dorosłych, co wynika z oznaczeń wieku tych ptaków. Niski odsetek kości osobników bardzo młodych, młodych i niedorosłych świadczy nie tylko o tym, że ich spożycie miało znaczenie marginalne – potrawy z kurcząt nie pojawiały się na magnackim stole często. Poza tym, wczesny ubój kur nie miał sensu, gdyż produkcja była ukierunkowana trzytorowo. Pierwszą gałąź stanowiła hodowla niosek z powodu dużego zapotrzebowania dworu na jaja³¹ i stosunkowo niskiej nośności dawnych kur. Poradnik Pawła Eustachego Leśniewskiego *Nauka hodowania drobiu czyli ptastwa domowego i królików, podająca przepisy rozmnażania, żywienia, leczenia chorób, tuczenia i użytkowania z tych zwierząt: z najlepszych w tym przedmiocie pism francuzkich i niemieckich zebrane i do użytku krajowych gospodyń zastosowane z 1 połowy XIX wieku* podaje, że dobra kura znosi średnio 54 jaja rocznie (1837, s. 9), przy czym okres składania jaj przypada u tego ptaka na czas od marca do listopada (**tab. 8**). Oczywiście, znano sposób, by wydłużyć go o brakujące miesiące roku³². Leśniewski podaje, że do tego celu wybiera się najsilniejsze kury i zamyka się je w ciepłej izbie z „dzielnym kogutem”, dostarcza się im duże ilości paszy oraz często sprząta (1837, s. 13). Jednakże, zabieg ten należy stosować rzadko,

³⁰ Paradoksalnie, mimo, że świnia nie.

³¹ Na podstawie zapisów w *Modzie bardzo dobrej [...]* autorka opracowania obliczyła, że do przygotowania wszystkich potraw, które zawierają jaja potrzeba by ich było co najmniej 578

³² Z drugiej zaś strony, znano sposoby konserwacji jaj, by zachowywały świeżość do 6 miesięcy (Leśniewski 1837, s. 23-24)

gdyż zwierzęta mogą stracić w jego wyniku płodność, jeśli będzie się to czynić często. Kury zaczynały znosić jaja w wieku ok. 5 miesięcy i trwało to przez 4 do 5 lat, choć do uboju kierowano je pewnie wcześniej zważając, że mięso starych osobników nie należy do szczególnie smacznych. Ponadto, raczej nie zabijano ich po pierwszym roku niesienia, gdyż wtedy jaja są najmniejsze. Nie utrzymywano ich w hodowli również do samego końca czasu nieśności, ponieważ im jego bliżej, tym jaja zaczynają maleć. Należy pamiętać też o tym, że średni wynik 54 jaj rocznie nie sprawiał, że dokładnie tyle mogło trafić na stół – część z nich musiała ulec zapłodnieniu, by utrzymać ciągłość hodowli. Z tego też powodu znalazły się w materiale szczątki należące do samców. Według poradnika jeden kogut wystarcza do pokrycia nawet 25 samic (**tab. 8**). Ze względów ekonomicznych kupowano ich mało i ubijano je przed zimą, a na wiosnę starano się o nowe.

Drugą gałęzią produkcji drobiu była hodowla kapłonów. Ich mięso było delikatniejsze niż w przypadku samców niekastrowanych i niezwykle z tego powodu cenione i popularne. Zabieg kapłonienia przeprowadzano, gdy zwierzę osiągnęło wiek 3 miesięcy – czyniono to około dnia św. Jana, tj. pod koniec czerwca lub dnia św. Jakuba (koniec lipca), ewentualnie późną jesienią (Leśniewski 1837, s. 17). Podczas zabiegu, oprócz jąder, usuwano zwierzęciu ostrogi. Następnie zaczynało się tuczyć – długość tego okresu zależała od potrzeb kuchni. Najkrócej proces ten trwał 15 dni (**tab. 8**), ale wówczas zwierzęta nie są jeszcze szczególnie duże, więc ich mięsność jest niewielka.

Trzecią gałęzią produkcji była hodowla pulard. Były równie popularne na magnackich stołach co kapłony. Wiadomo to, w przypadku dworu Radziwiłłów, z jadłospisów, w których to mięso występuje niemal codziennie pod różnymi postaciami. Okres kastrowania samic był taki sam jak w przypadku kapłonienia.

Z analizy zbioru wynika, że drobiu nie tuczono szybko, ale pozwalano mu osiągnąć dorosłość. Kuchmistrz Radziwiłłów zdradza sekret jak sprawić, by mięso starego kapłona stało się miękkie (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 192). Stosowano dwie taktyki tuczenia (Dumanowski 2021a, s. 133). Szybkie przybieranie na wadze będące konsekwencją hodowli „kapłonów karmnych” sprawia, że zwierzęta się otluszczają – na taki wypadek szef radziwiłłowskiej kuchni miał sposób, który zdradza także, że drób hodowano, zdaje się w bliskiej odległości od dworu lub był dostarczany żywy. Pisał on tak: „z cielęciny lubo od nyrek, lub też skąd indziej łój rozpuścić i wylać w gębę kapłunowi, i potym go zabić, ale jako go upieką, po staremu chudy będzie” oraz „połowę mlika, połowę octu i korzenia różnego namieszać i wlej mu w gębę, i potym go gonić tak długo, aż się zmorduje, że padnie. Potym go zarznąć, ale nie dorzynać i powiesić go za nogi, żeby i owo mliko, i owa krew z niego wyszła.”

(Dumanowski i Jankowski 2011, s. 192). Natomiast zwierzęta tuczone przez dłuższy czas, tzw. „kapłony dworowe”, tj. wychodzące na zewnątrz, nie zaś unieruchamiane, tak jak „karmne”, przybierają głównie na masie mięśniowej. O uboju kapłonów w różnym wieku, świadczyć mogłoby zastosowanie w jadłospisie radziwiłłowskim zarówno słowa „kapłon” jak i „kapłonek” na tej samej stronie spisu, więc trudno tu mówić o pomyłce (Drémaité 2014, s. 58).

Z analizy różnic wielkości wybranych kości wynika, że hodowano najprawdopodobniej jedną rasę kury. Nie są widoczne duże rozbieżności w wymiarach. Owszem, pewne różnice są widoczne, ale są na tyle niewielkie, że może być to przejaw zmienności osobniczej i zmian proporcji wynikający z wahań hormonalnych u kastrowanych zwierząt. Leśniewski podaje, że w XIX wieku, a więc pewnie i wcześniej, hodowano w Polsce trzy rasy kury. Pierwsza z nich to kura pospolita, która była najbardziej uniwersalna ze wszystkich trzech – znosiła najwięcej jaj oraz miała najdelikatniejsze mięso. Trudno identyfikować ją z zielononózką kuropatwianą – rasa ta powstała dopiero w końcu XIX (Nowaczewski 2021, s. 18). Lakoniczny opis kury pospolitej Leśniewskiego sprawia, że nie sposób stwierdzić o jaką chodziło. Drugą hodowaną w omawianym okresie rasą, wspomnianą przez autora poradnika, była czubatka. Miała charakteryzować się mniejszą nieśnością, ale też delikatniejszym mięsem i szybszym otluszczaniem. Hodowano też kury flandryjskie, które z nich wszystkich miałyby być największe i najbardziej nadające się na pulardy.

W zbiorze wystąpiły kury w typie współczesnego bantama, czyli małe, tzw. kury liliputki oraz ptaki średniej wielkości odpowiadające dzisiejszej rasie Leghorn lub tzw. kurze krajowej. Jeden element należał do zwierzęcia dużego – prawdopodobnie karmazyna lub dużego Leghorna. Kury liliputki charakteryzują się małą masą (samiec współczesnej bantamki osiąga wagę do 1 kg), ale są wydajne pod względem znoszenia jaj. Natomiast ptaki ras średnich i dużych są zwierzętami hodowanymi głównie na mięso.

Niewielka liczba śladów na kościach pozwala przypuszczać, że kury głównie pieczono i gotowano tak, że nie było potrzeby filetowania, by oddzielić mięso od kości, ani też rąbania tuszy, by odseparować członki czy pierś od korpusu. Potwierdzają to przepisy zawarte w *Modzie bardzo dobrej [...]* (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 115, 122, 139, 140). Natomiast ślady filetowania i rąbania na kościach *humerorum*, *femorum* i *tibiotarsi* pasują, na przykład, do przepisu na „pasztecik okrągły wysoki z białą zaprawą albo polewką”, do którego „kapłona dobrego, tak surowo z kości okroiwszy [...] usiekać dobrze.”. Również jadłospis

radziwiłłowski zawiera niejednokrotnie pozycję „pularda pieczona”³³ (Drémaité 2014, s. 10, 11, 18, 21, 29, 74, 77). Zwraca uwagę wysoki odsetek takich części tuszy jak udo oraz skrzydło, co może wskazywać na pewną preferencję mieszkańców pałacu w kierunku tych właśnie elementów.

Drugim najliczniej reprezentowanym ptakiem w zbiorze była gęś. Zwierzę to zaliczało się zarówno do ptaków hodowlanych jak i łownych w omawianym okresie. Ze względu na zbliżoną anatomię nie udało się wydzielić osobno kości gęsi domowej oraz gęgawy i zbożowej. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że pomimo popularności polowań wśród magnaterii, większość z osobników reprezentowała gatunek hodowlany – podobnie wszak było w przypadku dzikich ssaków, który odsetek w materiale był bardzo niski.

Gęsi hodowano w celu pozyskiwania przede wszystkim mięsa. Ich jaja uważano za mniej smaczne od kurzych i nadające się głównie do ciast (Leśniewski 1837, s. 34), zaś smalec był stosowany rzadziej niż wieprzowy. Z hodowania gęsi płynęła jeszcze jedna korzyść, a mianowicie pierze. Stanowiły one surowiec do wypełniania pościeli zwanych pierzynami. Podobnie jak w przypadku kur, samce kupowano głównie na wiosnę, by pokrył gęsi, więc pomimo braku oznaczeń płci, można z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że stanowiłyby zdecydowaną mniejszość, gdyż w hodowli przyjmowano model 1:6 (samce względem samic; **tab. 8**). Gęsi najpewniej nie hodowano przy dworze, ponieważ są to zwierzęta agresywne nie dość, że wobec innych ptaków (Leśniewski 1837 s. 33), to również zdarzały się z pewnością ich ataki na ludzi. Nieuchwytnie archeologiczne będzie wykorzystanie podrobów tych ptaków, a o ich zastosowaniu i celowym wpływie na rozrost przez specjalną technikę tuczenia, pisał w swoim poradniku Leśniewski (1837, s. 36). Wątroba gęsia była używana do przyrządzania tzw. brabanckich pasztetów.

Gęś przyrządzana była na dworze niezbyt różnorodnie – w księdze kuchmistrza Radziwiłłów jest tylko jeden przepis na mięso tego ptaka i jest to „gęś z czosnkiem”, która jest pieczenią. Również w jadłospisie propozycje na dania z gęsiny nie są ani częste, ani szczególnie wyszukane. Pojawia się w nim po prostu jako „gęś” (Drémaité 2014, s. 29, 53, 69), bez bliższych szczegółów, ale w przypadku innych rodzajów mięs kucharz zwykle precyzował część tuszy, z jakiej ma być przyrządzona potrawa. W takim wypadku należy chyba rozumieć, że ptak miał być przyrządzony w całości. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że niewiele kości gęsi nosi uszkodzenia związane z obróbką kulinarną. Te zaś, które noszą ślady

³³ Wymieniana jest też „pularda na potrawę”, ale trudno powiedzieć z jakiej części tuszy miała być przyrządzana. Oprócz tego w jadłospisie pojawił się „frykas z pulardy”, ale brak przepisu nań sprawia, że również nie sposób stwierdzić co to dokładnie było za danie.

przygotowywania tuszy do spożycia, wskazują na wyrzucanie łapek jako elementu niekonsumpcyjnego³⁴ (śląd po tym działaniu miał postać rąbania w okolicy nasady dalszej *tibiotarsi*), spożywanie filetów z udek i skrzydeł gęsi, dzielenia tuszy na ćwierci (rąbanie *pelvis*), oddzielaniu piersi (ślady na *sterno*) oraz oddzielania skrzydeł na surowo, nie po obróbce termicznej (uszkodzenia *coracoidis* i *scapulae*). Nie można wykluczyć, że ślady wycinania piersi i rąbania na pół mogą być związane z przygotowaniem popularnego wówczas półgęsku. Mało znanym faktem jest, że gęszina była również mięsem tradycyjnym przyrządzanym na dzień św. Marcina (Dumanowski 2021b) – była to tzw. gęś świętomarcińska.

O wiele mniej odnotowano kości kaczki. W tym przypadku również nie udało się wydzielić osobno elementów należących do kaczki domowej i kaczki krzyżówki. W związku z mało licznym zbiorem trudno o pewność, czy były to w dużej mierze zwierzęta hodowlane czy dzikie. W jadłospisie radziwiłowskim też nie ma żadnego rozróżnienia – kucharz notował jedynie określenia „kaczek para”, „kaczek dwie na pieczyste” i z jakiegoś powodu za każdym razem znajdowały się w spisie potraw tylko dla kamerdynera. Możliwe zatem nie rozsmakowywano się w kaczym mięsie. A skoro pojawia się rzadko i raz wtedy, gdy w jadłospisie znajduje się potrawa ptaków łownych, kuropatwy i jarząbka (Drémaité 2014, s. 77), a raz niezależnie od ich występowania, to może zarówno na kaczki polowano, jak i hodowano ich nieznaczną ilość. Istnieje zatem możliwość, że ptaki te trzymano dla ich pierza, które uważano za lepsze niż gęsie, oraz jajk, które uważano za równie dobre jak kurze³⁵ (Dumanowski 2018). Do uboju kierowano niemal wyłącznie dorosłe osobniki (tylko w dwa reprezentowały kategorię *subadultus*), co może stanowić potwierdzenie dla użytkowania kaczek w powyżej przedstawionych celach. Mięso tego ptaka przygotowywano, zdaje się, na jeden sposób – pieczono je. Dowodem na to może być niemal całkowity brak śladów na kościach kaczki. Jedyne uszkodzenie wystąpiło na kości *femoris* i było to cięcie na końcu bliższym, który można interpretować jako pozostałość po oddzieleniu uda od korpusu.

Ostatnim gatunkiem, zaliczanym do drobiu, który wystąpił w materiale, był gołąb. Współcześnie tradycja spożywania tego mięsa w Polsce została niemal zupełnie zapomniana, jednak w omawianym okresie sposób hodowli tego zwierzęcia jest opisany w poradnikach hodowli ptaków. Z zapisów w radziwiłowskim jadłospisie wynikałoby, że spożywano młode osobniki – kucharz zanotował „gołąbków para na pieczystę”, nie zaś „gołębi”. Poświadczenie

³⁴ Mogły być rzucane psom albo kotom, bo kości *phalangum* nie były w ogóle obecne w materiale. Mógł być też na nich gotowany rosół do przygotowania paszy dla kur w postaci chleba moczzonego w rosole (Leśniewski 1837, s. 12).

³⁵ Choć nie nadają się do ugotowania na miękko, a takie również podawano, jak wynika z jadłospisu (Drémaité 2014, s. 21)

tego stanu rzeczy stanowi oznaczenie wieku znalezionych osobników – oba elementy pochodziły od osobników młodych (*juvenis*).

W materiale natrafiono na *furculam* dropia. Był jednym z największych latających ptaków świata. Na ziemiach polskich był rzadko spotykany już w XIX w.³⁶ w związku z częstymi polowaniami, które opisywane były już w wieku XVI przez Mateusza Cygańskiego. Dropie odławiano w sieci, a na młode osobniki stosowano pewien rodzaj przynęty – na polu żyta zasiewano miejscami rzepnicę, która działała na młode dropie jak wabik (Waga 1842, s. 21-23). Przepis na mięso tego ptaka podał w swojej księdze mistrz Czerniecki – należało go upiec wraz z sardelami, masłem, imbirem i gałką muszkatołową (Dumanowski 2021a, s. 173). Prawdopodobnie było to danie specjalne, wszak recepturę na dropa kuchmistrz Lubomirskich zapisał tylko jedną – drop zatem rzadko musiał gościć na pańskim stole. Prestiżu takiej potrawie z pewnością dodawał fakt, że w kręgach myśliwskich zwierzę to znane było ze sprytu. Szczątki tego ptaka stanowią przypadek wyjątkowy, bowiem w Polsce wystąpiły na jedynie dwóch stanowiskach zamkowych z wieku XVI: na zamkach w Szamotułach (Krupska 1987, s. 22) i Człuchowie (Bartczak 2019, s. 59). Udział kości dropia oraz zająca i sarny, a z drugiej zaś dzika i jelenia wskazywałyby na polowania w różnych miejscach, gdyż trzy pierwsze wymienione zwierzęta żyją na obrzeżach lasu, drugi natomiast w jego głębi.

W zbiorze kostnym wystąpił jeden element należący do suma. Tak mała liczba szczątków ryb jest zaskakująca zważywszy, że posty w omawianym okresie zdarzały się dosyć często. Ograniczenia w spożyciu mięsa ssaków i ptaków narzucano w Środę Popielcową, piątki i soboty podczas Wielkiego Postu³⁷ oraz w wigilię takich świąt jak Zesłanie Ducha Świętego, Wszystkich Świętych, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Boże Narodzenie (Rabiej 2016, s. 59). Dodatkowo, w ówczesnym kalendarzu występowały tzw. Suche Dni. Następowyły one, gdy zmieniała się pora roku. Post zimowy, czyli suche dni św. Łucji obchodzono 13 XII, następny, zwany *cinerum* pokrywał się ze Środą Popielcową. W lato poszczono podczas suchedni zielonoświątkowych zwanych *pentecostes* – miały one miejsce w maju lub czerwcu, natomiast post jesienny określano mianem *St. Crucis* następował we wrześniu³⁸ (Czapliński i Długosz 1982, s. 58). Rozumieć należy, że spożycie ryb powinno stać na wysokim poziomie, zwłaszcza, że polscy kucharze słynęli na całą Europę z przyrządzania ryb. Potwierdza to również liczba przepisów na dania z tych zwierząt w księgach kucharskich z XVII i XVIII wieku. Pierwszym powodem, dla którego w zbiorze wystąpił tylko jeden element należący do

³⁶ Wyginął na ziemiach polskich w latach 80. XX wieku.

³⁸ Suchedni były czasem nie tylko postu – wówczas wypłacano służbie pensje kwartalne.

ryby mogło być zatem istnienie więcej niż jednego miejsca składowania odpadów funkcjonującego jednocześnie z obiektem nr 3. Drugą możliwą przyczyną były czynniki podepozycyjne, które mogły doprowadzić do destrukcji delikatnych elementów szkieletu ryb oraz sposób, w jaki eksplorowano wypełnisko – szczątki mogły zostać przeoczone podczas badań terenowych. Sytuacja nie jest mimo wszystko wyjątkowa – niski odsetek szczątków ryb, a w większości nawet ich brak w niektórych poziomach chronologicznych, wystąpił w zbiorze z zamku w Tykocinie w warstwach datowanych na 1 połowę XVII - 2 poł. XVIII w. (Gręzak 2015, s. 330, 331, 333, 344). Niewielka reprezentacja ryb została zaobserwowana w materiale z Pałacu Saskiego z poziomu V i VI datowanych kolejno na 1713-1836 oraz 1836-1842 – było to jedynie 8 elementów (Drwięga 2009, s. 52, 61)

Niski odsetek ryb w zbiorze stoi w opozycji do źródeł historycznych, według których ryby były obecne na stole Radziwiłłów. Jadłospis dworski wymienia ich kilka gatunków: szczupaka, karpia, minoga, sztokwisza, śledzia, sandacza i sielawę. Poza Wielkim Postem Radziwiłłowie stosowali post niezupełny³⁹ w piątki i soboty, o czym świadczy przewaga ryb w jadłospisie w dniach 17 i 18 I 1783 roku (Drémaité 2014, s. 34-39, 42-47). Stosowany post miał charakter jakościowy, nie zaś ilościowy. W ciągu tygodnia dania z ryb nie pojawiały się na pańskim stole. Warto zaznaczyć, że księga kuchmistrza zawierała 22 przepisy na różne ryby: szczupaka, węgorza, suma, okonia, śledzia i karpia (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 113-117, 121 185, 194-196).

W zbiorze wystąpiły elementy pancerza żółwia. Nie nosi on jednak śladów obróbki kulinarnej. Może to wynikać z faktu, że w podanym przez mistrza Czernieckiego przepisu na żółwie ten element jest szybko wyrzucany. Po odcięciu zwierzęciu głowy i kończyn i ugotowaniu go otwierano pancerze, najpewniej poprzez nacinanie skorupy po bokach (by nie uszkodzić jej górnej części, po czym pozostawiano jedynie *plastron*, na którym był podawany, *carapax* natomiast wyrzucano (Dumanowski 2021a, s. 204). Z uwagi na niską reprezentację, żółw nie był często spożywany, o czym świadczyć może również brak przepisu na dania z niego w książce kuchmistrza Radziwiłłów.

Małże i ślimaki stanowiły w kuchni wieku XVII i XVIII pewną nowość, a u niektórych osób budziły pewne obrzydzenie⁴⁰. Wśród magnaterii nie brak jednak było wielbicieli

³⁹ Jaśnie Pan dostał do posiłku złożonego z ryb i zupy dodatek w postaci barana, a księżęta młodszy kuropatwę i pieczone gołąbki. Post zachowywała natomiast Księżna – w jej jadłospisie znalazły się wówczas wyłącznie ryby. Również służba zachowywała post i nie spożywała mięsa. Osobami, które również nie zachowywały postu byli „Marszałkowski” i „Marszałkowska”, którzy oprócz ryb otrzymali dodatek pulardy i rosółu – może byli to goście, których nie wypadało zmuszać do zachowywania postu?

⁴⁰ Mowa tu o Wacławie Potockim, który w wierszu „Bankiet włoski” opowiadał o wizycie na bankiecie u znajomego Włocha osiadłego w Polsce (Dumanowski 2007)

zagranicznej kuchni, w tym również francuskiej – Radziwiłłowie zatrudniali nawet „kucharza Francuza”, którego wynagrodzenie roczne było najwyższe spośród płac wszystkich pracowników pałacowej kuchni (Dumanowski i Jankowski 2011, s. 31). Dowodem na zamiłowanie wyższej szlachty do jedzenia małży i ślimaków jest, po pierwsze, niemała ilość szczątków tych zwierząt, przewyższająca swoim udziałem w zbiorze nawet dziczyznę. Zamiłowanie Radziwiłłów do spożywania małży znalazło również swoje odbicie w fakcie, że książę Karol Stanisław „Panie Kochanku” spożył ich pewnego razu tak dużo, że zachorowawszy, kazał posyłać po lekarza do Wilna (Kuchowicz 1974, s. 16). Po trzecie zaś, małże pojawiają się na innych stanowiskach o podobnym charakterze i chronologii, na przykład w Pałacu Saskim (Drwięga 2009, s. 61, 62). Ślimaki zaś, w Białej równie popularne jak małże, były reprezentowane w zbiorze ze wspomnianego stanowiska przez tylko jeden element. Duża liczba tych mięczaków w materiale z obiektu nr 3 świadczyć mogła o zamiłowaniu jego mieszkańców nie tylko do spożywania małży, ale też do innych specjałów kuchni zagranicznej.

Na tle dwóch innych stanowisk o podobnym charakterze z tego samego okresu, czyli z faz przypadających na wiek XVII-XVIII z pałacu Saskiego (Drwięga 2009) i zamku w Tykocinie (Gręzak 2015; Tomek 2015), Biała Podlaska różni się pod względem udziału poszczególnych grup zwierząt (**ryc. 20**). Zwraca uwagę fakt wyższego udziału kości ptaków, który dla badanego stanowiska wynosi 32,4% całego zbioru. W przypadku pałacu Saskiego i zamku w Tykocinie wartości te stoją na poziomie kolejno 8,4% oraz 11,6%. Białą wyróżnia również fakt niższego udziału ssaków udomowionych w diecie, który stanowi niewiele ponad 50%. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki odsetek grupy „pozostałe”, która w Tykocinie nie występuje wcale, a w pałacu Saskim jest trzy razy niższy. Natomiast we wszystkich trzech rezydencjach udział ssaków dzikich jest bardzo niski, co świadczyć może o marginalnej roli łowiectwa jako sposobu pozyskiwania żywności w badanym okresie. Mieszkańcy pałacu w Białej mieli najbardziej różnorodną dietę spośród mieszkańców porównywanych rezydencji pod względem obecności w niej czterech wyróżnionych grup zwierząt.

Inaczej jest natomiast, gdy pod uwagę weźmiemy rozkład gatunkowy zwierząt konsumpcyjnych (**tab. 9**). Pod względem udziałów szczątków tych gatunków pałac Saski i zamek w Tykocinie są do siebie bardzo podobne. Spożycie mięsa wołowego i cielęcego stoi na tych stanowiskach na poziomie, kolejno, 67,9% oraz 71,4% - są to wyniki bardzo zbliżone – zaś w Białej jest to aż 84,6%. W przypadku owiec i kóz jest natomiast odwrotnie. Między rezydencją Radziwiłłów, a dwoma pozostałymi różnica sięga ok. 9 punktów procentowych – mieszkańcy pałacu bialskiego spożywali o wiele mniej mięsa tych zwierząt. Pałac Saski zajmuje natomiast pierwsze miejsce pod względem konsumpcji wieprzowiny. Na drugim

miejscu uplasował się zamek w Tykocinie z wynikiem 9,8% fragmentów pochodzących od świni w zbiorze. W Białej mięso tych zwierząt ceniono najmniej.

Mieszkańcy bialskiego pałacu wyróżniają się na tle pozostałych dwóch stanowisk konsumpcją mięsa ptaków. Podobnie jak w pałacu Saskim, mięso kury przeważa nad gęsiną – w Tykocinie jest odwrotnie, przy czym zbiór zamkowy cechuje różnorodność pod względem spożywanych gatunków ptaków⁴¹. Zaskakujący jest brak w zbiorze z Białej kości należących do indyka – wystąpiły one natomiast na dwóch pozostałych stanowiskach. Wynikać to może z preferencji żywieniowych, bo z pewnością Radziwiłłów było stać na to, by zakupić do swojej kuchni tusze indycze.

Wszystkie trzy rezydencje cechowało marginalne znaczenie łowiectwa ssaków, jednak w Białej nawet liczba ich gatunków była mała. Większą różnorodność przedstawiały zbiory z pałacu Saskiego i zamku w Tykocinie. W pierwszym natrafiono na szczątki jelenia, sarny, zająca, dzika, żubra i łosia, podobnie jak w drugim, w którym nie zaobserwowano jedynie fragmentów należących do gatunku *Lepus europeus* i *Alces alces*. Natomiast jedynie w Białej odnotowano kość należącą do dropia.

Na dwóch omawianych stanowiskach kości ryb wystąpiły bardzo nielicznie – były reprezentowane przez pojedyncze elementy, a w Tykocinie nie wystąpiły wcale, podobnie jak mięczaki. Szczątki małży i ślimaków zarejestrowano w Białej i w pałacu Saskim. W tym drugim zespole miały jednak o wiele mniejszy udział. Z porównania tych trzech zbiorów wynika, że zbiór z Białej jest dosyć wyjątkowy, zwłaszcza pod względem konsumpcji mięsa ptaków.

⁴¹ W materiale oznaczono fragmenty kostne pochodzące od 13 różnych ptaków, wyłączając gatunki udomowione: kurę, gęś, kaczkę i indyka. Nie wszystkie jednak konsumowano (Tomek 2015)

6. Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie struktury spożycia mięsa poszczególnych grup zwierząt w diecie mieszkańców pałacu w Białej Podlaskiej. Jej podstawą była przede wszystkim wołowina (w tym cielęcina) i drób (kury i gęsi), natomiast baranina (w tym skopowina i jagnięcina), wieprzowina i mięczaki stanowiły w niej dodatek. Pomimo popularności myślistwa w badanym okresie, mięso zwierząt dzikich nie stanowiło istotnego komponentu codziennego spożycia.

Mięso wołowe pochodziło od zwierząt niskich i średnich w typie brachycerycznym, które można identyfikować z autochtoniczną polską rasą bydła czerwonego. Cztery kości bydła, które wyraźnie odbiegały rozmiarami od pozostałych, należały do zwierząt z innej hodowli, możliwe, że olenderskiej ze Sławatycz. Do uboju przeznaczano zarówno młode, jak i niedorosłe oraz dorosłe zwierzęta, oszczędzano natomiast osobniki bardzo młode (*infans*). Wysoki odsetek kości zwierząt *adultus* świadczy o ukierunkowaniu produkcji zarówno na mięso, jak i mleko. Ubój prowadzono gdzieś w bliskiej okolicy pałacu, do którego doprowadzano zwierzęta z okolicznych folwarków.

Mięso owiec i/lub kóz spożywano dużo rzadziej i stanowiło ono dodatek do diety. Do uboju kierowano głównie osobniki dorosłe i młode, rzadziej bardzo młode i niedorosłe. Wskazuje to na ukierunkowanie na produkcję wełny, na mniejszą skalę pewnie też mleka oraz hodowlę selektywną, przy czym wybór zwierząt nieużytecznych odbywał się już wśród owiec w grupie *juvenis*. Ubój młodych i bardzo młodych osobników wskazuje na preferencję mieszkańców pałacu do mięsa młodych owiec i kóz. Obecność szczątków jednoznacznie oznaczonych jako kozie mogła świadczyć o sporadycznym włączaniu jej do diety w okresach klęsk nieurodzaju udokumentowanych w źródłach historycznych.

Wieprzowina również pełniła rolę uzupełnienia diety. Zabijano głównie zwierzęta bardzo młode i młode, mniej zaś niedorosłych i dorosłych. Świadczy to z jednej strony o preferencji właścicieli pałacu w kierunku konkretnego rodzaju mięsa, z drugiej zaś o ukierunkowaniu hodowli również w celu pozyskania smalcu i słoniny znajdujących szerokie zastosowanie kulinarne. Możliwość oszacowania wysokości w kłębie (WH) tylko dla jednego osobnika powoduje, że nie ma podstaw do identyfikowania zwierząt z konkretną rasą ani do określenia morfologii zwierząt.

Obok mięsa ssaków hodowlanych, drugą ważną grupą zwierząt, których mięso znajdowało się w diecie mieszkańców pałacu, są ptaki. Najważniejsza była zdecydowanie hodowla kur, która miała kilka celów. Większość stanowiły zwierzęta w grupie *adultus*. Z jednej strony były to z pewnością kury nioski z powodu dużego zapotrzebowania dworu na jaja.

Z drugiej strony zaś, część z osobników dorosłych stanowiły pulardy i kapłony bardzo pożądane na staropolskim stole. W zależności od metody tuczenia zwierząt kastrowanych, mogły one być zabijane jeszcze niedorośle. Marginalne znaczenie stanowiło spożycie kurcząt. Hodowano kury zarówno małe, tzw. „liliputki” na jaja oraz średniej wielkości ptaki w typie rasy Leghorn na mięso.

Na mniejszą skalę hodowano gęsi, choć prawdopodobnie również na nie polowano. Zabijano zwierzęta dorosłe, co wskazuje na ukierunkowanie hodowli zarówno na mięso, jak i na jaja oraz pierze. W zależności od metody tuczenia, niektóre sztuki mogły być przeznaczone na podroby i smalec, który miał w radziwiłłowskiej kuchni zastosowanie w niejednej recepturze. Pozyskiwane pierze mogły być używane do produkcji pierzyn lub sprzedawane na okolicznym targu w mieście.

Najmniejsze znaczenie wśród drobiu miała kaczka. Jej mięso spożywano rzadko. Trudno w tym przypadku mówić o hodowli, ponieważ chętnie polowano na te zwierzęta żyjące w stanie dzikim. Kacze jaja natomiast nie są wspomniane w księdze kuchmistrza Radziwiłłów.

Chętnie spożywano małże i ślimaki. Wskazuje na to ich odsetek w zbiorze. Z racji, że było to pożywienie szybko psujące się, wymagające dostarczenia, może nawet zza granicy, jego obecność na stole podnosiła prestiż właścicieli pałacu. Szczególne zamięrowanie do spożywania mięsa tych zwierząt potwierdzają źródła pisane.

Z analizy materiału osteologicznego wynika, że marginalne znaczenie w diecie mieszkańców pałacu miało mięso ssaków dzikich, ryb i gadów. W przypadku pierwszej grupy jest to stan zaskakujący zważywszy na zamięrowanie magnaterii do polowań, które uważano za godną stanu szlacheckiego rozrywkę i oddawano się jej często. Wystąpienie kilku elementów pancerza żółwia może wskazywać, że spożycie mięsa tego gada było najpewniej podyktowane chęcią spróbowania zagranicznego dania, które finalnie nie weszło na stałe do diety mieszkańców pałacu.

Powyższe opracowanie, skonfrontowane ze źródłami do historii kulinariów i zagadnieniami dotyczącymi zwyczajów magnackich, stanowi interesujące pole do dalszych badań nad dietą i kuchnią staropolską, tym razem z perspektywy archeologicznej. Z pewnością należałoby porównać wyniki badań z innymi zbiorami pochodzącymi z najważniejszych siedzib innych rodów wyższej szlachty polskiej, czy litewskiej takich jak chociażby Zasławscy, Czartoryscy, Sapiehowie, Lubomirscy czy Potoccy. Pozwoliłoby to na stworzenie pełniejszego obrazu stanu faktycznego kulinariów magnackich. Dalszym krokiem mogłoby być zestawienie uzyskanych wyników ze zbiorami pochodzącymi z siedzib uboższej szlachty, której młodzi

przedstawiciele byli oddawani na służbę na dwory najbogatszych ludzi w kraju. Drugą, równie interesującą ścieżką byłoby porównanie „śmietników” magnackich i biskupich.

7. Bibliografia

Akajewski A., 1985. *Anatomia zwierząt domowych*, Warszawa;

b.a., 2020. *ABC ras bydła: bydło białogrzbiete*, <<https://projektagnar.pl/bydlo-bialogrzbiete/>>, [dostęp z dn. 9 IX 2022 r.];

b.a., 2021. *Kuchnie Radziwiłłów - nowe odkrycia na terenie założenia*, <<https://bialapodlaska.pl/4991-biala-podlaska-kuchnie-radziwillow-nowe-odkrycia-na-terenie-zalozenia>>, [dostęp z dn. 27 VII 2022 r.];

Bacher A., 1967. *Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelknochen des postcranialen Skellets in Mitteleuropa vorkommender Schwäne und Gänse. Inaugural-Dissertation der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität. Monachium*;

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Koman W., Mączka G., Zieniuk P., 2014. *Biała Podlaska, ul. Warszawska, zespół zamkowy Radziwiłłów*, „Wiadomości Konserwatorskie województwa lubelskiego”, nr 4, s. 16-17;

Baranowski J., 1967. *Zamek w Białej Podlaskiej, próba rekonstrukcji stanu z XVII wieku*, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr. XXIX, nr 1, s. 39-54;

Bartczak K., 2019. *Apropozycja w mięso i jego konsumpcja na zamku starościńskim w Człuchowie*, Warszawa [maszynopis niepublikowany, dostępny na WA UW];

Bienia Mi. i Ma., 2014. *Biała Podlaska, zespół pałacowo-obronny, dziedziniec naukowy, dokumentacja naukowa*, Wólka Polinowska [maszynopis niepublikowany];

Chajkaluk I., 2021. *Tajemnice wychodzą spod ziemi*, <<http://podlasie24.pl/miasto-biala-podlaska/region/tajemnice-wychodza-spod-ziemi-31992.html>> , [dostęp z dn. 27 VII 2022 r.];

Cichomski J., 1982. *Biała Podlaska, zamek*, „Informator Archeologiczny”, t. 16, s. 295-296;

Cichomski J., 1983. *Biała Podlaska, ul. Dzierżyńskiego 12*, „Informator Archeologiczny”, t. 17, s. 225-226;

Cichomski J., 1984. *Biała Podlaska, zespół pałacowo-obronny*, „Informator Archeologiczny”, t. 18, s. 183;

- Czapliński W., Długosz J., 1982. *Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w.*, Warszawa;
- Dangel T., 1826. *Sposób hodowania, żywienia i leczenia owiec w krótkości opisany*, Warszawa;
- Driesch A., 1976. *A guide to the measurement of animal bones from archeological sites as developed by the Institut für Paleoanatomie, Domestikationsforschung und Geshichte der Tiermedizin of the Univeristy of Munich*, „Peabody Museum Bulletins, nr 1;
- Drémaité G., 2014. *Dania stołu Radziwiłłów – Radivlų dvaro meniu*, Wilno;
- Drożdż A., 2006. *Węgierskie rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich w Hortobagy*, „Wiadomości Zootechniczne”, t. XLIV, nr 4, s. 61-65;
- Drwięga E.M., 2009. *Szczątki zwierzęce z Pałacu Saskiego w Warszawie*, Warszawa [maszynopis niepublikowany, dostępny w WA UW];
- Dumanowski J., 2012. *W poszukiwaniu staropolskiej wieprzowiny*, <<https://natemat.pl/blogi/dumanowski/8215,w-poszukiwaniu-staropolskiej-wieprzowiny>>, [dostęp z dn. 11 IX 2022 r.];
- Dumanowski J., 2018. *Kaczka ‘kucharza doskonałego’*, <<https://ouichef.pl/artykuly/218579,jaroslav-dumanowski-kaczka-kucharza-doskonalego>>, [dostęp z dn: 12 IX 2022 r.];
- Dumanowski J., 2021a. *Stanisław Czerniecki. Compendium ferculorum albo zebranie potraw*, Warszawa;
- Dumanowski J., 2021b. *Prof. Jarosław Dumanowski o tradycji spożywania gęsi oraz o tradycyjnych potrawach regionu bydgoskiego*, <<https://wnet.fm/2021/08/13/prof-jaroslav-dumanowski-o-tradycji-spozywania-gesi-oraz-o-tradycyjnych-potrawach-regionu-bydgoskiego/>>, [dostęp z dn. 12 IX 2022 r.];
- Dumanowski J., Pawlas A., Poznański J., 2010. *Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku*, Warszawa;

Dumanowski J., Jankowski R., 2011. *Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne*, Warszawa;

Dumanowski J., Nowicki M., 2018. *Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki*, Warszawa;

Dumanowski J., Sulisz W., 2019. *Unia lubelska. Przewodnik od kuchni*, Lublin;

Dydała J., 2013. *Codziennie kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku*, Warszawa;

Flisiński J., 2017. *Hieronim Wincenty Radziwiłł (1759-1786)*, <<https://www.slowopodlasia.pl/artypul/2853,hieronim-wincenty-radziwill-1759-1786>>, [dostęp z dn. 21 VII 2022 r.];

Gołub I., Koman W., Włodarczyk D., Zieniuk P., 2019. *Biała Podlaska, gm. loco, pow. bialski, dz. geod. 2113/1*, „Wiadomości konserwatorskie województwa lubelskiego”, nr 9, s. 34;

Gręzak A., 2015. *Konsumpcja mięsa na podstawie źródeł archeozoologicznych*, [w:] *Tykoćin – zamek nad Narwią (XV – XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007*, (red.) Bis M., Bis W., Warszawa, s. 329-362;

Grześkowiak R., 2021. *Piesek w pańskiej pościeli*, <https://www.wilanow-palac.pl/piesek_w_panienskiej_poscieli.html>, [dostęp z dn. 11 IX 2022 r.];

Habermehl K. H., 1975. *Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren*, Berlin;

Jadczyk S., 1993. *Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki*, Lublin;

Jakóbczyk-Gola A., 2021. *Człowiek a zwierzę w dawnej Rzeczypospolitej*, <https://www.wilanow-palac.pl/czlowiek_a_zwierze_w_dawnej_rzeczypospolitej.html>, [dostęp z dn. 11 IX 2022 r.];

Kniaźnin F. D., 1787. *Poezye*, t. II, Warszawa;

Kolda J., 1936. *Srovnavaci anatomie zvirat domácich se zřetelem k anatomii člověka*, Brno;

(opr. red.) Kolendo-Korczak K., Oleńska A., Zgliński M., 2006. *Pow. Biała Podlaska*, [w:] *Katalog Zabytków Sztuki w Polsce*, t. VIII, z. 2, s. 1-33;

Krupska A., 1987. *Szczątki kostne ptaków z wykopalisk na terenie zamku Górków w Szamotułach*, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, z. 12;

Krzysztofik R., 2007. *Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna*, Katowice;

Kuchowicz Z., 1974. *Obyczaje staropolskie*, Łódź;

Kulesza-Woroniecka I., 2006. *Obraz dworu magnackiego w pamiętnikach i wspomnieniach osiemnastowiecznych* [w:] *Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.*, Warszawa, s. 231-241;

Lasota-Moskalewska A., 1984. *The skeleton of a prehistoric cow, with characteristics of both Primigenious and Brachycerous cattle*, „Ossa”, nr 9-11, s. 53-72;

Lasota-Moskalewska A., 2008. *Archeozoologia. Ssaki.*, Warszawa;

Lasota-Moskalewska A., Kobryń H., Świeżyński K., 1987. *Changes in size of the domestic and wild pig from Neolithic to the Middle Ages*, „Acta Theriologica”, 32, s. 51-81;

Leśniewski P.E., 1837. *Nauka hodowania drobiu czyli ptactwa domowego i królików, podająca przepisy rozmnażania, żywienia, leczenia chorób, tuczenia i użytkowania z tych zwierząt: z najlepszych w tym przedmiocie pism francuzkich i niemieckich zebrane i do użytku krajowych gospodyń zastosowane*, Warszawa;

Lipski I., 1826. *Prawidła hodowania owiec dla użytku współziomków*, Poznań;

Lutnicki W., 1972. *Uzębienie zwierząt domowych*, Warszawa – Kraków;

Łopaciński E., 1951. *Zamek w Białej Podlaskiej. Materiały archiwalne*, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. XIX, nr 1, s. 27-48;

Makowiecki D., 2012. *Dane archeozoologiczne z miejscowości Bocień (stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, t. XXXII, s. 161 – 192;

- Marchlewski W., 2005. *Inni sąsiedzi. Życie codzienne kolonistów olęderskich na Powiślu w XIX wieku*, <<http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=15>>,[dostęp z dn. 9 IX 2022r.]
- Nowaczewski S., 2021. *Hodowla i użytkowanie zielononózek kuropatwianych*, „Poradnik gospodarski”, nr 12/2022 s. 18-21;
- Prondvai E., Stein K. H. W., 2014. *Medullary bone-like tissue in the mandibular symphyses of a pterosaur suggests non-reproductive significance*, „Scientific Reports”, v. 4, nr 6253, s. 1-8;
- Prummel W., 1989. *Appendix to Atlas for identification of foetal skeletal elements of Cattle, Horse, Sheep and Pig*, „Archaeozoologia”, v. III/1, 2, s. 71-78;
- Przespolewska H., Barszcz B., 2015. *Anatomia i fizjologia zwierząt*, Warszawa;
- Rabiej S., 2016. *Religijna motywacja postu*, [w:] *Wiara a zdrowie II. Sympozja*, nr 88, Opole, s. 45-63;
- Teichert M., 1969. *Osteometrische Untersuchungen zur berechnung der wiederristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen schweinen*, „Kühn Archiv” nr 83, 237–292;
- Tomek T., Bocheński Z. M., 2009. *An identification key for the remains of domestic birds in Europe: Preliminary determination*, v. 1, Kraków;
- Tomek T., Bocheński Z. M., 2009. *An identification key for the remains of domestic birds in Europe: Preliminary determination*, v. 2, Kraków;
- Tomek T., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Bocheński Zb., 2000. *Podstawy archeozoologii. Ptaki*, Warszawa;
- Waluszewska-Bubień A., 1965. *Szczątki kostne kury wczesnośredniowiecznego Opola i Wrocławia*, „Silesia Antiqua”, t. 7, s. 227-249;
- Wiśniewki K., Kuczyńska B., Puppel K., Kotusiak P., Balcerak M., Słószarz J., Kunowska-Słószarz M., Gołębiewski M., Radzikowski D., Przysucha T., 2020. *Polska czerwona – rodzima rasa bydła o mięsno-mlecznym typie użytkowania*, „Przegląd hodowlany”, t. 88, nr 4;
- Witek A., 2020. *Symbolika i znaczenie konia w kulturze i sztuce na przestrzeni wieków*, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”, nr 6, s. 373-387;

Woelfle E., 1967. *Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelknochen des postcranialen Skellets in Mitteleuropa vorkommender Enten, Halbgänse und Säuger. Inaugural-Dissertation der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität München, Monachium;*

Zeder M.A, Lapham H.A, 2010. *Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra*, „Journal of Archeological Science”, v. 11, nr 37, s. 2887-2905.

8. Ryciny i tabele

Rycina 1. Drzewo genealogiczne Radziwiłłów – ordynatów białskich.

Tabela 1. Rozkład gatunkowy szczątków z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

		Część E		Część NW		Część SW		Razem	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Ssaki udomowione	Bydło	350	90,9	504	80,5	383	84,9	1237	45,4
	Owca/koza	22	5,7	63	10,1	37	8,2	122	4,5
	Owca			7	1,1			7	0,3
	Koza	2	0,5	2	0,3	1	0,2	5	0,2
	Świnia	11	2,9	50	8,0	30	6,7	91	3,3
	Razem konsumpcyjne	385	100,0	626	100,0	451	100,0	1462	53,7
	Koń		2		4			6	0,2
	Pies				3			3	0,1
	Kot				1			1	
	Razem udomowione		387		634		451	1472	54,1
Ssaki dzikie	Jeleń		1		4			5	0,2
	Sarna				3			3	0,1
	Zając		6		11		7	24	0,9
	Dzik				1			1	
	Razem dzikie		7		19		7	33	1,2
Ptaki	Kura	136	59,6	137	49,8	170	54,5	443	16,3
	Gęś	84	36,8	123	44,7	127	40,7	334	12,3
	Kaczka	1	0,4	11	4,0	10	3,2	22	0,8
	<i>Anatidae</i>	4	1,8	4	1,5	5	1,6	13	0,5
	Gołąb	2	0,9					2	0,1
	Drop	1	0,4					1	
	Razem ptaki	228	100	275	100,0	312	100,0	815	29,9
Pozostałe	Sum		1					1	
	Żółw		1		1			2	0,1
	Ślimaki		51			46		97	3,6
	Małże		58		2	38		98	3,6
	Razem pozostałe		111		3	85		199	7,3
Razem	Razem oznaczone		733		931		855	2519	92,5
	Nieoznaczone	28	3,7	47	4,8	129	13,1	204	7,5
	Razem wszystkie		761		978		984	2723	100,00

Rycina. 2. Porównanie części wschodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej obiektu nr 3 z dziedzina pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Rycina. 3. . Udziały procentowe gatunków ssaków konsumpcyjnych z obiektu nr 3 z dziedzina pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Rycina. 4. Udziały procentowe poszczególnych gatunków i rodziny ptaków z obiektu nr 3 z dziedzina pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Tabela 2. Rozkład anatomiczny szczątków ssaków konsumpcyjnych z obiektu nr 3 z dziedzica zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Tusza	Zespół	Bydło		Owca/koza			MODEL	Świnia			MODEL	
Głowizna	<i>Cranium, mandibula, dentes</i>	8	0,6%	3	2,2%		20%	24	26,4%		20%	
Stopki	<i>Phalanges I – III, metapodia, carpi, tarsi</i>	182	14,7%	11	8,2%		29%	5	5,5%		39%	
Karkówka	<i>Vertebrae cervicales</i>	87	11,7%	60,2%	2	2,7%	54,5%	43%	2	9,1%	24,2%	34%
Rozbratel, antrykot	<i>Vertebrae thoracicae</i>	51	6,8%		7	9,6%			1	4,5%		
Rostbef, schab	<i>Vertebrae lumbales</i>	92	12,3%		7	9,6%			3	13,6%		
Biodrówka	<i>Os sacrum</i>	7	0,9%									
Żeberka	<i>Costae, sternum</i>	508	68,2%		57	78,1%			16	72,7%		
Szynka przednia, goleń, golonka	<i>Scapula, humerus, ulna, radius</i>	164	13,3%	26	19,4%	5%	16	17,6%	4%			
Szynka, goleń tylna, golonka	<i>Pelvis, femur, tibia, fibula</i>	138	11,2%	21	15,7%	3%	24	26,4%	3%			
Razem		1237	100,0%	134	100,0%	100%	91	100,0%	100%			

Rycina 5. Wiek uboju bydła na podstawie szczątków z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo - obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Rycina 6. Ocena morfologii bydła z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Tabela 3. Wymiary kości bydła z obiektu nr 3 z dziedzina zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Scapula					Humerus				Phalanx I					Phalanx II						
SLC	GLP	BG	LG	Liczba punktów	SD	Bd	BT	Liczba punktów	Bp	GL	SD	Bd	Liczba punktów	Bp	GL	SD	Bd			
51				62		88		76	30	68	25	29	70	30	39	21	21			
47	60	47	52	52		66		32	32					29	36	23	23			
45	58	41	46	48		66	67	32	27	49	24	29	22	25	31	20	22			
54	73	51	61	70		66		32	25					24	33	19	20			
52	74	50	62	65		70		40			25	26		25	35	19	21			
47	58	41	49	52			84					25		28	35	21	23			
	59	46	52		33				22	51	19	24	28	23	33	19	20			
	66	47	54			79		58	23		20			26	37	21	20			
Radius				Metacarpus				Femur				26	46	21	27	14	30	40	22	25
Bp	SD	Bd	Liczba punktów	Bp	Liczba punktów	SD	Bd	Liczba punktów	21	53	20	24	32	25	34	18	18			
80			25	51	32		77	8	20	48	17	21	20	27	34	21	21			
75			12	48	25	29			31	65	24	29	62	27	48	21	23			
72			5				58	36	29	61	25	29	52	22	35	17	16			
	36						50	20	21	51	19	21	28	30	43	24	16			
	38					25			22	52	20	23	30	28	33	23	26			
76			15	Phalanx III				24	48	21	23	20	29	42	25	26				
		88	120	DLS	Ld	HP					24		23	33	24	18	21			
	35			54	45	32			26	56	23	26	40	27	38	21	22			
		70	75	61	47	27			30					25	37	20	22			
80			25	51	40	29			22	45	18	22	12	29	35	22	23			
74			10	55	44	26			24	46	22	25	14	28	40	23	22			
	37			84	61	39			22	58	20	24	44	28						
	36					30			28	55	23	26	42	28						
74			10	55	46	29			30	55	26	32	42	Astragalus						
	31			67	49	32			27	49	24	26	22	GLI	GLm	Bd	Liczba punktów			
				65	48	31			29	58	26	31	44	62	57	43	40			
				71	55	44			27	56	26	31	40	57	55		28			
Tibia			Pelvis		49	41	28	28	28						54					
Bp	Bd	Liczba punktów	LA	63	47	31	27							61	55	38	38			
73		32	56	61	48	34	23							76	72	50	75			
	54	28	65	55	46	31				49	20	24	22	70	65	42	60			
	57	34	75	70	51	31	21		21	54	20	22	34	56	49	39	25			
	58	36	66	62	48	28	28									36				
76		40		53	43	30	29		29	54	24	26	34			36				
	49	18		66	51	30	32		32	56	26	30	40	Metatarsus						
	63	46		58	44	29	33		33	61	29	29	52	Bp	SD	DD	Liczba punktów			
	64	48				32	29		29	52	26	29	30	42			40			
Patella		Calcaneus			75	57	39	25	25	52	22	27	30	40	22		32			
GLI	GB	GLI	Liczba punktów	62	48	32								39			30			
54	40	109	22	66	48	30									24	28				
55	41			60	47	30														

Rycina 7. Wymiary kości bydła przetransponowane na skalę stupunktową.

Rycina 8. Wiek uboju owiec i kóz na podstawie szczątków z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Rycina 9. Wiek uboju świń na podstawie szczątków z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Tabela 4. Wymiary kości pozostałych zwierząt z obiektu nr 3 z dziedzina zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Gatunek	Element anatomiczny	Rodzaj pomiaru	mm	Liczba punktów/ WH (cm)/ SL (cm)
Owca/koza	Scapula	SLC-GLP-BG-Ld; GLP-BG-Ld	20-38-24-31; 32-24-25	
	Humerus	Bp; BT; Bd-BT	40; 27; 30-28	
	Radius	Bp-SD; Bp	27-14, 28-20, 69-33; 70, 62	
	Femur	Bd	43, 63, 65	
	Tibia	SD; Bd	14, 17, 13, 15; 24, 26	
	Metatarsus	Bp; Bp-SD; Bd	19, 18; 29-19; 22	
	Phalanx I	Bp-GL-SD-Bd	17-42-12-15, 12-33-9-9, 28-39-24-22	
	Phalanx III	DLS-Ld-HP	47-37-23	
Świnia	Pelvis	LA	31	
	Calcaneus	GL	74	WH= 69,1
Koń	Pelvis	LA	66	
Zając	Scapula	SLC-GLP-BG-Ld; SLC-GLP-Ld	7-13-10-9; 7-14-10	
	Humerus	SD-DD-Bd	4-5-10, 4-5-9, 5-5-10, 4-5-10	
	Radius	Bp-SD; Bp; Bd; SD-DD-Bd	13-8; 11; 10; 5-2-9	
	Pelvis	LA	14, 16, 15, 15	
	Femur	Bp	25	
	Tibia	SD-DD-Bd; Bp	5-2-8; 14	
Kura	Scapula	GL		74
	Coracoid	GL	59, 58, 59, 51, 51, 62, 46, 53	
	Humerus	GL	73, 71, 72, 71, 75, 73, 65, 73, 65, 70, 78, 67, 73, 75, 67, 73, 70, 77, 69, 67, 73, 78, 75, 76, 73, 69, 69, 75, 65, 64, 83	
	Radius	GL	67, 67, 57, 57, 62, 64, 63	
	Ulna	GL	80, 74, 72, 75, 74, 73, 70, 72, 77, 75, 64, 72, 72, 74, 71, 70, 66, 64, 75, 69, 75, 65, 65, 77, 73, 76, 67, 68, 72, 73	
	Carpometacarpus	GL	39	
	Femur	GL	68, 75, 87, 82, 69, 71, 86, 80, 72, 83, 73, 71, 71, 72, 70, 70, 76, 76, 73, 72, 71, 83, 82, 83, 85, 76, 84, 76, 83, 68, 77, 72, 72, 74, 71, 73, 72, 81, 85, 73, 86, 84, 75, 70, 73, 78, 68, 87, 71, 74, 68, 73, 80, 73, 75, 84, 74	
	Tibiotarsus	GL	105, 109, 103, 113, 105, 112, 127, 105, 120, 115, 118, 103, 112, 105, 116, 116, 107, 104, 120, 102, 122, 113, 104, 102, 120, 98, 115, 122, 115, 102	
	Tarsometatarsus	GL	83, 70, 60, 78, 7, 77, 75, 64, 67, 70, 83, 71, 87, 72, 68, 75, 78, 66	

Gęś	Scapula	GL	89, 103, 97, 77	
	Coracoid	GL	66, 72, 64, 70, 66, 65, 71	
	Humerus	GL	156, 148, 159, 148, 159, 138	
	Radius	GL	141, 134, 131	
	Carpometacarpus	GL	85, 88, 89	
	Femur	GL	73, 75, 74, 77, 72, 88, 78, 83, 80, 74	
	Tibiotarsus	GL	131, 138, 140, 115, 140, 139	
	Tarsometatarsus	GL	75, 79, 77, 80, 81	
Kaczka				
	Coracoid	GL	59	
	Humerus	GL	91, 92, 93	
	Carpometacarpus	GL	55	
	Tibiotarsus	GL	102	
Sum	Hyomandibulare	HP	52	SL= 80- 100 cm

Użyte skróty: WH - wysokość w kłębie, SL - standard length, GL- długość największa, GLI- długość największa części bocznej, GLm- długość największa części przyśrodkowej, Bp-największa szerokość końca bliższego, Bd- największa szerokość końca dalszego, SD- największa szerokość trzonu, DD-największa grubość trzonu, DLS- największa długość podeszwowa, Ld- długość powierzchni grzbietowej, HP- wysokość , SLC- najmniejsza długość szyjki łopatki, GLP-największa długość wyrostka stawowego, BG- szerokość panewki, LG- długość panewki, BT- największa szerokość bloczka, LA- długość panewki, GB- szerokość największa

Tabela 5. Skład anatomiczny szczątków pozostałych zwierząt z obiektu nr 3 z dziedzica zespołu pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Element anatomiczny	Koń	Pies	Kot	Jeleń	Sarna	Zając	Dzik	Żółw	Sum
<i>Scapula</i>	1	1		4		2			
<i>Costa</i>	2				1	3			
<i>Vertebra thoracica</i>					1				
<i>Humerus</i>						6			
<i>Radius</i>						4			
<i>Metacarpus</i>	1								
<i>Sacrum</i>							1		
<i>Pelvis</i>	1	1				4			
<i>Femur</i>		1				2			
<i>Tibia</i>	1		1			3			
<i>Metatarsus</i>				1					
<i>Carapax</i>								2	
<i>Hyomandibulare</i>									1
Razem	6	3	1	5	2	24	1	2	1

Tabela 6. Rozkład anatomiczny szczątków ptaków z obiektu nr 3 z dziedzica zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Tusza	Zespól	Kura		MODEL	Gęś		MODEL	Kaczka
Głowa	<i>Cranium, mandibula, hyoideum</i>			3,2%	1	0,3%	2,7%	
Szyja	<i>Vertebrae cervicalis</i>			13,8%			16,2%	
Pierś	<i>Furcula, sternum</i>	41	9,3%	2,1%	34	10,2%	1,8%	3
Korpus	<i>Costae, vertebrae thoracicae/notarium, pelvis+synsacrum, vertebrae caudales+pygostyl, coracoid, scapula</i>	86	19,4%	29,8%	63	18,9%	36%	4
Skrzydło	<i>Humerus, ulna, radius, carpometacarpus, phalanges digiti alae</i>	104	23,5%	14,9%	156	46,7%	12,7%	10
Udo	<i>Femur, tibiotarsus,</i>	189	42,7%	4,3%	65	19,5%	3,6%	5
Łapki	<i>Tarsometatarsus, phalanges digiti pedis</i>	23	5,2%	31,9%	15	4,5%	27%	
Razem		443	100,0%	100,0%	334	100,0%	100,0%	22

Rycina 10. Wiek uboju kur na podstawie szczątków z obiektu nr 3 z dziedzica zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Rycina 11. *Humerus*. Wymiary kości kury z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo - obronnego w Białej Podlaskiej

Rycina 12. *Radius*. Wymiary kości kury z obiektu nr z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego w Białej Podlaskiej

Rycina 13. *Ulna* Wymiary kości kury z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego w Białej Podlaskiej

Rycina 14. *TMT*. Wymiary kości kur z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego w Białej Podlaskiej

Rycina 15. *Femur*. Wymiary kości kury z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Rycina 16. *TBT*. Wymiary kości kury z obiektu nr 3 z dziedzińca zespołu pałacowo – obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Tabela 7. Standardowe wymiary kości współczesnych kur: bantama, leghorna/kury krajowej i karmazyna

	Bantam	Leghorn/Kura krajowa	Karmazyn
Humerus	52 - 70	70 - 81	81 ≤
Radius	45 - 61	61 - 73	73 ≤
Ulna	49 - 68	68 - 81	81 ≤
CMC	27 - 37	37 - 45	45 ≤
Femur	57 - 79	79-92	92 ≤
TBT	81 - 114	114 - 133	133 ≤
TMT	52 - 74	74 - 88	88 ≤

Na podstawie diagramów długościowych A. Waluszewskiej - Bubień (1965)

Tabela 8. Podstawowe dane liczbowe dotyczące hodowli kury, gęsi oraz kaczki na podstawie poradnika P.E. Leśniewskiego z 1837

r.

	Kury	Gęsi	Kaczki
Liczba jaj rocznie	ok. 54	40-50	do 50
Liczba okresów składania jaj	1	3 lub 4	1
Okres składania jaj	III-XI	III-VI	III-V
Czas wysiadywania jaj	21 dni	30-31 dni	30-31 dni
Czas tuczenia	15 dni	15-25 dni	8-14 dni
Stosunek liczby samców do samic	1:25 lub 1:12	1:6	1:8-10* lub 1:5-6**

*Kaczka pospolita

**Kaczka piżmowa

Tabela 9. Porównanie rozkładów gatunkowych z pałacu w Białej Podlaskiej, pałacu Saskiego i zamku w Tykocinie z XVII – XVIII w.

		Biała Podlaska		Pałac Saski (poziomy IV-VI)		Tykocin (poziomy II-VI ¹ lub III-VI ²)	
		n	%	n	%	n	%
Ssaki udomowione	Bydło	1237	84,6	1008	67,9	3725	71,4
	Owca/koza	122	8,3	271	18,3	988	18,8
	Owca	7	0,5	4	0,3		
	Koza	5	0,3	2	0,1		
	Świnia	91	6,2	199	13,4	529	9,78
	Razem konsumpcyjne	1462	100	1484	100	5242	100
	Koń		6		38		181
	Pies		3		4		13
	Kot		1		4		6
	Razem udomowione		1472		1530		5442
	Ssaki dzikie	Jeleń		5		2	
Sarna			3		11		13
Zając			24		7		
Dzik			1		1		2
Żubr					6		4*
Łoś					1		
Razem dzikie			33		28		40
Ptaki	Kura	443	54,4	110	74,8	249	34,3
	Gęś	334	40,9	26	17,7	362	49,9
	Kaczka	22	2,7	8	5,4	72	9,9
	<i>Anatidae</i>		13				
	Gołąb		2		1		3
	Drop		1				
	Indyk				1		16
	Cietrzew				1		4
	Inne ptactwo dzikie						20
	Razem ptaki	815	100	147	100	726	100
Pozostałe	Ryby		1		8		1
	Żółw		2				
	Ślimaki		97				
	Małże		98		37		
	Razem pozostałe		199		45		
Razem wszystkie			2519		1750		6208

¹ Na podstawie Drwięga (2009, s. 61-62)

² Na podstawie Gręzak (2015, s. 331)

³ Na podstawie Tomek (2015, s. 364-365)

Rycina 17. Porównanie udziałów procentowych poszczególnych grup zwierząt w zbiorach z pałacu w Białej Podlaskiej, pałacu Saskiego i zamku w Tykocinie z XVII-XVIII w.

9. Katalog szczątków

Nr inw.	El. anatomiczny	Cz. Kości	Strona ciała	Gatunek	Pomiary	Wiek/płeć	Ślady	Uwagi
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	głębokie zacięcie po stronie dogłowej; rąbanie na trzonie tuż pod talerzem biodrowym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. pubis	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	rąbanie na trzonie kości tuż pod talerzem k.biodrowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. A	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. A	-	bydło	dł=64	-	równoległe względem siebie cięcia w dwóch miejscach talerza	-
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	cięcie grzebienia	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	filetowanie na krawędzi doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	cranium	fr. maxilla	prawa	bydło	-	5-6 m.	-	M1 w trakcie wyrzynania
A/18612/MPP	cranium	fr. zygomaticum	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	cranium	fr. frontale	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	tibia	A+fr. B	prawa	bydło	Bd= 58	>2-2,5 r.	zacięcie na trzonie w 1/6 wysokości po stronie przyśrodkowej; rąbanie trzonu w 1/4 wysokości- ślady ogryzania na powstałej powierzchni	-
A/18612/MPP	tibia	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	3,5-4l.	-	nasada bliższa w trakcie przyrastania; znaczne uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 30, GL= 68, SD= 25, Bd= 29	>20-24 m.	-	uszkodzenia podpozycyjne; kończyzna miedniczna
A/18612/MPP	radius	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 80	>12-15 m.	filetowanie tuż pod końcem bliższym po stronie doogonowej	uszkodzenia podpozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 75	>12-15 m.	rąbanie trzonu po skosie tuż pod końcem bliższym po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podpozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. A+fr. B	lewa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej; filetowanie na trzonie po stronie doogonowej	uszkodzenia podpozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. A	lewa	bydło	Bd= 88	>15-20 m.	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej; odrąbany bloczek po stronie zewnętrznej	-

A/18612/MPP	humerus	fr. A	lewa	bydło	Bd= 66	>15-20 m.	głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej na nasadzie dalszej; rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej tuż nad nasadą dalszą; rąbanie bloczka w płaszczyźnie czołowej po stronie dogłowej	-
A/18612/MPP	humerus	fr. A+fr.B	prawa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie końca dalszego po skosie; głębokie zacięcia na trzonie tuż nad końcem dalszym po stronie doogonowej; filetowanie po stronie przyśrodkowej na trzonie	-
A/18612/MPP	metacarpus	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 51	>2-2,5 r.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej po stronie przyśrodkowej; filetowanie tuż pod końcem bliższym po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B+fr. C	lewa	bydło	Bp= 72	>12-15 m.	rąbanie końca bliższego w płaszczyźnie czołowej po stronie doogonowej; filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	-
A/18612/MPP	tibia	fr. C	prawa	bydło	-	<3,5-4 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne; nasada nieprzyrośnięta

A/18612/MPP	metatarsus	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej po stronie doogonowej;	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	calcaneus	fr. A+B+fr. C	prawa	bydło	-	<3l.	głębokie zacięcia na trzonie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne; nie[przyrośnięty guz
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej; zwęglenie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 54, Ld= 45, HP= 32	-	-	-
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 30, GL= 39, SD= 21, Bd= 21	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	phalanx I	fr. B+C	prawa	bydło	Bp= 32	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna piersiowa
A/18612/MPP	humerus	fr. A	prawa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie bloczka w płaszczyźnie poziomej	-
A/18612/MPP	phalanx I	A+fr. B	lewa	bydło	Bd= 23	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna miedniczna
A/18612/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 61, Ld= 47, HP= 27	-	-	-

A/18612/MPP	phalanx I	A+B+fr. C	prawa	bydło	Bp= 27, GL= 49, SD= 24, Bd= 29	>20-24 m.	rąbanie powierzchni stawowej zewnętrznej w płaszczyźnie poziomej	kończyna miedniczna
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 29, GL= 36, SD= 23, Bd= 23	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 51, Ld= 40, HP= 29	-	-	-
A/18612/MPP	phalanx I	fr. C	lewa	bydło	Bp= 25	>20-24 m.	rąbanie po skosie w płaszczyźnie czołowej	-
A/18612/MPP	metatarsus	fr. B+C	prawa	bydło	Bp= 42	>2-2,5 r.	liczne ślady filetowania w okolicy końca bliższego po stronie dogłowej i doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	astragalus	fr. A+fr. B+fr.C	prawa	bydło	GLI= 62, GLm=57, Bd= 43	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie czołowej; zacięcie przy końcu bliższym po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	astragalus	fr. A+fr. B+ fr. C	lewa	bydło	GLI=57, GLm= 55	-	rąbanie w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 25, GL= 31, SD= 20, Bd= 22	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	phalanx I	A+B	prawa	bydło	SD= 25, Bd= 26	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna piersiowa
A/18612/MPP	phalanx I	A+fr. B	lewa	bydło	Bd= 25	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 58, Ld= 48, HP= 29	-	-	-

A/18612/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej; filetowanie w 1/4 wysokości trzonu po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej po stronie przyśrodkowej;	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. C	-	bydło	-	>3,5 r.	rąbanie główki na pół, drobne zacięcia na główce	-
A/18612/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie tuż nad końcem dalszym w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. C	-	bydło	-	>3,5 r.	rąbanie główki na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	calcaneus	fr.B+fr. C	lewa	bydło	-	>3 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. A+fr. B	lewa	bydło	Bd= 50	>2-2,5 r.	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej; głębokie zacięcie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	calcaneus	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	3 l.	rąbanie przez trzon w płaszczyźnie czołowej po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne; nasada bliższa w końcowej fazie przyrastania
A/18612/MPP	metacarpus	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	humerus	fr. A+fr. B	lewa	bydło	-	>15-20 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	<12-15 m.	rąbanie końca bliższego w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne; nasada bliższa nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie doogonowej w 1/2 wysokości trzonu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. A+ fr. B	lewa	bydło	-	>15-20 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	-	ogryzanie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	<3,5-4 l.	filetowanie na trzonie tuż pod końcem bliższym po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. A+fr. B	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	filetowanie na trzonie tuż nad nasadą dalszą po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	fr. B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B	prawa	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	vertebra cervicalis	A+fr. B	C	bydło	-	subadultus	-	głowa i dół kręgu w trakcie procesu przyrastania
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ fr. C	C6	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	rąbanie na blaszce łuku kręgowego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L2	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie eksploracji
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B	Th7	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie eksploracji
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	axis	bydło	-	juvenis	zacięcia wokół zęba kręgu; głębokie zacięcie pod zębem kręgu po stronie brzusznej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B+fr. C	L5	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+fr. C	C3	bydło	-	juvenis	rąbanie kręgu na pół w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej (odrabane wyrostki z lewej strony)	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrośnięta głowa kręgu
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+C	L5	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3-7	bydło	-	-	filetowanie po stronie brzusznej wyrostka poprzecznego	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B	L3-7	bydło	-	juvenis	filetowanie po stronie brzusznej wyrostka poprzecznego; rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+fr. C	Th	bydło	-	juvenis	rąbanie kręgu na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie u nasady wyrostka kolczystego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+fr. C	L1	bydło	-	subadultus	rąbanie wyrostków po prawej stronie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół i głowa kręgu w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B	L2	bydło	-	juvenis	rąbanie wyrostków po prawej stronie w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie kręgu na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; głowa kręgu nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3-7	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku poprzecznym po stronie brzusznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	subadultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej po lewej stronie; rąbanie w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+fr. C	Th	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	C	bydło	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B+ fr. C	Th8-10	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B	L	bydło	-	juvenis	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B	L	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa kręgu nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	C	bydło	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie czołowej w okolicy głowy kręgu	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+fr.C	atlas	bydło	-	adultus	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej;	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+ fr. C	C3-5	bydło	-	-	rąbanie na spodzie łuku w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej; zacięcie na wyrostku stawowym tylnym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th5-10	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	głębokie zacięcie u nasady wyrostka poprzecznego po stronie brzusznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie eksploracji
A/18612/MPP	costa	fr. B+ C	-	bydło	dł=93	-	zacięcie pod główką; nacięcie i odłamanie na trzonie żebra	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=111	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=136	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	dł=76	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony w trakcie eksploracji	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=102	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i zacięcie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. A+fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. A+fr. B	-	bydło	dł=100	-	głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej; nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-

A/18612/MPP	costa	fr. A+fr.B	-	bydło	dł=69	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny; zacięcie po stronie przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18612/MPP	ulna	fr. A	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18612/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia po stronie zewnętrznej; nacięcie i odłamanie na jednym końcu, uszkodzenia podepozycyjne na drugim	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	-	-	rąbanie przez panewkę	stan zapalny na powierzchni panewki
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	-	>5 l.	rąbanie na trzonie k. kulszowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium+ fr. pubis	prawa	bydło	-	>5 l.	odrabana k. biodrowa, zacięcie na krawędzi otworu zasłoniętego przy panewce	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. acetabulum	lewa	bydło	-	> 5l.	zacięcia na trzonie k.kulszowej po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne; stan zapalny przy i na powierzchni panewki (powierzchnie stawowej zrosnięte w jedną, brak otworu)
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	rąbanie przez trzon k. biodrowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	-	bydło	-	-	rąbanie przez trzon k. biodrowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie eksploracji
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	-	filetowanie w okolicy grzebienia łonowego; cięcie i odłamanie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=82	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	dł=91	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie, filetowanie po stronie przśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	dł=76	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=138	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; zacięcie przy jednym z końców po stronie przyśrodkowej	-

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi rąbany; filetowanie po stronie zewnętrznej	przy jednym z końców elementu widoczne ślady po stanie zapalnym
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=105	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=131	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=114	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=105	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 107	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=120	-	cięcia na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=92	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=116	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=96	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=105	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=114	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=106	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; zacięcie po stronie zewnętrznej	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=142	-	nacięcia i odłamania na obu końcach;	-
A/18612/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	dł=105	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny; filetowanie po stronie zewnętrznej	-

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=104	-	nacięcia i odłamania na obu końcach;	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=52	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=80	-	nacięcia i odłamania na obu końcach;	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	dł=80	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18612/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa żebra nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	głębokie zacięcie przy głowie żebra	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	fietowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa żebra nieprzyrośnięta

A/18612/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa cartillagis	-	-	bydło	-	-	-	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	A+B+fr. C	lewa	bydło	SLC= 47, GLP= 58, BG= 41, LG= 49	>7-10 m.	filetowanie na talerzu po stronie przyśrodkowej; rąbanie na talerzu po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18612/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej, nacięcie i odłamanie na talerzu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	cięcie na talerzu łopatki w płaszczyźnie poziomej; zacięcie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	cięcie na talerzu łopatki w płaszczyźnie poziomej; zacięcia na krawędzi doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metatarsus	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A+fr. B	lewa	bydło	Bd= 66, BT= 67	>15-20 m.	rąbanie na boczku po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie fragmentu boczka	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>3,5 r.	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej i doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 .	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej po stronie zewnętrznej; filetowanie po stronie doogonowej i dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metatarsus	B+fr. C	prawa	bydło	Bp= 40, SD= 22	>2-2,5 r.	filetowanie na trzonie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	calcaneus	A+B	prawa	bydło	-	-	rąbanie pod guzem	-
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	2-2,5 r.	rąbanie na boczku po skosie	bloczek w trakcie procesu przyrastania; uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	astragalus	fr. A+fr. B+ fr. C	lewa	bydło	GLm= 54	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie czołowej	-
A/18612/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	SD= 36	-	rąbanie nad końcem dalszym; filtowanie po stronie doogonowej i dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. C	lewa	bydło	-	<12-15 m.	rąbanie pod końcem bliźszym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	A	lewa	bydło	-	<3,5- 4l.	-	-
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 22, GL= 51, SD= 19, Bd= 24	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna miedniczna
A/18612/MPP	humerus	fr. A+ fr. B	lewa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie na końcu dalszym w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie błoczka po stronie zewnętrznej	-
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 24, GL= 33, SD= 19, Bd= 20	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej; zacięcie na wyrastku stawowym tylnym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 25, GL= 35, SD= 19, Bd= 21	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	astragalus	fr. A+fr. B+fr. C	lewa	bydło	GLI= 61, GLm= 55, Bd= 38	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie czołowej	-
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 28, GL= 35, SD= 21, Bd= 23	>15-18 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 23, GL= 33, SD= 19, Bd= 20	>15-18 m.	-	-
A/18612/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. B	lewa	bydło	-	-	filetowanie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 55, Ld= 44, HP= 26	-	-	-
A/18612/MPP	tibia	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	<3,5-4 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	SD= 38	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. C	prawa	bydło	-	<3,5- 4l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metatarsus	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie wykopalisk
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L4-6	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sacrum	fr. B	S4	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	cranium	fr. occipitale	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	A+B+fr. C	L1	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B+ fr. C	Th1-3	bydło	-	subadultus	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu w trakcie procesu przyrastania
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+ fr. C	axis	bydło	-	-	zacięcia u nasady wyrostka poprzecznego; filetowanie na wyrostku poprzecznym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ fr. C	C3-5	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte; sklejenie podepozycyjne dołu kręgu z nieprzyrośniętą głową następnego
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B+fr. C	Th4-6	bydło	-	juvenis	nacięcie i odłamanie wyrostka kolczystego w 1/4 wysokości, filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C6	bydło	-	-	rąbanie kręgu na pół w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	sacrum	fr. A+fr. B+fr. C	S3-5	bydło	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie poziomej na S3; filetowanie na S3	uszkodzenia podepozycyjne; głowa wyrostka kolczystego S3 nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	A+ fr. B+ C	L2	bydło	-	juvenis	zacięcie na powierzchni głowy kręgu	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte, głowa wyrostka kolczystego nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th5-11	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L4-6	bydło	-	-	odrabany wyrostek poprzeczny	-
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L4-6	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku poprzecznym po stronie grzbietowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. B+fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	zacięcie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku poprzecznym po stronie grzbietowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ fr. C	C3-5	bydło	-	subadultus	zacięcie na wyrostku suteczkowatm	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu w trakcie procesu przyrastania

A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ C	C3	bydło	-	juvenis	rąbanie kręgu w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycjne; głowa kręgu w trakcie przyrastania, dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+C	L2-3	bydło	-	juvenis	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne; głowa wyrostka kolczystego nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ fr. C	C	bydło	-	juvenis	rąbanie kręgu w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ C	L1	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sacrum	fr. B+ fr. C	S4-5	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	zacięcie na trzonie kręgu po stronie podeszwowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół i głowa kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	axis	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+C	L2	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ fr. C	L7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa kręgu
A/18612/MPP	sacrum	fr. A+fr. B	S1 i S2	bydło	-	subadultus	rąbanie kręgu na pół w płaszczyźnie strzałkowej	kręgi w trakcie procesu zrastania się ze sobą
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ fr. C	L3	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ fr. C	L1	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ fr. C	L2	bydło	-	-	zacięcie na wyrostku stawowym tylnym od strony brzusznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	C	lewa	bydło	-	<3,5-4 l.	-	nieprzyrośnięty koniec bliższy
A/18612/MPP	centroquartale	fr. A+ fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. acetabulum	lewa	bydło	-	-	zacięcie na trzonie k. kulszowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	cranium (4 fr.)	fr. frontale	-	bydło	-	< 6 m.	-	szwy niezobliterowane
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	centroquartale	fr. A+fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	adultus	rąbanie po stronie doogonowej; ślady rozczłonkowania - zacięcia na powierzchni stawowej po stronie podeszwowej	-

A/18612/MPP	centroquartale	fr. A+fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej po stronie zewnętrznej	-
A/18612/MPP	ulna	A+ fr. B	-	bydło	-	juvenis	zacięcie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa (4 fr.)	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra	fr. C	-	bydło	-	-	rąbanie wyrostka kolczystego w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	C	C6	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. C	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18612/MPP	costa	C	-	bydło	dł=53	juvenis	nacięcie i odłamanie	uszkodzenia podepozycyjne; główka żebra nieprzyrośnięta
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	< 5 l.	fiotowanie na trzonie k. kulszowej po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	patella	A+B+C	-	bydło	GL= 55, GB= 41	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	fr. B	lewa	bydło	-	<3,5- 4 l.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa; uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	astragalus	A+B+C	prawa	bydło	GLI= 76, GLm= 72, Bd= 50	-	-	-

A/18614/MPP	metacarpus	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie czołowej	-
A/18614/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18614/MPP	phalanx I	fr. A+fr. B+C	prawa	bydło	Bp= 23, SD= 20	>20-24 m.	rąbanie po skosie tuż nad końcem dalszym	kończyna miedniczna
A/18614/MPP	radius	fr. A+ fr. B	prawa	bydło	-	<3,5-4l.	filetowanie w 1/4 wysokości trzonu po stronie zewnętrznej	-
A/18614/MPP	astragalus	A+B+fr. C	lewa	bydło	-	<3 l.	filetowanie na powierzchni doogonowej	-
A/18614/MPP	astragalus	A+B+C	lewa	bydło	GLI=70, GLm=65, Bd= 42	-	rąbanie po stronie dogłowej przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 26, GL= 37, SD= 21, Bd= 20	>15-18 m.	-	-
A/18614/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie po skosie, bloczek przepołowiony	-
A/18614/MPP	astragalus	A+B+C	lewa	bydło	GLI= 56, GLm= 49, Bd= 39	-	-	-
A/18614/MPP	metatarsus	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18614/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 30, GL= 4, SD= 22, Bd= 25	>15-18 m.	-	-
A/18614/MPP	humerus	fr. A+fr. B	lewa	bydło	-	adultus	głębokie zacięcia tuż nad końcem dalszym po stronie zewnętrznej oraz w 1/3 wysokości trzonu po stronie przyśrodkowej	-

A/18614/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 84, Ld= 61, HP= 39	adultus	-	-
A/18614/MPP	ulna	fr. B+C	lewa	bydło	-	3,5-4l.	-	koniec bliższy w ostatniej fazie procesu przyrastania
A/18614/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18614/MPP	calcaneus	A+B	prawa	bydło	-	<3 l.	rąbanie na podpórcie skokowej, filetowanie na trzonie kości po stronie dogłowej; zacięcie u nasady trzonu po stronie dogłowej	guz kości nieprzyrośnięty
A/18614/MPP	tibia	A+fr. B	lewa	bydło	Bd= 54	>2-2,5 r.	zacięcie na trzonie po stronie doogonowej	-
A/18614/MPP	phalanx I	A+B+ fr. C	prawa	bydło	Bp= 26, GL= 46, SD= 21, Bd= 27	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne na nasadzie bliższej; kończyzna miedniczna
A/18614/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 25, GL= 34, SD= 18, Bd= 18	>15-18 m.	-	-
A/18614/MPP	phalanx III	fr. A+fr. B+C	lewa	bydło	HP= 30	-	-	uszkodzenia podepozycyjne w okolicach wierzchołka
A/18614/MPP	radius	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 76	>12-15 m.	-	-
A/18614/MPP	ulna	B+ fr. C	lewa	bydło	-	-	ogryzanie w okolicy końca bliższego, filetowanie na trzonie kości po stronie przyśrodkowej	-

A/18614/MPP	radius	fr. C	lewa	bydło	-	>12-15 m.	rąbanie pod końcem bliższym w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie fragmentu kości na trzonie poniżej końca bliższego po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej; zacięcie na powierzchni stawowej zewnętrznej; filetowanie w 1/2 wysokości trzonu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	>2- 2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	A+ fr. B	lewa	bydło	Bd= 88	3,5-4l.	-	nasada w końcowej fazie przyrastania; uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr. B+ fr. A	prawa	bydło	-	>3,5 r.	rąbanie na końcu bliższym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	SD= 35	-	rąbanie na trzonie kości po stronie doogonowej w płaszczyźnie poziomej; filetowanie w 1/2 wysokości trzonu po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	A	prawa	bydło	-	3,5-4 l.	filetowanie w dolnej partii trzonu po stronie doogonowej	-
A/18614/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	humerus	fr. B	prawa	bydło	-	-	filetowanie na całej powierzchni trzonu kości; głębokie zacięcie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr. B + fr. C	prawa	bydło	-	-	filetowanie tuż pod końcem bliższym po stronie przyśrodkowej, rąbanie w 3/4 wysokości trzonu; rąbanie na końcu bliższym	-
A/18614/MPP	femur	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie części dogłowej i przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	tibia	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>3,5-4 l.	filetowanie po stronie dogłowej tuż pod końcem bliższym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	fr. B	lewa	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr. B	prawa	bydło	-	-	rąbanie w płaszczyźnie czołowej; rąbanie trzonu po skosie	-
A/18614/MPP	tibia	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie na trzonie w 3/4 wysokości po stronie dogłowej	-
A/18614/MPP	femur	fr. B	prawa	bydło	-	-	filetowanie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr. B	prawa	bydło	-	-	głębokie zacięcia tuż pod końcem bliższym po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	-	<3,5-4l.	rąbanie trzonu po skosie	nieprzyrośnięta k. łokciowa

A/18614/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur (2 fr.)	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne; uszkodzenia podczas eksploracji
A/18614/MPP	tibia	fr.C	lewa	bydło	-	>3,5-4 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	ogryzanie	-
A/18614/MPP	femur	fr. B+fr. C	-	bydło	-	<3,5 r.	cięcie szyjki w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B+ C	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 110	-	filetowanie po stronie zewnętrznej; cięcia na końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=138	-	rąbanie na końcach, filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-

A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; ogryzanie; filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; ogryzanie	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=98	-	cięcie na jednym końcu, drugi naturalny (w miejscu łączenia z żebrem chrzęstnym); głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej: dł= 14,05, szer=1,90	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	dł=78	-	cięcie na jednym końcu, drugi naturalny (w miejscu łączenia z żebrem chrzęstnym)	-

A/18614/MPP	costa	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	-	liczne ślady filetowania po stronie zewnętrznej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie;	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=97	-	cięcia na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=138	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej; cięcie na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 92	-	cięcia na obu końcach (jeden cięty na skos); filetowanie po stronie przyśrodkowej	-

A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie na jednym koncu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=92	-	cięcie na jednym końcu, drugi naturalny (miejsce łączenia z żebrzem chrzęstnym);	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 101	-	cięcia na obu końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 66	-	cięcia na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia po stronie przyśrodkowej; nacięcie i odłamanie	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 115	-	nacięcia i odłamanie na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia na stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcia na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=127	-	nacięcia i odłamania na obu końcach, filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnątrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	rąbanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej, tuż pod główką	nieprzyrośnięta głowa żebra, uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	juvenis	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej; zacięcie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięt głowa żebra; uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	subadultus	filetowanie po stronie zewnętrznej	głowa żebra w trakcie procesu przyrastania
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa żebra; uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	juvenis	filetowanie po stronie dogłowej	głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej na końcu dalszym: dł=38,20, szer=1,34; rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej tuż nad końcem dalszym; rąbanie bloczka w płaszczyźnie czołowej po stronie dogłowej
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	infans	filetowanie po stronie przyśrodkowej	porowata struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=74	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej; cięcia na obu końcach	-
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. C+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cztery płytkie, zacięcia po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18614/MPP	ulna	fr. A	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18614/MPP	costa cartillagis	-	-	bydło	-	-	-	-
A/18614/MPP	scapula	fr.A+B+fr. C	lewa	bydło	-	>7-10 m.	filetowanie na talerzu po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	liczne ślady filetowania na całej zachowanej powierzchni talerza łopatki po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej; ogryzanie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	filetowanie na talerzu po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podczas eksploracji oraz podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	głębokie zacięcie na trzonie kości biodrowej na krawędzi otworu zasłoniętego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	głębokie zacięcie na trzonie kości biodrowej po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	wyraźnie widoczne zacięcia na powierzchni pośladowej k. biodrowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	filetowanie na powierzchni pośladkowej k. biodrowej oraz na powierzchni analogicznej po stronie przyśrodkowej	-
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	<5 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+C	L4-5	bydło	-	juvenis	-	koniec wyrostka kolczystego nieprzyrośnięty
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	axis	bydło	-	-	cięcie na pół w płaszczyźnie czołowej (odcinanie głowy)	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	axis	bydło	-	-	cięcie na pół w płaszczyźnie strzałkowej (ćwiartowanie tuszy?)	uszkodzenie podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L2	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	C	Th8?	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym; liczne zacięcia	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra thoracica	fr.B+C	Th6?	bydło	-	-	filetowanie w 3/4 wysokości wyrostka kolczystego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	filetowanie w 1/4 wysokości wyrostka kolczystego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	Th5?	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L4	bydło	-	-	filetowanie na łuku kręgu po stronie grzbietowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr.B	C3-C6	bydło	-	adultus	piłowanie w okolicy dołu kręgu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr.B+fr. C	C3-C6	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; głowa i dół kręgu nieprzyrośnięte
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C2	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+fr. C	C3-6	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrośnięty koniec wyrostka kolczystego
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C4-5	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrośnięta głowa i dół kręgu
A/18614/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B+ fr. C	Th1	bydło	-	adultus	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra thoracica	fr. A+fr. B	Th	bydło	-	subadultus	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18614/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C7	bydło	-	-	filetowanie	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	vertebra	fr. A	-	bydło	-	juvenis	-	górną kręgu nieprzyrośnięta, uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra	fr. B	-	bydło	-	-	ogryzanie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra	-	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sacrum	fr. C	S	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	centroquartale	A+B+C	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18614/MPP	metatarsus	fr. B+fr. A	lewa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	rąbanie na wyrostku poprzecznym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	rąbanie w poprzek i wzdłuż po obu stronach grzebienia	uszkodzenia podepozycyjne; grzebień
A/18614/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	rąbanie na trzonie w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	juvenis	filetowanie po stronie przyśrodkowej	porowata struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18623/MPP	scapula	A+B+ fr. C	lewa	bydło	SLC=51	> 7- 10 m	ogryzanie wokół panewki; 3 nacięcia poziome na szyjce po stronie zewnętrznej; rąbanie nad szyjką; filetowanie na szyjce po stronie dożebrowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	scapula	A+B+ fr. C	lewa	bydło	SLC=47, GLP= 60, BG= 47, LG= 52	> 7-10	nacięcie tuż nad szyjką po stronie dożebrowej; rąbanie nad szyjką	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	A+ fr. B+fr. C	prawa	bydło	SLC= 45, GLP= 58, BG=41, LG= 46	>7-10 m	nacięcie poziome nad szyjką na dolnej części talerza łopatki po stronie dożebrowej; rąbanie w poprzek talerza; filetowanie na szyjce po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18623/MPP	scapula	fr. C	prawa	bydło	-	-	filetowanie na talerzu po stronie dożebrowej; odrabany grzebień	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	-	nacięcia na talerzu po stronie dożebrowej;	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	-	cięcie na talerzu tuż nad szyjką po stronie dożebrowej; rąbanie na szyjce;	-
A/18623/MPP	tibia	A+ fr. B	lewa	bydło	Bd=55	>2-2,5 r.	rąbanie na trzonie; nacięcie na trzonie tuż nad końcem dalszym po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	astragalus	fr. A+B+C	lewa	bydło	-	-	rąbanie na końcu dalszym	-
A/18623/MPP	ulna	B+C	prawa	bydło	-	<3,5 - 4 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	calcaneus	fr. A+B+C	prawa	bydło	-	< 3 l.	odrabana połowa końca dalszego; filetowanie tuż nad końcem dalszym po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 27, GL= 34, SD= 21, Bd= 21	>15-18 m.	-	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 21, GL= 53, SD= 20, Bd= 24	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 20, GL= 48, SD= 17, Bd= 21	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 31, GL= 65, SD= 24, Bd= 29	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 29, GL= 61, SD= 25, Bd= 29	>20-24 m.	-	kończyna piersiowa
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 21, GL= 51, SD= 19, Bd= 21	>20-24 m.	nacięcie na końcu dalszym	kończyna piersiowa
A/18623/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp=27, GL= 48, SD= 21, Bd= 23	>15-18 m.	-	-
A/18623/MPP	phalanx II	fr. A+B+C	lewa	bydło	Bp=22, GL= 35, SD= 17, Bd= 16	>15-18 m.	odrabany fragment przyśrodkowy doogonowy końca dalszego	-

A/18623/MPP	femur	A+fr. B	lewa	bydło	Bd=77	<3,5- 4l.	rąbanie tuż nad końcem dalszym; odrąbany przyśrodkowy doogonowy fragment końca dalszego; nacięcia na powierzchni stawowej rzepki	nasada dalsza w trakcie procesu przyrastania
A/18623/MPP	humerus	fr. A+ fr. B	lewa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie na zewnętrznej części bloczka po stronie dogłowej w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie po zewnętrznej stronie końca dalszego po stronie doogonowej; rąbanie na końcu dalszym od strony przyśrodkowej doogonowej; rąbanie na trzonie tuż nad końcem dalszym w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	bydło	Bd= 66	> 15-20 m.	rąbanie tuż nad końcem dalszym w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	radius+ulna	C	lewa	bydło	-	<3,5- 4l.	-	-
A/18623/MPP	humerus	A	lewa	bydło	Bd=70	>15-20 m.	rąbanie tuż nad końcem dalszym w płaszczyźnie poziomej; filetowanie na stronie doogonowej	-

A/18623/MPP	radius	A	lewa	bydło	Bd= 70	>3,5- 4l.	rąbanie tuż nad końcem dalszym; filetowanie na stronie doogonowej	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp=22, GL= 52, SD= 20, Bd= 23	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18623/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	metapodium	fr. C	-	bydło	-	> 2-2,5 r.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie tuż nad końcem dalszym	-
A/18623/MPP	humerus	fr. C	lewa	bydło	-	3,5-4l.	rąbanie na końcu bliższym od strony dogłowej zewnętrznej; rąbanie pod końcem bliższym	-
A/18623/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>15-20 m.	filetowanie na trzonie; rąbanie w 1/4 wysokości trzonu w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	prawa	bydło	-	-	filetowanie na trzonie; rąbanie	-
A/18623/MPP	femur	fr. C	lewa	bydło	-	-	rąbanie	-
A/18623/MPP	calcaneus	fr. C	prawa	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	-	<3,5- 4l.	rąbanie w 1/3 wysokości trzonu	-

A/18623/MPP	femur	fr. B	lewa	bydło	-	>3,5- 4l.	odrabana powierzchnia stawowa rzepki; rąbanie kości na pół (odrabana część doogonowa kości); filetowanie na trzonie	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie trzonu tuż pod końcem bliższym; rąbanie w 3/4 wysokości trzonu	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	-	-	rąbanie tuż nad końcem dalszym; rąbanie kości na pół w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie po skosie w 1/3 wysokości trzonu; zacięcia na trzonie	-
A/18623/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>15-20 m.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie na końcu dalszym	-
A/18623/MPP	femur	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie trzonu w 1/2 wysokości w płaszczyźnie poziomej;	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie w 1/4 wysokości trzonu w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	nacięcia na skrzydle kości; rąbanie wokół skrzydła kości	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	filetowanie na stronie doogonowej na krawędzi zewnętrznej	-

A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	filetowanie poniżej panewki od strony doogonowej i dogłowej; rąbanie wokół panewki	-
A/18623/MPP	pelvis (2 fr.)	fr. pubis	prawa + lewa	bydło	-	-	cięcie	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	rąbanie wzdłuż talerza biodrowego	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	bydło	-	-	filetowanie na krawędzi otworu zasłoniętego w pobliżu panewki	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	-	bydło	-	-	filetowanie na krawędzi otworu zasłoniętego	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	A+B+C	L1	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu nieprzyrośnięty, góra kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	A+B+C	C4/5	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu nieprzyrośnięty, góra kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr.A+fr.B+fr. C	L1	bydło	-	juvenis	-	dół i góra kręgu nieprzyrośnięte
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+ fr. B+ fr. C	L2	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+ fr. B	L3	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. B+C	Th8-11	bydło	-	adultus	-	dół i góra kręgu przyrośnięte

A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+ fr. B	L4	bydło	-	adultus	rąbanie wyrostka kolczystego w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C5	bydło	-	adultus	rąbanie kręgu w płaszczyźnie strzałkowej od strony przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C(?)	bydło	-	-	rąbanie kręgu w płaszczyźnie czołowej od strony dogłowej	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th7-8	bydło	-	adultus	cięcie na wyrostku kolczystym poniżej jego końca chrzęstnego	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C+ fr. B	Th1-3	bydło	-	adultus	cięcie na wyrostku kolczystym w 1/2 jego wysokości po stronie doogonowej; rąbanie u nasady wyrostka kolczystego	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. C+fr. B	C7	bydło	-	adultus	2 głębokie zacięcia u nasady wyrostka kolczystego; filetowanie na wyrostku kolczystym; rąbanie poniżej wyrostka kolczystego w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. C+fr. B	L1	bydło	-	adultus	cięcie na wyrostku kolczystym tuż pod końcem chrzęstnym wyrostka; filetowanie w 1/2 wysokości wyrostka kolczystego	-

A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. C+fr. B	Th4-9	bydło	-	adultus	filetowanie w 1/2 wysokości wyrostka kolczystego; rąbanie tuż poniżej wyrostka	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. C+fr. B	L6	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej na wyrostku kolczystym	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C+fr. B	Th4-8	bydło	-	adultus	-	zwyrodnienie na powierzchni stawowej żebrowo-kręgowej z lewej strony
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	subadultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej po lewej stronie	dół kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	axis	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	adultus	rąbanie wyrostka kolczystego w płaszczyźnie czołowej	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	rąbanie wyrostka kolczystego tuż nad blaszką łuku kręgowego; rąbanie prawej blaszki łuku kręgowego	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	caput vertebrae	L	bydło	-	juvenis	-	głowa nieprzerośnięta
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fossa vertebrae	Th	bydło	-	juvenis	-	dół nieprzyrośnięty

A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. C+fr. B	L	bydło	-	-	rąbanie wyrostka kolczystego tuż nad blaszką łuku kręgowego	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C	bydło	-	-	nacięcie tuż nad blaszką łuku kręgowego	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. B+fr. C	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	przepalony
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	filetowanie	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	filetowanie	-
A/18623/MPP	costa	-	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	cięcie w 2/3 wysokości wyrostka kolczystego	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie na stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-

A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	dł=96	-	rąbanie	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-

A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	filetowanie tuż pod główką po stronie dogłowowej	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	filetowanie tuż pod główką po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	nacięcia na guzku	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	C	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	dł=171	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej; rąbanie	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-

A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costae (11)	B	-	bydło	-	-	-	ukruszone, połamane fragmenty, bez śladów stosowania narzędzi
A/18623/MPP	costa	C	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	ogryzanie	-
A/18623/MPP	calcaneus	C	prawa	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta nasada k. piętowej
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 55, Ld= 46, HP= 29	adultus	-	-
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 67, Ld= 49, HP= 32	adultus	-	-
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 65, Ld= 48, HP= 31	adultus	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. orbita	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	calcaneus	A+B+C	prawa	bydło	GL=109	>3l.	rąbanie na powierzchni stawowej po stronie doogonowej, w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	metacarpus	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie , w płaszczyźnie strzałkowej oraz rąbanie po skosie w 1/8 wysokości trzonu	-

A/18623/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	<2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	nieprzyrośnięta nasada bliższa
A/18623/MPP	radius	fr.B+fr.C	lewa	bydło	Bp= 80	>12-15 m.	-	-
A/18623/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 30, GL= 43, SD= 24, Bd= 16	>15-18	-	-
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 71, Ld= 55, HP= 44	-	-	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 24, GL= 48, SD= 21, Bd= 23	>15-18	-	kończyna piersiowa
A/18623/MPP	metacarpus	fr.B+fr.C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej, od strony zewnętrznej	-
A/18623/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 28, GL= 33, SD= 23, Bd= 26	>15-18 m	-	-
A/18623/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej; zacięcie na bloczku po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	metatarsus	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 39	>2-2,5 r.	rąbanie w 3/4 wysokości trzonu, po stronie doogonowej po skosie	-
A/18623/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B	prawa	bydło	Bd= 24	>15-18 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna miedniczna
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 49, Ld= 41, HP= 28	-	-	-

A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 63, Ld= 47, HP= 31	-	-	-
A/18623/MPP	astragalus	A+B+C	lewa	bydło	GLI= 54, GLm= 50, Bd= 34	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp = 26, GL= 56, SD= 23, Bd= 26	>15-18 m.	-	kończyna miedniczna
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 61, Ld= 48, HP= 34	-	-	-
A/18623/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp=29, GL= 42, SD= 25, Bd= 26	>15-18 m.	-	-
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 55, Ld= 46, HP= 31	-	-	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	-	<12-15 m.	filetowanie w 2/3 wysokości trzonu po stronie dogłowej i doogonowej	nasada bliższa nieprzyrośnięta
A/18623/MPP	phalanx I	C	prawa	bydło	Bp= 30	>20-24 m.	rąbanie w płaszczyźnie poziomej tuż pod końcem bliższym	-
A/18623/MPP	humerus	A	lewa	bydło	BT= 84	adultus	rąbanie po skosie na zewnętrznej części bloczka; rąbanie nad bloczkiem w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	metapodium	fr. A+fr. B	-	bydło	-	adultus	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej	-
A/18623/MPP	tibia	C	prawa	bydło	Bp= 73	3,5-4l.	-	nasada przyrośnięta częściowo

A/18623/MPP	radius	C	lewa	bydło	Bp= 74	>12-15 m.	rąbanie trzonu po skosie zachodzące tuż pod koniec bliższy	k. łokciowa nieprzyrośnięta
A/18623/MPP	tibia	fr. C	lewa	bydło	-	>3,5- 4l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	metacarpus	fr. B+C	prawa	bydło	Bp= 48	>2-2,5 r.	rąbanie po skosie w 1/2 wysokości trzonu	-
A/18623/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 70, Ld= 51, HP= 31	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	bydło	SD= 33	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	B	lewa	bydło	SD= 29	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	B	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	B	prawa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	B	prawa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	B	lewa	bydło	-	adultus	zacięcia na trzonie po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	B	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibia	B	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	B	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibia	B	lewa	bydło	-	adultus	długie, głębokie zacięcie na trzonie po stronie doogonowej	-
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	bydło	-	adultus	filetowanie po stronie dogłowej w 3/4 wysokości trzonu	-
A/18623/MPP	metatarsus	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	adultus	zacięcia na trzonie po stronie dogłowej	-

A/18623/MPP	metapodium	fr. B	-	bydło	-	adultus	rąbanie trzonu po skosie	-
A/18623/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	adultus	rąbanie trzonu w płaszczyźnie poziomej	-
A/18623/MPP	humerus	fr. A	lewa	bydło	-	>15-20 m.	-	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	SD= 37	adultus	filetowanie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	adultus	głębokie zacięcie na talerzu łopatki po stronie dogłowej;	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	LA=66	adultus	rąbanie u nasady k. biodrowej	-
A/18623/MPP	ulna	fr. A+fr. B	lewa	bydło	-	>3,5-4l.	zacięcie nad powierzchnią stawową wchodzącą w dół łokciowy k. ramiennej; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	A+B+C	C3/4	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	A+B+C	L1	bydło	-	subadultus	rąbanie na trzonie kręgu po skosie	dół kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra thoracica	C	Th	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku kolczystym	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis (2 fr.)	A+B	C	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18623/MPP	vertebra thoracica	C	Th3	bydło	-	adultus	filetowanie na wyrostku kolczystym	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	subadultus	-	głowa kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	C	C7	bydło	-	-	głębokie zacięcie u nasady wyrostka kolczystego	-

A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	adultus	kręg przecięty na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	adultus	2 głębokie zacięcia na głowie kręgu; trzon kręgu przepołowiony	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	juvenis	-	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+fr. C	C7	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra coccygis	fr. A+fr. B+fr.C	Cy	bydło	-	-	kręg przepołowiony w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. B	lewa	bydło	-	adultus	głębokie zacięcia na talerzu łopatki od strony przyśrodkowej; ślady ogryzania na krawędzi talerza w 1/4 wysokości, po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. B	prawa	bydło	-	adultus	rąbanie w 1/3 wysokości talerza w płaszczyźnie poziomej	-

A/18623/MPP	pelvis	fr. acetabulum	lewa	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. frontale	lewa	bydło	-	< 4 m.	-	szwy niezobliterowane, czaszka okrągłokształna
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	-	rąbanie przez trzon; filetowanie na trzonie	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	piłowanie na trzonie kości	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	subadultus	-	główka żebra w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=142	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=141	-	cięcia na końcach, filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=95	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie zewewnętrznej	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej; zacięcie po stronie zewnętrznej;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 106	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=87	-	cięcia na końcach;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 79	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=107	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=113	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=89	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 118	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	piłowanie na jednym końcu fragmentu	-
A/18623/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=125	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 126	-	rąbanie na końcach po skosie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=97	-	cięcia na końcach	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 92	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie zewnętrznej; głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=109	-	cięcia na końcach;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 107	-	jeden koniec cięty, drugi rąbany po skosie; filetowanie po stronie przyśrodkowej; głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 118	-	cięcia na końcach;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=111	-	jeden koniec cięty, drugi rąbany po skosie; filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	jeden koniec upiłowany, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 127	-	jeden koniec cięty, drugi rąbany po skosie	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	jeden koniec rąbany po skosie, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 129	-	rąbanie na końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr.B+fr. A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa cartillagis	-	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 111	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	dł=97	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 121	-	jeden koniec cięty, drugi uszkodzony podepozycyjnie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	zacięcie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewewnętrznej	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej; zacięcie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B+ fr. A	-	bydło	dł= 150	-	cięcie na jednym końcu; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta/słabo wykształcona głowa żebra
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 114	-	jeden koniec cięty, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 102	-	jeden koniec cięty, drugi uszkodzony podepozycyjnie; filetowanie po stronie zewnętrznej, zacięcie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa cartillagis	-	-	bydło	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 98	-	cięcia na końcach;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B+ C	-	bydło	dł=54	-	jeden koniec cięty, drugi naturalny	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 49	-	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	drobne zacięcia pod kątem po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=77	-	cięcia na końcach; filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. A	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 107	-	filetowanie po stronie zewnętrznej; głębokie zacięcie na krawędzi żebra po stronie dogłowej;	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=85	-	cięcia na końcach; cięcie w płaszczyźnie strzałkowej po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	A	-	bydło	-	juvenis	-	głowa nieprzyrośnięta/słabo wykształcona
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 69	-	jeden koniec cięty; filetowanie po stronie zewnętrznej	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	cięcie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa cartilagens	-	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	carpi ulnare	A+B+C	prawa	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	bydło	-	-	zacięcie po stronie podeszwowej	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	B	Th	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	B	C7	bydło	-	-	członkowanie u nasady wyrostka kolczystego	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	opalony na czarno	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	zacięcie	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18623/MPP	sternum	processus xiphoideus	-	bydło	-	adultus	rąbanie od strony dogłowej	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	-	bydło	-	-	-	-
A/18623/MPP	ulna	fr. B	lewa	bydło	-	-	rąbanie w miejscu powierzchni stawowych w poprzek i na trzonie w poprzek	-
A/18623/MPP	cranium (2 fr.)	fr. orbita	-	bydło	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C3-6	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w podczas eksploracji

A/18623/MPP	radius+ulna	fr. B	prawa	bydło	-	adultus	rąbanie tuż pod końcami bliższymi po skosie	-
A/18623/MPP	costa (5 fr.)	fr.B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. A	lewa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18623/MPP	scapula	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	juvenis	-	na szyjce łopatki porowata struktura charakterystyczna dla osobników niedorostłych
A/18623/MPP	costa	B	-	bydło	dl=116	-	filetowanie na stronie zewnętrznej; rąbanie	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dl=121	-	jeden koniec rąbany, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	radius	fr. B+ C	lewa	bydło	Bp= 70	>12-15 m.	rąbanie po skosie tuż pod końcem bliższym kości po stronie doogonowej;	-
A/18623/MPP	radius+ulna	C	prawa	bydło	Bp= 62	>12-15 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; k. łokciowa w trakcie przyrastania do promieniowej
A/18623/MPP	radius	fr. B+A	lewa	bydło	Bp= 69, SD= 33	>12-15 m.	rąbanie w 1/2 wysokości trzonu	k. łokciowa nieprzyrośnięta
A/18625/MPP	metatarsus	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na końcu bliższym po skosie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 22, GL= 45, SD= 18, Bd= 22	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18625/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 23, GL= 34, SD= 17, Bd= 19	>15-18 m.	-	-
A/18625/MPP	phalanx I	A+B+fr. C	prawa	bydło	Bp= 24, GL= 46, SD= 22, Bd= 25	>20-24 m.	cięcie po skosie na końcu bliższym po stronie doogonowej	kończyna piersiowa
A/18625/MPP	phalanx I	A+B+fr. C	lewa	bydło	Bp= 22, GL= 58, SD= 20, Bd= 24	>20-24 m.	cięcie po skosie na końcu bliższym po stronie doogonowej	kończyna miedniczna
A/18625/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 28, GL= 55, SD= 23, Bd= 26	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18625/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 62, Ld= 48, HP= 28	adultus	-	-
A/18625/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	cięcie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie po stronie przyśrodkowej w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	ulna	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	astragalus	fr. A+ fr. B	prawa	bydło	Bd= 36	adultus	rąbanie na końcu dalszym po skosie po stronie dogłowej w płaszczyźnie czołowej; rąbanie trzonu na pół w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	tibia	fr. C	lewa	bydło	-	<3,5- 4l.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa; uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	ogryzanie grzbieńca	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibia	fr. C	prawa	bydło	-	<3,5- 4 l.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa; uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	fr. B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	ulna	fr. B	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	scapula	A+ B	lewa	bydło	SLC= 54, GLP= 73, BG= 51, LG= 61	>7-10 m.	rąbanie tuż nad szyjką po skosie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	scapula	A+ fr. B	lewa	bydło	SLC= 52, GLP= 74, BG= 50, LG= 62	> 7-10 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	phalanx I	fr. A+B+C	prawa	bydło	Bp= 30, GL= 55, SD= 26, Bd= 32	>20-24 m.	cięcie na nasadzie dalszej po skosie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne; kończyzna piersiowa
A/18625/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	cięcie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	metacarpus	fr. B+ fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	cięcie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	GL=33 Bp=24, SD=18, Bd=21	>15-18 m.	-	-
A/18625/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=83	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=86	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=144	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=108	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=124	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=119	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-

A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=110	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=101	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	dł=103	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=99	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. acetabulum	lewa	bydło	LA=56	-	odrąbany talerz k. biodrowej, zacięcia na krawędziach otworu zasłoniętego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. acetabulum	-	bydło	-	-	zacięcie na panewce	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS=53, Ld=43, HP=30	-	-	-
A/18625/MPP	metacarpus	fr. C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	cięcie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18625/MPP	costa	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia po stronie przyśrodkowej przy końcu przyrastającym do mostka	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=82	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 80	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=121	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=72	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=47	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-

A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	dł=72	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	dł=51	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	-	liczne zacięcia tuż pod głową żebra po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne; główka głowy żebra w trakcie przyrastania
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	dł=62	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=54	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 33	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18625/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 66, Ld= 51, HP= 30	adultus	-	-
A/18625/MPP	centroquartale	fr. A+fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	ulna	C	-	bydło	-	<3,5- 4 l.	-	nieprzyrośnięty guz k. łokciowej
A/18625/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	vertebra lumbalis	fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	vertebra	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 29, GL= 54, SD= 24, Bd= 26	>20-24 m.	-	kończyna piersiowa
A/18921/MPP	tibia	fr. B+C	prawa	bydło	Bd=57	>2-2,5 r.	rąbanie trzonu po skosie przy końcu dalszym; po stronie doogonowej przyśrodkowej tuż nad końcem dalszym pionowe zacięcie	-
A/18921/MPP	metapodium	fr.B+fr. C	-	bydło	-	> 2-2,5 r.	kość rąbana na pół w płaszczyźnie strzałkowej; zachowana połowa boczka	-
A/18921/MPP	calcaneus	fr. B	lewa	bydło	-	<3l.	filetowanie w okolicy końca bliższego; rąbanie krawędzi trzonu po stronie dogłowej	-
A/18921/MPP	metapodium	fr.B+fr. C	-	bydło	-	>2-2,5 r.	kość rąbana na pół w płaszczyźnie strzałkowej; zachowana połowa boczka; rąbanie nad boczkiem	-
A/18921/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	-	-	-
A/18921/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 28, GL= 40, SD= 23, Bd= 22	>15-18 m.	zacięcia na trzonie po stronie zewnętrznej	-
A/18921/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 32, GL= 56, SD= 26, Bd= 30	>20-24 m.	-	kończyna piersiowa

A/18921/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 33, GL= 61, SD= 29, Bd= 29	>20-24 m.	-	kończyna piersiowa
A/18921/MPP	phalanx I	A+ fr. B+ fr. C	prawa	bydło	Bp= 29, GL= 52, SD= 26, Bd= 29	>20-24 m.	cięcie po skosie na końcu bliższym po stronie dogłowej	kończyna piersiowa
A/18921/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 25, GL= 52, SD= 22, Bd= 27	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18921/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 58, Ld= 44, HP= 29	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	phalanx III	fr. B+C	prawa	bydło	HP= 32	-	rąbanie na pół w płaszczyźnie czołowej	-
A/18921/MPP	tibia	A+ fr. B	lewa	bydło	Bd= 58	>2-2,5 r.	rąbanie tuż nad końcem dalszym w płaszczyźnie poziomej	-
A/18921/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2- 2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	<2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	nieprzyrośnięta nasada dalsza
A/18921/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	~2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	nasada dalsza przyrośnięta, ale struktura kości w jej okolicy wskazuje na osobnika stosunkowo młodego
A/18921/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18921/MPP	tibia	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>3,5- 4 l.	rąbanie końca bliższego	uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	calcaneus	B	lewa	bydło	-	<3 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrosnięty guz
A/18921/MPP	humerus	fr. A	-	bydło	-	-	odrabany koniec dalszy; rąbanie bloczka po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=143	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 110	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=113	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	juvenis	-	porowata struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=131	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł= 91	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=120	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=75	-	cięcie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=132	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=66	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=115	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18921/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=124	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	fr. C	-	bydło	dł=66	-	cięcie po skosie na trzonie zębra	-
A/18921/MPP	costa	C+ fr. B	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta główka głowy zębra, uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=58	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; liczne zacięcia (4) na trzonie żebra po stronie przyśrodkowej	-
A/18921/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=67	juvenis	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18921/MPP	costa cartillagis	fr. B	-	bydło	dł=62	-	cięcie na obu końcach	-
A/18921/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	LA=65	-	cięcie na krawędzi panewki	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	scapula	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	adultus	cięcie na szyjce po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	C	lewa	bydło	Bp= 76	3,5-4 l.	rąbanie po skosie tuż pod końcem bliższym po stronie przyśrodkowej	nasada bliższa w trakcie procesu przyrastania
A/18922/MPP	tibia	C	lewa	bydło	-	3,5-4 l.	rąbanie w 3/4 wysokości trzonu w płaszczyźnie poziomej	nasada bliższa w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18922/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 27, GL= 49, SD= 24, Bd= 26	>20-24 m	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna piersiowa
A/18922/MPP	tibia	A+ fr. B	prawa	bydło	Bd= 49	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	phalanx I	A+fr.B+fr. C	prawa	bydło	Bp= 29, GL= 58, SD= 26, Bd= 31	>20-24 m	rąbanie po skosie w płaszczyźnie czołowej	kończyna miedniczna
A/18922/MPP	metapodium	fr. A+ fr. B	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-

A/18922/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 27, GL= 56, SD= 26, Bd= 27	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18922/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	A+ fr. B	lewa	bydło	Bd= 63	>2-2,5 r.	rąbanie trzonu po skosie w 1/4 wysokości	-
A/18922/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 75, Ld= 57, HP= 39	-	-	-
A/18922/MPP	tibia	A	lewa	bydło	Bd= 64	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	fr. B	prawa	bydło	SD= 36	-	rąbanie trzonu po skosie w 3/4 wysokości trzonu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	SD=24, DD= 28	>2-2,5 r.	filetowanie na trzonie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 27, GL= 38, SD= 21, Bd= 22	>15-18 m.	-	-
A/18922/MPP	phalanx I	C	prawa	bydło	Bp= 28	>20-24 m.	cięcie w płaszczyźnie poziomej tuż pod końcem bliższym	-
A/18922/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 62, Ld= 48, HP= 32	adultus	-	-
A/18922/MPP	phalanx I	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 27	>20-24 m.	rąbanie przez trzon po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	astragalus	A+fr.B	lewa	bydło	Bd= 36	-	zacięcie na trzonie kości na powierzchni dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	phalanx II	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 25, GL= 37, SD= 20, Bd= 22	>15-18 m.	-	-
A/18922/MPP	humerus	fr. C	prawa	bydło	-	>3,5-4 l.	odrąbany krętarz większy; zacięcia na końcu bliższym (między główką a krętarzem) po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	C	lewa	bydło	Bp= 74	>12-15 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	prawa	bydło	-	adultus	liczne ślady filetowania (22) na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	fr. B	lewa	bydło	SD= 31	adultus	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	B	lewa	bydło	SD= 25	adultus	rąbanie po skosie tuż nad końcem dalszym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	fr.A+fr.B	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie po skosie na końcu dalszym po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	adultus	liczne ślady filetowania (6) na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. C	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	phalanx II	A+B+C	lewa	bydło	Bp= 29, GL= 35, SD= 22, Bd= 23	>15-18 m.	-	-

A/18922/MPP	femur	C	-	bydło	-	3,5 r.	cięcie przez główkę na pół	nasada w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18922/MPP	tibia	fr. C	-	bydło	-	<3,5-4 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	centroquartale	fr.A+fr.B+fr.C	prawa	bydło	-	-	cięcie kości na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18922/MPP	metacarpus	fr.B+ fr.C	prawa	bydło	-	>2-2,5 r.	cięcie kości na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius+ulna	fr.B+fr.B	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne; kości zrosnięte
A/18922/MPP	femur	fr. C	-	bydło	-	<3,5 r.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa
A/18922/MPP	metapodium	fr. A	-	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B+fr. C	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	prawa	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=124	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=145	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=103	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	A+B	-	bydło	dł=118	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=120	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=122	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=100	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=116	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=110	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A+B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B+C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=117	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=108	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=124	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=109	-	nacięcia i odłamania na obu końcach; zacięcie po stronie przyśrodkowej	-

A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	A+ fr.B	-	bydło	dł=80	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18922/MPP	costa	fr. B+ C	-	bydło	-	-	główka żebra nadpalona	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	dł=70	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18922/MPP	costa	fr. B+ C	-	bydło	dł=87	juvenis	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	nieprzyrośnięta nasada na główce żebra
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B+ fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	juvenis	widoczne zrośnięte złamanie żebra przy końcu dalszym	uszkodzenia podepozycyjne; struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-

A/18922/MPP	costa	A+fr. B	-	bydło	dł=69	juvenis	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	struktura kości wskazuje na osobnika młodego
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=87	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=129	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; struktura miejscami nieco porowata wskazująca na młody wiek zwierzęcia
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A+B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	A+ fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia poepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=112	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18922/MPP	costa cartillagis	B	-	bydło	dł=130	-	cięcie na obu końcach	-
A/18922/MPP	costa cartillagis	A+B	-	bydło	-	-	-	-
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr.A+fr.B+fr.C	C4-6	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr.A+fr.B+C	C7	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu; uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa kręgu
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	A	C	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr.B	L 4-7	bydło	-	adultus	rąbanie w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	C	Th4-11	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+ fr. B+ fr. C	L 4-6	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L 4-6	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu; uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3	bydło	-	adultus	zacięcie na wyrostku poprzecznym po stronie grzbietowej, cięcie u nasady wyrostka	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr A+ fr. B+ fr. C	axis	bydło	-	juvenis	zacięcia u dołu kręgu po stronie brzusznej	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L2	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B+ fr. C	atlas	bydło	-	adultus	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+B+ fr. C	C3-6	bydło	-	juvenis	rąbanie po skosie przez trzon kręgu	nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B+ C	C5	bydło	-	subadultus	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	dół i głowa kręgu w końcowej fazie procesu przyrastania
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L 3-7	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	C	Th1	bydło	-	juvenis	rąbanie u nasady wyrostka kolczystego	głowa wyrostka kolczystego nieprzyrośnięta
A/18922/MPP	vertebra thoracica	C	Th 5-9	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L7	bydło	-	adultus	zacięcia na wyrostku poprzecznym po stronie grzbietowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th5-10	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th 5-10	bydło	-	adultus	zacięcia na wyrostku kolczystym po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L2	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L 4-7	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	C	bydło	-	subadultus	cięcie kręgu w płaszczyźnie czołowej	dół kręgu w trakcie procesu przyrastania
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa kręgu; uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	cięcie kręgu w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+ fr. C	L 5-7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu w trakcie procesu przyrastania
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B	C	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa kręgu
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L 7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. A + fr. B	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th 5-7	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	axis	bydło	-	adultus	cięcie po skosie przez wyrostek kolczysty	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th 8-11	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięty dół kręgu
A/18922/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B + fr. C	lewa	bydło	-	adultus	zacięcia na trzonie po stronie doogonowej	-
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	adultus	rąbanie k. kulszowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. acetabulum	prawa	bydło	LA=75	-	cięcie fragmentu panewki	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne; fr. talerza
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	-	bydło	-	-	zacięcia na krawędzi otworu zasłoniętego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. acetabulum	lewa	bydło	LA=66	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	A+ fr. B	lewa	bydło	GLP= 59, BG= 46, LG= 52	>7-10 m.	nacięcie i odłamanie tuż nad szyjką łopatki	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	bydło	-	-	liczne zacięcia po stronie podeszwowej;	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	A+ fr. B	lewa	bydło	GLP= 66, BG= 47, LG= 54	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	-	nacięcia i odłamania u góry i dołu fragmentu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	-	odrabana panewka	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. pubis	-	bydło	-	<7-10 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	odrabany guz biodrowy	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	fr. C	lewa	bydło	-	adultus	ogryzanie grzbienia; głębokie zacięcie po stronie przyśrodkowej;	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	> 5 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne; talerz k. biodrowej
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	cięcie talerza w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	bydło	dł=144	-	nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3-6	bydło	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; rozmiary i struktura wyrostka poprzecznego wskazują na osobnik młodego

A/18922/MPP	tibia	fr. B	lewa	bydło	-	adultus	rąbanie trzonu w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	B	prawa	bydło	-	subadultus	cięcie pod końcem bliższym	uszkodzenia podepozycyjne; struktura kości pod nasadą bliższą wskazuje na osobnika młodego
A/18922/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. A	prawa	bydło	-	adultus	rąbanie na nasadzie dalszej w płaszczyźnie poziomej	-
A/18922/MPP	patella	A+B+C	prawa	bydło	GL=54; GB=40	adultus	-	-
A/18922/MPP	costa	A+B+C	-	bydło	-	juvenis	filetowanie na krawędzi grzbietowej	Pierwsze żebro; główka żebra nieprzyrośnięta
A/18922/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	-	bydło	-	adultus	zacięcie na powierzchni brzusznej wyrostka poprzecznego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	phalanx III	A+B+C	prawa	bydło	DLS= 66, Ld= 48, HP= 30	-	-	-
A/18923/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	bydło	DLS= 60, Ld= 47, HP= 30	-	-	-
A/18923/MPP	phalanx II	fr. B+C	lewa	bydło	Bp= 28	>15-18 m.	piłowanie po skosie przy końcu dalszym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	phalanx I	C	prawa	bydło	Bp= 23	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa żebra

A/18923/MPP	costa	fr.B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i w trakcie eksploracji
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	C	L1	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	zacięcie na powierzchni stawowej żebrowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. C	prawa	bydło	-	<3,5 r.	cięcie i odłamanie tuż pod nasadą bliższą	nasada bliższa nieprzyrośnięta
A/18923/MPP	costa	fr.B+fr.C	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18923/MPP	patella	fr. B	lewa	bydło	-	juvenis	piłowanie	nieprzyrośnięta powierzchnia stawowa
A/18923/MPP	costa	fr. C	-	bydło	-	-	nacięcie i odłamanie	uszkodzenia podepozycyjnym
A/18923/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	bydło	-	infans	-	nieznaczne rozmiary i delikatność kości
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. C	L	bydło	-	infans	-	delikatność kości i nieznaczne rozmiary
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+fr. C	C	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne i podczas eksploracji
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra coccygis	fr. A+fr.B+fr.C	Cy2	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	ulna	fr. A	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	A+fr. B	prawa	bydło	Bd= 79	>15-20 m.	filetowanie po stronie przyśrodkowej tuż nad końcem dalszym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zwęglenie na jednym końcu	-
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	axis	bydło	-	subadultus	piłowanie na i nad trzonem kręgu	głowa i dół kręgu w końcowym etapie procesu przyrastania
A/18923/MPP	ulna	fr. C	prawa	bydło	-	-	trzon kości odrabany; filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	phalanx I	A+B+fr. C	lewa	bydło	GL= 49, SD= 20, Bd= 24	>20-24 m.	odrąbany fragment końca bliższego po stronie zewnętrznej	kończyna miedniczna
A/18923/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	bydło	Bp= 21, GL= 54, SD= 20, Bd= 22	>20-24 m.	-	kończyna miedniczna
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	phalanx I	fr. B+A	prawa	bydło	Bp= 28	>20-24 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne; kończyna miedniczna
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	zacięcia po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	metatarsus	fr. B+ fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	filetowanie w 3/4 wysokości trzonu po stronie zewnętrznej oraz doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	metacarpus	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18923/MPP	metacarpus	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	>2-2,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	bydło	-	-	filetowanie po stronie podeszwowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B+ fr. A	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr.B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	dł=65	-	zwęglenie na jednym końcu; nacięcia i odłamanie na obu końcach	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	C+fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na głowie żebra po stronie zewewnątrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa cartillagis	-	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B	Th	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	filetowanie na wyrostku poprzecznym	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	adultus	piłowanie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	Th	bydło	-	adultus	nacięcie i odłamanie u nasady wyrostka kolczystego	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	adultus	liczne ślady filetowania na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	bydło	-	adultus	filetowanie na wyrostku kolczystym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C7	bydło	-	-	cięcie u nasady wyrostka kolczystego	uszkodzenie podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. A	L	bydło	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta głowa kręgu
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. A	Th	bydło	-	subadultus	-	dół kręgu w trakcie procesu przyrastania; uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. A+fr.B	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. B+fr. C	lewa	bydło	-	<3,5 r.	rąbanie na pół w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18923/MPP	femur	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. C	-	bydło	-	adultus	filetowanie u nasady wyrostka kolczystego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	fr. B	-	bydło	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	scapula	fr. C	-	bydło	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	bydło	-	-	filetowanie po stronie wewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium	-	świnia	-	-	niewielkie zacięcia na krawędzi otworu zasłoniętego	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	mandibula	B	prawa	świnia	-	1-5 tyg.	-	mleczne p3 wyrżnięte, ale nieużywane
A/18612/MPP	metatarsus V	B+C	lewa	świnia	-	<2 l.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	calcaneus	A+B+C	prawa	świnia	GL= 74	>2-2,5 r.	-	-
A/18612/MPP	humerus	fr. A+fr. B	prawa	świnia	-	< 12 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	cranium (3 fr.)	fr. maxilla	-	świnia	-	infans	-	zębodoł po kle
A/18612/MPP	femur	B	lewa	świnia	-	<3 m.	-	nasady nieprzyrośnięte; niewielkie rozmiary wskazują na osobnika bardzo młodego
A/18612/MPP	calcaneus	C	lewa	świnia	-	adultus	zwęglenie	-
A/18612/MPP	scapula	C	lewa	świnia	-	infans	-	uszkodzenia podepozycyjne; rozmiary i struktura kości wskazują na osobnika bardzo młodego
A/18612/MPP	humerus	fr. A+fr. B+fr. C	prawa	świnia	SD=7; *GL=56	infans	-	z uwagi na niewielkie rozmiary (ok. 6 cm), zwierzę w chwili śmierci było znacznie młodsze niż 3,5 r.
A/18612/MPP	cranium (2 fr.)	fr. frontale + fr. orbita	prawa	świnia	-	infans	-	szwy niezobliterowane
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	świnia	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	C+fr. B	-	świnia	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	costa	fr. C+ fr. B	-	świnia	-	-	-	struktura kości wskazuje na osobnika młodego (krawędź kości jest chrzęstna); uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. C+fr. B	-	świnia	-	-	-	nieznaczne rozmiary i dużo tkanki chrzęstnej
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr.B+fr.C	L6	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	fr.A+B+fr.C	prawa	świnia	-	infans	-	uszkodzenia podepozycyjne; nasady nieprzyrośnięte; struktura kości wskazuje na osobnika bardzo młodego
A/18614/MPP	humerus	fr.C	-	świnia	-	<3,5 r.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	świnia	dł=50; szer. trzonu=10, szer. talerza=20	<6-7m.	-	osobnik bardzo młody - rozmiary kości nieznaczne: dł= 49,
A/18614/MPP	femur	fr. B	lewa	świnia	-	<3,5 r.	filetowanie na trzonie po stronie doczaszkowej	-
A/18623/MPP	femur	fr. B	prawa	świnia	-	>3,5 r.	rąbanie w 1/2 wysokości trzonu; rąbanie końca dalszego po skosie; filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	femur	fr. B+ fr. C	lewa	świnia	-	3,5 r.	rąbanie trzonu w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej w 1/4 wysokości trzonu	-

A/18623/MPP	humerus	fr.B+fr. C	lewa	świnia	-	-	rąbanie w 1/3 wysokości trzonu w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej	-
A/18623/MPP	radius	fr. B+ fr. C	lewa	świnia	-	>2l.	rąbanie kości w płaszczyźnie strzałkowej; rąbanie trzonu w płaszczyźnie poziomej w 1/2 wysokości	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	A	Th1	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	A+fr.B+C	L7	świnia	-	-	delikatne nacięcia przy wyrostku poprzecznym	-
A/18623/MPP	costa	-	-	świnia	-	-	-	uszkodzenie podczas eksploracji
A/18623/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	uszkodzenie podczas eksploracji
A/18623/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	A	-	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	zacięcia po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	metatarsus II	A+B+C	lewa	świnia	-	>2 l.	zacięcia na trzonie i w okolicach nasad	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	lewa	świnia	-	-	rąbanie po skosie tuż pod końcem bliższym po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	femur	fr. B	lewa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	-	świnia	-	-	-	-

A/18623/MPP	cranium	fr. maxilla	lewa	świnia	-	adultus - stałe P4; fr. stałego M2 w zębodole; pusty zębodoł po M3	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. orbita	lewa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. occipitale (squama occipitale)	-	świnia	-	infans	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. frontale	lewa	świnia	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. lacrimale	prawa	świnia	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. neurocranium	-	świnia	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. neurocranium	-	świnia	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr.squama occipitale	lewa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	świnia	-	adultus	zacięcie na brzegu talerza po stronie dogłowej, dośrodkowej	-
A/18623/MPP	cranium	fr. parietale+ fr. temporale	prawa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. maxilla	prawa	świnia	-	zębodoł po M3- adultus	-	-
A/18623/MPP	mandibula	fr. B	lewa	świnia	-	>2-7 t.	-	mleczne P4 nieużywane
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	mandibula	B+C	prawa	świnia	-	<4m.	-	wyrżnięte mleczne P4 (nieużywane), M1 w zawiązku
A/18623/MPP	scapula	A+B+fr. C	lewa	świnia	-	infans	-	osobnik bardzo młody- talerz łopatki jest w górnjej partii jeszcze chrzęstny

A/18623/MPP	cranium	fr. maxilla	lewa	świnia	-	<12 m.	-	kiel w trakcie wymiany na stały
A/18623/MPP	cranium	fr. bulla auditiva	prawa	świnia	-	-	-	-
A/18623/MPP	radius+ulna (2 fr.)	B	prawa	świnia	-	-	opalenie; rąbanie skośne przez trzon	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	świnia	-	>12 m.	-	panewka zrośnięta (k. biodrowa i kulszowa zrośnięte)
A/18623/MPP	cranium	fr. maxilla	lewa	świnia	-	samiec; >12 m.	-	zębodoł po stałym kle
A/18623/MPP	tibia	B	lewa	świnia	GL=53	infans	-	nasady nieprzyrośnięte, niewielkie rozmiary
A/18623/MPP	cranium (3 fr.)	fr. frontale	lewa	świnia	-	juvenis	-	szwy niezobliterowane
A/18623/MPP	cranium	symphysis mandibulae	prawa	świnia	-	>12 m.	-	-
A/18625/MPP	costa	A+ fr. B	-	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne; główka głowy żebra nieprzyrośnięta
A/18625/MPP	costa	A+ fr. B	-	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	cranium (2 fr.)	-	-	świnia	-	juvenis	-	szwy niezobliterowane
A/18625/MPP	ulna	fr. A	-	świnia	-	juvenis	zacięcie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibia	B	lewa	świnia	-	< 2 l.	-	nieprzyrośnięte nasady
A/18921/MPP	humerus	fr. B	lewa	świnia	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	świnia	-	juvenis	cięcie na trzonie k. biodrowej	uszkodzenia podepozycyjne; struktura kości brzegu talerza wskazuje na osobnika młodego
A/18922/MPP	femur	B	lewa	świnia	SD=5; GL=43	<3 l.	nasada bliższa odrąbana	osobnik bardzo młody; może pochodzić od

A/18922/MPP	femur	B	prawa	świnia	SD=5; GL=46	<3 l.	-	mogą pochodzić od jednego osobnika
A/18922/MPP	femur	B	lewa	świnia	SD=6; GL=50	infans	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	B	lewa	świnia	SD=7; GL=56	infans	-	osobnik bardzo młody; uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	B	prawa	świnia	Bp=24	<3,5 r.	-	cięcie na nasadzie bliższej w płaszczyźnie czołowej po stronie doogonowej; osobnik młody, nasada bliższa nieprzyrośnięta
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	świnia	-	juvenis	cięcie na kości kulszowej równoległe do krawędzi otworu zasłoniętego	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	świnia	-	juvenis	rąbanie na trzonie k. biodrowej i talerza na pół w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podczas eksploracji;
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	-	świnia	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	phalanx I (2 fr.)	B	prawa	świnia	-	<2 l.	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa
A/18922/MPP	humerus	fr. A+ fr. B	lewa	świnia	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	świnia	-	infans	-	struktura i rozmiary kości wskazuje na osobnika o wiele młodszego niż 3-3,5 r.
A/18923/MPP	humerus	fr. B	-	świnia	-	-	rąbanie w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	-	świnia	LA=31	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	fr. B	lewa	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	świnia	-	-	-	struktura i rozmiar kości wskazuje na osobnika młodego (sporo tkanki chrzęstnej)
A/18923/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L	świnia	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. B+fr. C	axis	świnia	-	-	-	-
A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	świnia	-	infans	-	nieznaczące rozmiary, delikatność kości i nieprzyrośnięty guz biodrowy wskazują na młody wiek osobnika
A/18923/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+ fr. B+ fr. C	axis	świnia	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18923/MPP	cranium	fr. frontale	-	świnia	-	infans	-	uszkodzenia podepozycyjne; szwy niezobliterowane, struktura wskazuje na osobnika bardzo młodego
A/18923/MPP	mandibula	A+B+C	lewa	świnia	-	<4-6 m.	-	mleczne P4, M1 w zawiązku
A/18923/MPP	cranium	fr. maxilla	lewa	świnia	-	>22 m.	-	stałe, używane M2, zębodół po M3
A/18612/MPP	scapula	fr. C	prawa	owca/koza	-	juvenis	cięcie w poprzek talerza łopatki	grzebień zawiera dużo tkanki chrzęstnej, co wskazuje na młody wiek osobnika

A/18612/MPP	scapula	A	prawa	owca/koza	GLP= 32, BG= 24, LG= 25	>5 m.	zacięcie na szyjce po stronie przyśrodkowej; nacięcie i odłamanie kości tuż pod talerzem	-
A/18612/MPP	mandibula	B	prawa	owca/koza	-	3-6 m.	-	mleczne p4 wyrżnięte, ale nieużywane; M1 w trakcie wyrzynania
A/18612/MPP	humerus	fr.A+fr. B	prawa	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B	lewa	owca/koza	-	-	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	L3-7	owca/koza	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; struktura kości na końcu wyrastka poprzecznego wskazuje na osobnika młodego
A/18612/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B+fr. C	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	dł=56	juvenis	filetownie po stronie zewnętrznej; nacięcia i odłamania na obu końcach	-
A/18612/MPP	scapula	A+B+fr. C	prawa	koza	SLC= 20, GLP= 38, BG= 24, LG= 31	> 5m.	filetowanie na brzegu panewki po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	tibia	A+fr.B	lewa	koza	Bd= 24	>15-20 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	fr. B+C	lewa	owca/koza	Bp= 27, SD= 14	>3-4 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	vertebra cervicalis	fr. A+fr. B+ fr. C	C3	owca/koza	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne; dół i góra kręgu nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr. B+ fr. C	prawa	owca/koza	SD= 15	-	filetowanie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr. A+fr. B	lewa	owca/koza	Bd= 43	>3,5 r.	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	A+fr. B	lewa	owca/koza	Bd= 65	>3,5 r.	rąbanie kłykcia bocznego w płaszczyźnie czołowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibia	fr. B+fr. C	prawa	owca	-	<3,5 r.	filetowanie tuż pod końcem bliższym po stronie zewnętrznej dogłowej oraz w 1/2 wysokości trzonu po stronie dogłowej	-

A/18614/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, zacięcie na krawędzi po stronie doogonowej, przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	filetowanie po stronie przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	cięcie w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	lewa	owca/koza	-	-	filetowanie na boku grzebienia	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	scapula	fr. C	prawa	owca/koza	-	-	filetowanie na talerzu po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	owca/koza	-	6-7 m.	zacięcie na powierzchni pośladkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis (2 fr.)	1: fr. A+fr.B+fr.C; 2: A+fr.B	L4-5	owca/koza	-	-	filetowanie na wyrostku kręgu L4	kręgi są ze sobą zespolone osadem wapiennym; uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr.C	L.2-3	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	prawa	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	vertebra lumbalis	C	L	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	phalanx I	A+B	prawa	owca/koza	-	<7-10 m.	-	nasada bliższa nieprzyrośnięta

A/18614/MPP	femur	A+fr. B	lewa	owca/koza	Bd= 63	adultus	piłowanie na kłyckiu dośrodkowym, filetowanie tuż nad końcem dalszym po stronie doogonowej, filetowanie na trzonie, tuż nad końcem dalszym po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	owca/koza	-	-	obrąbany grzebień; nacięcia na talerzu po stronie dożebrowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. C	prawa	owca/koza	-	juvenis	-	struktura i rozmiar kości wskazują na osobnika młodego
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	owca	GL=42; SD=12; Bd=15; Bp=17	>7-10 m.	-	-
A/18623/MPP	metatarsus	fr. B+ C	lewa	owca	Bd=22;	>20-24 m.	rąbanie w połowie trzonu w płaszczyźnie poziomej; filetowanie w 1/3 wysokości trzonu po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	metacarpus	fr. B+C	lewa	owca/koza	-	<20-24 m.	rąbanie w połowie trzonu w płaszczyźnie poziomej; zacięcia w połowie wysokości trzonu	-
A/18623/MPP	metatarsus	A+fr. B	prawa	owca/koza	Bp= 19	>20-24 m.	rąbanie w połowie trzonu; filetowanie w połowie wysokości trzonu	-

A/18623/MPP	metatarsus	A+fr. B	prawa	owca/koza	Bp= 18	>20-24 m.	rąbanie w połowie trzonu; zacięcia w połowie wysokości trzonu	-
A/18623/MPP	calcaneus	A+B	prawa	owca/koza	-	<3l.	-	-
A/18623/MPP	tibia	B	lewa	owca/koza	SD= 14	-	odrąbane końce	-
A/18623/MPP	femur	fr. B	lewa	owca/koza	-	-	rąbanie; filetowanie	-
A/18623/MPP	humerus	fr. B	lewa	owca/koza	-	-	filetowanie na przyśrodkowej części trzonu; rąbanie;	-
A/18623/MPP	pelvis	ischium	prawa	owca	-	-	-	-
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. A+fr. B+ fr. C	L1/2	owca/koza	-	juvenis	rąbanie kręgu w płaszczyźnie czołowej	dół kręgu nieprzyrośnięty
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C+fr. B	Th3-4	owca	-	adultus	filetowanie między blaszkami łuku kręgowego od strony grzbietowej	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C+ fr. B	Th1	owca	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. B	Th	owca/koza	-	subadultus	-	głowa kręgu w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	vertebra cervicalis	fr. C	C7	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	filetowanie po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B+C	-	owca/koza	-	adultus	zacięcia po stronie przyśrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B+C	-	owca/koza	-	adultus	filetowanie po stronie zewnętrznej; zacięcia po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B+C	-	owca/koza	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B+C	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	B+A	-	owca/koza	-	juvenis	-	-

A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	juvenis	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	juvenis	zacięcia po stronie przysrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	C	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	juvenis	zacięcie po stronie przysrodkowej	-
A/18623/MPP	costa	C	-	owca/koza	-	juvenis	filetowanie tuż pod główką po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	-	owca/koza	-	-	zacięcie w 1/2 wysokości trzonu po stronie doogonowej	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	prawa	owca/koza	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	-	owca/koza	-	-	rąbanie kości w płaszczyźnie czołowej	-
A/18623/MPP	humerus	A+fr. B	lewa	koza	BT= 28, Bd= 30	>3-4 m.	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej i doogonowej	-
A/18623/MPP	metatarsus	fr. B+ fr.C	lewa	owca/koza	Bp= 29, SD= 19	>20-24 m.	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	-
A/18623/MPP	humerus	fr. A	prawa	owca/koza	BT= 27	3-4 m.	-	nasada w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	tibia	fr. B	prawa	owca/koza	SD=17	-	-	-
A/18623/MPP	cranium	fr. maxilla	prawa	owca/koza	-	-	-	-
A/18623/MPP	tibia	fr. B	-	owca/koza	SD=13	-	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	prawa	owca/koza	-	-	filetowanie w górnej części talerza łopatki, po stronie zewnętrznej, doogonowej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	owca/koza	-	-	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. acetabulum	lewa	owca/koza	-	6-7 m.	filetowanie po stronie zewnętrznej	-

A/18623/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	dł=92	adultus	cięcia na końcach	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	A+fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	fr. B+ fr. A	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa cartillagis	C	-	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18623/MPP	costa	C	-	owca/koza	-	subadultus	-	główka w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	pelvis	tuber ischiale	prawa	owca	-	adultus	filetowanie po stronie zewnętrznej grzbietowej	-
A/18623/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	fr. B+ fr. C	lewa	owca/koza	-	juvenis	-	kość nie przyrosła do k. promieniowej
A/18623/MPP	vertebra lumbalis	fr. B+fr. C	L6	owca/koza	-	-	-	-
A/18623/MPP	dens molar 1/ molar 2	mandibula	-	koza	-	>5-10 m.	-	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	owca/koza	-	-	-	-
A/18623/MPP	phalanx I	A+B+C	prawa	owca/koza	Bp= 28, GL= 39, SD= 24, Bd= 22	>15-18 m.	-	kończyna piersiowa
A/18625/MPP	scapula	fr. B+ fr. C	lewa	owca/koza	-	-	liczne zacięcia (5) po stronie zewnętrznej i przysrodkowej; cięcie na szyjce łopatki po stronie przyśrodkowej; nacięcie i odłamanie na talerzu łopatki	-
A/18625/MPP	scapula	fr. C	-	owca/koza	-	-	zacięcie po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	ulna	fr. B+ fr. C	lewa	owca/koza	-	<3-3,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne; nieprzyrośnięty koniec bliższy
A/18625/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	owca/koza	dł=67	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18625/MPP	costa	C+ fr. B	-	owca/koza	dł=36	-	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18921/MPP	phalanx I	A+B+C	lewa	owca/koza	Bp= 12, GL= 33, SD= 9, Bd= 9	>7-10 m.	-	-
A/18921/MPP	humerus	fr. B+ C	prawa	owca/koza	Bp= 40	> 3,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	fr. B	prawa	owca/koza	-	-	odrąbany koniec bliższy; rąbanie trzonu w 2/3 wysokości	-
A/18921/MPP	costa	C+ fr. B	-	owca/koza	dł=54	adultus	nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi naturalny	-
A/18921/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	costa	B+C	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibia	A+fr.B	lewa	koza	Bd= 26	>15-20 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	vertebra lumbalis	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B+ C	-	owca/koza	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne; główka żebra nieprzyrośnięta
A/18922/MPP	femur	fr. B	lewa	owca/koza	-	adultus	filetowanie na trzonie po stronie dogłowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	costa	fr. B+ fr. C	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	fr. B+ fr. C	prawa	owca/koza	Bp= 28, SD= 20	>3-4 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej; nacięcie i odłamanie na jednym końcu, drugi uszkodzony podepozycyjnie	-
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th11	owca/koza	-	juvenis	-	-
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	phalanx III	A+B+C	lewa	owca/koza	DLS= 47, Ld= 37, HP= 23	-	-	-
A/18923/MPP	ulna	B+C	prawa	owca/koza	-	<3-3,5 r.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr.A+fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	A+fr. B	-	owca/koza	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	vertebra thoracica	fr. C	Th	owca/koza	-	juvenis	-	niewielkie rozmiary i porowata struktura kości wskazują na młody wiek osobnika
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	-	liczne ślady filetowania po stronie zewnętrznej i przyśrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	fr. B	-	owca/koza	-	juvenis	-	niewielkie rozmiary i porowata struktura kości wskazują na młody wiek osobnika
A/18923/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	costa	B	-	owca/koza	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	metacarpus	fr. B+fr. C	lewa	koń	-	>15 m.	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. A	lewa	koń	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	costa	fr. B	-	koń	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibia	fr. B	-	koń	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	costa	B	-	koń	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	pelvis	acetabulum	prawa	koń	LA= 66	adultus	-	-

A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	pies	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibia	fr. B+ fr. C	lewa	kot	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta nasada bliższa; uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	femur	fr. B	prawa	pies	-	-	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. B	prawa	pies	-	-	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. pubis	prawa	zając	LA=16	-	filetowanie na powierzchni pośladkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A+B	lewa	zając	Bd= 10, SD= 4, DD= 5	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A+B	prawa	zając	Bd= 9, SD= 4, DD= 5	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	A+B	prawa	zając	Bd= 9, SD= 5, DD= 2	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	costa	B+C	-	zając	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibia	fr.B+fr.C	prawa	zając	Bp=14	adultus	rąbanie końca bliższego w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	carapax	tarczki kręgowy 1 i 2	-	żółw	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	hyomandibulare	fragment	-	sum	HP= 52	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	fr. B	lewa	jeleń	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. pubis	prawa	zając	LA=15	-	filetowanie na powierzchni pośladkowej k. biodrowej, na trzonie k. łonowej po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	scapula	fr. A+ fr. B+ fr. C	prawa	jeleń	-	-	filetowanie na szyjce po stronie zewnętrznej; rąbanie na pół (przełożwiona panewka i talerz)	-
A/18623/MPP	scapula	fr. C	prawa	jeleń	-	-	rąbanie krawędzi talerza po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. C	lewa	jeleń	-	-	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18623/MPP	metapodium	fr. B	-	jeleń	-	juvenis	-	nieprzyrośnięta nasada dalsza
A/18623/MPP	costa	fr. A+ fr. B	-	sarna	-	-	filetowanie po stronie zewnętrznej	-
A/18623/MPP	vertebra thoracica	A+B+C	Th	sarna	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	pelvis	ilium	lewa	sarna	-	-	-	-
A/18623/MPP	sacrum	-	S3	dzik	-	juvenis	rąbanie w płaszczyźnie strzałkowej; odrąbana prawa część k. krzyżowej; filetowanie w 1/2 wysokości po stronie podeszwowej	kręgi niezrośnięte
A/18623/MPP	tibia	A+fr. B	lewa	zając	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	B+ fr. C	-	zając	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	fr. B+C	lewa	zając	Bp= 13, SD= 8	adultus	filetowanie tuż pod końcem bliższym po stronie doogonowej	-
A/18623/MPP	radius	fr. B+C	lewa	zając	Bp= 11	adultus	filetowanie w 7/8 wysokości trzonu po stronie doogonowej	-
A/18623/MPP	scapula	fr. A+B+fr. C	prawa	zając	SLC= 7, GLP= 13, BG= 10, Ld= 9	adultus	-	-

A/18623/MPP	scapula	fr. A+B+fr. C	lewa	zajęc	SLC= 7, GLP= 14, Ld= 10	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	A+ fr. B	lewa	zajęc	Bd=10	adultus	-	-
A/18623/MPP	costa	B+fr.C	-	zajęc	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	zajęc	LA=14	adultus	-	-
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ ischium +pubis	lewa	zajęc	LA=15	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	carapax (3 fr.)	-	-	zółw	-	-	-	-
A/18625/MPP	tibia	A+B	lewa	zajęc	Bd= 7,5; SD=5; DD=2	adultus	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18625/MPP	humerus	fr. B+C	prawa	zajęc	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	fr. B+ C	prawa	zajęc	-	subadultus	-	uszkodzenia podepozycyjne; nasada bliższa w trakcie przyrastania
A/18921/MPP	femur	C	prawa	zajęc	Bp=25;	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	A+ fr. B	lewa	zajęc	Bd= 10, SD= 5, DD= 5	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	A+ fr. B	lewa	zajęc	Bd=10; SD=4; DD=5	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. C	prawa	zajęc	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+fr.C	lewa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	65	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	65	adultus	-	-

A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	105	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	109	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	103	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr.B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	113	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	105	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	68	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	87	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	82	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	69	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	B	lewa	kura	-	infans	-	nieprzyrośnięte nasady, tkanka porowata
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	80	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	72	adultus	-	-
A/18612/MPP	radius	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18612/MPP	radius	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	kura	83	adultus/samiec	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	scapula	fr. B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	112	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	127	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-

A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	105	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	86	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	80	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. B+C	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. A+B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. A+B+C	prawa	kura	83	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	72	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	76	adultus	zacięcie na trzonie tuż pod końcem bliższym po stronie dogłowej	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	76	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+fr.B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	71	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	83	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	82	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-

A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	78	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	67	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	70	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	kura	60	adultus	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	fr.B+C	lewa	kura	-	adultus/samiec	-	obecność ostrogi
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	78	adultus/samiec	-	obecność ostrogi
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18612/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	kura	59	adultus	-	-
A/18612/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	kura	58	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	-

A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	-
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	83	adultus	-	-
A/18612/MPP	radius	A+B+C	lewa	kura	57	adultus	-	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	-	infans	-	nasady nieprzyrośnięte
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	prawa	kura	-	adultus	-	-

A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. B+ fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	-	juvenis	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. C	lewa	kura	-	juvenis	-	-
A/18612/MPP	femur	fr. C	prawa	kura	-	juvenis	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	120	adultus	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	115	adultus	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	118	adultus	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	103	adultus	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	112	adultus	-	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18614/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	77	adultus	-	-
A/18614/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	69	adultus	-	-
A/18614/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18614/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	kura	59	adultus	-	-
A/18614/MPP	scapula	fr.B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	85	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	76	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	84	adultus	-	-

A/18614/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	76	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	83	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	68	adultus	-	-
A/18614/MPP	femur	C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	77	adultus	-	-
A/18614/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	77	adultus	-	-

A/18614/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibiotarsus	C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	64	adultus	-	-
A/18614/MPP	radius	A+B+C	prawa	kura	57	adultus	-	-
A/18614/MPP	radius	A+B+C	lewa	kura	-	infans	-	nasady nieprzyrośnięte
A/18614/MPP	ulna	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	105	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	116	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	116	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	77	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	fr.B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	fr. A	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	78	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	72	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	72	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	74	adultus	-	-
A/18623/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-
A/18623/MPP	tarsometatarsus	fr.A+B+C	lewa	kura	64	adultus	-	-
A/18623/MPP	tarsometatarsus	fr.A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	furcula	B+C	-	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	carpometacarpus	A+B+C	prawa	kura	39	adultus	-	-
A/18623/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	kura	51	adultus	-	-
A/18623/MPP	scapula	fr. A+B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	sternum	fr. A+ fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	71	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	70	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	66	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	107	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	104	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	120	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	102	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	122	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	113	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	104	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	102	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	76	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-

A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	74	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	71	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	fr.A+B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	81	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18623/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18623/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	70	adultus	-	-
A/18623/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A+ fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18623/MPP	ulna	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	zmiany chorobowe na trzonie (zgrubienia i liczne dołki)
A/18623/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	-	infans	-	struktura kości oraz brak przyrośniętych nasad wskazuje na osobnika bardzo młodego
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	120	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	69	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	fr. A+ B+ C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	kura	51	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	-	infans	-	struktura kości oraz brak przyrośniętych nasad wskazuje na osobnika bardzo młodego
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	vertebra caudalis	A+ fr. B+ C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	85	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	fr. C	lewa	kura	-	-	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	69	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18625/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	86	adultus	-	-
A/18625/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	84	adultus	-	-
A/18625/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-
A/18625/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	68	adultus	-	-
A/18625/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	98	adultus	-	-
A/18625/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	115	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-

A/18625/MPP	femur	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	70	adultus	-	-
A/18625/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	64	adultus	-	-
A/18625/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	-	-
A/18625/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	69	adultus	-	-
A/18625/MPP	radius	A+B+C	prawa	kura	62	adultus	-	-
A/18625/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	83	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	71	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	87	adultus	-	-
A/18625/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	A+B+C	prawa	kura	122	adultus	-	-
A/18921/MPP	humerus	A+ fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18921/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	78	adultus	-	-
A/18921/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	68	adultus	-	-
A/18921/MPP	tarsometatarsus	fr.A+B+c	lewa	kura	72	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	68	adultus	-	-
A/18921/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	narośl kostna w miejscu występowania ostrogi

A/18921/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	furcula	A+B+C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	87	adultus	zacięcia na nasadzie bliższej po stronie doogonowej	-
A/18921/MPP	tibiotarsus	B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	furcula	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tarsometatarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	szkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	115	adultus	-	-
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	71	adultus	-	-
A/18922/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18922/MPP	femur	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	68	adultus	rąbanie po skosie na nasadzie dalszej	-
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	80	adultus	-	-
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	73	adultus	-	-
A/18922/MPP	scapula	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18922/MPP	scapula	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	B+C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	65	adultus	-	-
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kura	64	adultus	-	-
A/18922/MPP	humerus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus	rąbanie trzonu w 3/4 wysokości w płaszczyźnie strzałkowej	-
A/18922/MPP	humerus	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	-	infans	-	nasady słabo wykształcone, struktura kości wskazuje na osobnika b. młodego
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	75	adultus	-	-
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	65	adultus	-	-
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	65	adultus	-	-
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	77	adultus	-	-
A/18922/MPP	ulna	A+B+fr. C	lewa	kura	73	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	76	adultus	-	-
A/18922/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	-	infans	-	nasady słabo wykształcone, struktura kości wskazuje na osobnika b. młodego
A/18922/MPP	radius	A+B+C	prawa	kura	63	adultus	-	-
A/18922/MPP	radius	B+C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	kura	62	adultus	-	-
A/18922/MPP	coracoid	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podczas eksploracji
A/18922/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	kura	78	adultus	-	-
A/18922/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	kura	66	adultus	-	-
A/18922/MPP	tarsometatarsus	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia poepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kura	83	adultus	filetowanie tuż nad nasadą dalszą na trzonie	-
A/18922/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	75	adultus	rąbanie nasady dalszej po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	67	adultus	-	-
A/18923/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	68	adultus	-	-
A/18923/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	72	adultus	-	-
A/18923/MPP	ulna	A+B+C	prawa	kura	73	adultus	-	-

A/18923/MPP	ulna	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	humerus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	humerus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	femur	A+B+C	lewa	kura	84	adultus	-	-
A/18923/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	74	adultus	-	-
A/18923/MPP	femur	fr. B+ C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	femur	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	femur	A+ fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	femur	fr. B+C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	femur	B	prawa	kura	-	subadultus	-	trzon tuż przy nasadach porowaty
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kura	102	adultus	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+fr.B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr.B+C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B+C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus/samica	-	-
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	kura	46	adultus	-	-
A/18923/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	kura	53	adultus	-	-
A/18923/MPP	coracoid	A+fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	coracoid	fr. B+C	lewa	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	costa	fr.B+C	-	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	costa	fr. B+ C	-	kura	-	adultus	-	-
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	subadultus	-	grzebień mostka porowaty; uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	radius	A+B+C	prawa	kura	64	adultus	-	-
A/18923/MPP	sternum	fr. C	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. A	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	kura	-	adultus	ogryzanie na nasadzie bliższej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	ulna	A+B+C	lewa	kura	-	infans	-	nasady nieprzyrośnięte
A/18923/MPP	femur	A+B+C	prawa	kura	-	infans	-	nasady nieprzyrośnięte
A/18923/MPP	tibiotarsus	C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	B+C	lewa	kura	-	infans	-	nasada nieprzyrośnięta
A/18923/MPP	radius	fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	prawa	kura	-	infans	-	nasada nieprzyrośnięta

A/18923/MPP	carpometacarpus	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B+ fr. C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B+ fr. C	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B+ fr. C	prawa	kura	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tarsometatarsus	fr. B	-	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	fr. B	lewa	kura	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B+ C	prawa	gęś	131	adultus	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej	-
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr.A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	zacięcie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	B+C	lewa	gęś	-	adultus	zacięcie na talerzu łopatki po stronie zewnętrznej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	furcula	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	gęś	75	adultus	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tarsometatarsus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	zacięcie przy grzebieniu piersiowym (crista pectoralis)	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B+ C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	A	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	lewa	gęś	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	carpometacarpus	A+B+fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	coracoid	A+B+fr. C	prawa	gęś	-	adultus	rąbanie końca bliższego po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	gęś	79	adultus	-	-
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	lewa	gęś	77	adultus	-	-

A/18612/MPP	scapula	A+B+C	lewa	gęś	89	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	scapula	A+B+C	lewa	gęś	103	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	furcula	A+B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	cranium	fr. neurocranium + fr. frontale	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	B	lewa	gęś	-	adultus	rąbanie końca dalszego po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	fr.B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	A+B+fr. C	prawa	gęś	73	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	A+B+C	prawa	gęś	75	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	femur	A+B+fr. C	prawa	gęś	74	adultus	rąbanie końca dalszego po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	ulna	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	fr. B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	A+fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	ulna	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	A+B+C	lewa	gęś	141	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	radius	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	humerus	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. synsacrum	prawa	gęś	-	adultus	rąbanie miednicy w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. synsacrum	fr. prawej+ fr. lewej	gęś	-	adultus	zacięcie na powierzchni grzbietowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. synsacrum	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	sternum	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	coracoid	fr. A	prawa	gęś	BB=27,3	subadultus	-	Anser sp.
A/18614/MPP	carpometacarpus	A+B+C	prawa	gęś	85	adultus	zacięcie na końcu bliższym	-
A/18614/MPP	femur	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	femur	A+B+C	lewa	gęś	77	adultus	zacięcie na trzonie tuż pod końcem bliższym po stronie doogonowej	-
A/18614/MPP	coracoid	A+B+fr. C	prawa	gęś	66	adultus	zacięcie na końcu dalszym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	coracoid	A+B+ fr. C	prawa	gęś	72	adultus	rąbanie końca bliższego po skosie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	A+B+C	prawa	gęś	134	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	A+B+C	lewa	gęś	156	adultus	-	-

A/18614/MPP	humerus	A+B+fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	A+B+C	lewa	gęś	148	adultus	rąbanie końca dalszego po skosie	-
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	gęś	138	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B+fr.C	prawa	gęś	140	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibiotarsus	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B	lewa	gęś	-	adultus	rąbanie końca dalszego w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	fr. C	prawa	gęś	-	adultus	rąbanie końca bliższego w płaszczyźnie poziomej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	radius	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	humerus	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18614/MPP	femur	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	ulna	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr.B+ fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18614/MPP	sternum	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. B+ C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+ B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	fr. A+ B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	fr. A+ B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B+C	prawa	gęś	115	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	femur	A+B+C	prawa	gęś	72	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	gęś	88	adultus	-	-
A/18623/MPP	ulna	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	gęś	64	adultus	-	-
A/18623/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	gęś	70	adultus	-	-
A/18623/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	gęś	66	adultus	-	-
A/18623/MPP	coracoid	A+B+fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	scapula	A+B+C	lewa	gęś	97	adultus	-	-
A/18623/MPP	furcula	fr. A+fr. B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	A+B+C	lewa	gęś	131	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	gęś	159	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	lewa	gęś	148	adultus	-	-
A/18623/MPP	humerus	fr. B+ C	lewa	gęś	-	adultus	zacięcia na końcu bliższym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	femur	A+B+C	prawa	gęś	78	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	radius	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	fr. B	-	gęś	-	adultus	ogryzanie na trzonie	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. C	prawa	gęś	-	adultus	koniec bliższy odrąbany	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	A+fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	A+fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	coracoid	fr. B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	scapula	A+B+C	prawa	gęś	77	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	A+B	lewa	gęś	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tarsometatarsus	fr. A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	scapula	fr. B+C	prawa	gęś	-	adultus	nacięcie i odłamanie na talerzu łopatki	-
A/18623/MPP	sternum	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. pubis	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	sternum	A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. pubis	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	carpometacarpus	A+fr.B+C	lewa	gęś	88	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	fr.B+fr.C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	radius	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	phalanx	A+B+C	lewa	gęś	-	-	-	Anser sp.
A/18623/MPP	phalanx	A+B+C	prawa	gęś	-	subadultus	-	Anser sp.
A/18623/MPP	radius	B	prawa	gęś	-	-	-	cf. Anser
A/18625/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. synsacrum	prawa	gęś	-	adultus	rąbanie fr. synsacrum i ilium po stronie dogłowej	-
A/18625/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	furcula	A+B+C	prawa+lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	ulna	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	coracoid	A+B+C	prawa	gęś	65	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	gęś	140	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	A	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	B+fr. C	prawa	gęś	-	adultus	zacięcia na trzonie pod końcem bliższym po stronie doogonowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18625/MPP	tibiotarsus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tarsometatarsus	A+B+fr. C	prawa	gęś	80	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	femur	A+B+C	prawa	gęś	83	adultus	-	-
A/18921/MPP	radius	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	scapula	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	scapula	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	zacięcia na powierzchni stawowej ramiennej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	furcula	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	ulna	B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	B+C	prawa	gęś	-	adultus	zacięcie na trzonie przy grzebieniu piersiowym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	C	lewa	gęś	-	adultus	zacięcie na końcu bliższym	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	gęś	139	adultus	zacięcie na końcu bliższym	-
A/18921/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tarsometatarsus	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	ulna	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	fr.A+fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	radius	A+B+C	lewa	gęś	139	adultus	-	-
A/18921/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium+ fr. synsacrum	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	sternum	A	-	gęś	-	adultus	nacięcie i odłamanie na środku mostka w płaszczyźnie strzałkowej	uszkodzenia podepozycyjne

A/18921/MPP	pelvis	fr. fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+ B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	fr. A+ B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+ B	prawa	gęś	-	adultus	filetowanie na trzonie po stronie dośrodkowej	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tarsometatarsus	A+B+C	prawa	gęś	81	adultus	-	-
A/18922/MPP	tarsometatarsus	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	carpometacarpus	A+ fr. B+ C	prawa	gęś	89	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	coracoid	A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	coracoid	A+B+ fr. C	prawa	gęś	71	adultus	rąbanie na końcu bliższym po skosie	-
A/18922/MPP	coracoid	A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	A+B+C	prawa	gęś	135	adultus	-	-
A/18922/MPP	radius	fr. A+ B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	radius	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	scapula	fr. B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	scapula	B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+B+C	lewa	gęś	80	adultus	filetowanie na trzonie po stronie dośrodkowej; rabanie na końcu dalszym po skosie	-
A/18922/MPP	femur	fr. A+ B+ C	prawa	gęś	74	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	A+ fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	ulna	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	-
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	prawa	gęś	159	adultus	filetowanie na trzonie przy grzebieniu piersiowym	-
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	prawa	gęś	138	adultus	-	-
A/18922/MPP	humerus	B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	filetowanie na całej powierzchni trzonu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+ B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	humerus	fr. A+B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+B+fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	B+C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	filetowanie na trzonie w postaci dwóch poziomych zacięć biegnących dookoła trzonu	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	femur	fr. B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	A	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ilium+ fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. fr. synsacrum	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	tibiotarsus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	infans	-	struktura kości oraz nieprzyrośnięta nasada dalsza wskazują na osobnika młodego
A/18922/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	coracoid	fr. A	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. ischium	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	sternum	fr. C	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	coracoid	A+B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	A+ B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tibiotarsus	B+C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18923/MPP	humerus	C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	fr. B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. B+ C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. A	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tarsometatarsus	fr. A+ fr. B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	tarsometatarsus	fr. B+ C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	humerus	fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	coracoid	fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	radius	B	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	radius	B	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	radius	fr. B+ C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	radius	fr. B	-	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	furcula	fr. B+ fr. C	lewa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	femur	fr. B+ fr. C	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	gęś	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18612/MPP	coracoid	A+B+fr. C	prawa	kaczka	-	subadultus	-	nasada dalsza przyrośnięta, ale struktura przy nasadzie wskazuje na osobnika niedorosłego morfologicznie
A/18614/MPP	sternum	fr. C	-	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	ulna	B+ C	lewa	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kaczka	91	adultus	-	-
A/18623/MPP	radius	fr. B	-	kaczka	-	adultus/samica	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	carpometacarpus	A+B+C	lewa	kaczka	55	adultus	-	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	A+B+C	lewa	kaczka	102	adultus	-	-
A/18623/MPP	femur	A+B+fr. C	lewa	kaczka	-	adultus	cięcie końca bliższego po skosie	-
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. B+ C	lewa	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	femur	A+B+C	lewa	kaczka	-	subadultus	-	nasady w trakcie przyrastania
A/18623/MPP	carpometacarpus	A+B+C	lewa	kaczka	-	-	-	Anas platyrhynchos
A/18623/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kaczka	-	-	-	Anas platyrhynchos
A/18625/MPP	pelvis	synsacrum	-	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	pelvis	fr. ischium	prawa	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kaczka	93	adultus	-	-
A/18625/MPP	humerus	A+B+C	prawa	kaczka	-	-	-	-
A/18922/MPP	humerus	A+B+C	lewa	kaczka	92	adultus	-	-
A/18922/MPP	tibiotarsus	fr. A+ fr. B	lewa	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	humerus	fr. A+ B+ fr. C	lewa	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne

A/18922/MPP	sternum	fr. C	-	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18922/MPP	sternum	fr. C	-	kaczka	-	adultus	-	uszkodzenia podepozycyjne
A/18923/MPP	coracoid	A+B+C	lewa	kaczka	59	adultus	-	-
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	-	-	infans	-	Anatidae
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	lewa	-	-	infans	-	Anatidae
A/18612/MPP	femur	fr.B+C	prawa	-	-	infans	-	Anatidae
A/18612/MPP	humerus	A+B+C	prawa	gołąb	I=41	juvenis	-	-
A/18612/MPP	ulna	A+B+C	prawa	gołąb	-	juvenis	-	-
A/18612/MPP	vertebra caudalis	fr. A+ fr. B+ fr. C	-	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	sternum	B	-	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	tibiotarsus	B+C	lewa	-	-	infans	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18921/MPP	femur	B+C	prawa	-	-	infans	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	C+fr. B	prawa	-	-	infans	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	tibiotarsus	fr. A+ fr. B	lewa	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18623/MPP	pelvis	fr. ischium	-	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	sternum	fr. A	-	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18625/MPP	vertebra cervicalis	fr. B	-	-	-	adultus	-	Anatidae; uszkodzenia podepozycyjne
A/18612/MPP	furcula	A+B+C	-	drop	-	adultus	-	-